

Masterthese

Förderung rechenschwacher Sekundarschüler/-innen im Sachrechnen

Erfahrungen und Reflexionen zur sozial-konstruktivistischen
Förderdidaktik auf dem Hintergrund pädagogischer
Aktionsforschung

Daniel Wagner

Mentorin: Barbara Baumann

Eingereicht am: 23.6.2017

Inhaltsverzeichnis

0. Abstract	5
1. Einleitung	6
2. Situationsanalyse	7
2.1 Institutioneller Kontext.....	7
2.2 Persönlicher Kontext.....	7
2.3 Kontext der Schüler und Schülerinnen	8
2.4 Wechselwirkungen der verschiedenen Kontexte und Themenwahl.....	8
2.5 Vorläufige Fragestellung	9
3. Theoriegeleitete Auseinandersetzung	10
3.1 Emotionale und motivationale Ebene	10
3.1.1 Negative Gefühle hindern den Lernprozess	10
3.1.2 Ziel: möglichst rasche Erfolgserlebnisse	10
3.2 Mathematische Ebene	10
3.2.1 Sachproblem.....	11
3.2.2 Situationsmodell.....	11
3.2.3 Mathematisches Modell	11
3.2.4 Mathematische Lösung im Modell	12
3.2.5 Folgerung für das Sachproblem	12
3.3 Sprachliche Ebene.....	12
3.3.1 Sprachliche Hürden auf der Wortebene	13
3.3.2 Sprachliche Hürden auf der Satzebene.....	14
3.3.3 Sprachliche Hürden auf der Textebene	14
3.4 Instruktive Ansätze als Förderprinzipien von Sachrechenkompetenzen.....	15
3.4.1 Leitgedanken für die Konzeption des Mathe-Projektes.....	15
3.4.2 Leitgedanken für die Konzeption der Unterrichtsmaterialien.....	16
3.4.3 Leitgedanken für die Unterrichtspraxis	16
4. Vorbereitung und Planung der Durchführung	17
4.1 Erfassen des themenspezifischen Entwicklungsstands und der emotionalen Bewertung des Themas ..	17
4.2 Kompetenzaufbau im Lehrplan 21	17
4.3 Klassenziele und individuelle Ziele	18
4.4 Persönliche Zielsetzungen.....	19
4.5 Zeitplanung	20
5. Planung der Dokumentation und der Evaluation	21
5.1 Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung.....	21
5.2 Schülerfeedback	21
5.3 Forschungstagebuch	21

6. Evaluation	22
6.1 Unterrichtsmaterialien	22
6.1.1 Lernstandserhebung LSE	22
6.1.2 SuS-Dossiers	23
6.1.3 Lernzielkontrollen LZKs	25
6.1.4 Dokumentation des Lernerfolgs.....	25
6.1.5 Fazit	26
6.2 Unterrichtsprinzipien	26
6.2.1 Instruktion einfacher Lernwege.....	27
6.2.2 Dialogische Denkschulung und mentale Schüleraktivität.....	28
6.2.3 Übungs- und Konsolidierungsphasen im Bemühen um Nachhaltigkeit.....	30
6.2.4 Zeitnahe und möglichst sachbezogene Feedbackkultur	30
6.2.5 Fazit	32
6.3 Unterrichtserfolg.....	32
6.3.1 Zeitlicher Rahmen.....	32
6.3.2 Klassenziele.....	34
6.3.3 Ziele IS-Schüler	38
6.3.4 Emotionale und motivationale Ebene	40
6.3.5 Persönliche Ziele	42
6.3.6 Fazit	43
7. Reflexionen und weiterführende Perspektiven	44
7.1 Theoretische Rahmenkonzepte.....	44
7.1.1 Das anthropologische Konzept der Emotions- und Motivationsforschung.....	44
7.1.2 Das Konzept der Selbstbildung	46
7.1.3 Das Konzept der Ko-Konstruktion und des Scaffolding	47
7.1.4 Fazit	48
7.2 Interaktion als didaktisches Prinzip.....	49
7.2.1 Das Modell der triadischen Interaktion als allgemeiner Interaktionsrahmen.....	50
7.2.2 Lehrmittel und Lehrpersonen als Mediatoren im triadischen Interaktionsprozess	52
7.2.3 Phasen der schulischen Interaktion.....	54
7.2.4 Voraussetzungen und Merkmale erfolgreicher Lerndialoge.....	56
7.2.5 Fazit	59
7.3 Forschungsmethodischer Ansatz	62
7.3.1 Pädagogische Aktionsforschung	62
7.3.2 Erhebung des Lernstandes und des Schulerfolgs.....	64
7.3.3 Fazit	65
7.4 Zusammenfassung und abschliessender Ausblick.....	66
8. Abbildungsverzeichnis	69
9. Tabellenverzeichnis	69
10. Literaturverzeichnis	70
11. Anhang	73

0. Abstract

Sachaufgaben gelten in der Schulmathematik sowohl für Lehrpersonen als auch für Schüler und Schülerinnen als ein schwieriges Thema. Insbesondere bei lernschwachen SuS machen sich die komplexen Anforderungen nicht selten in emotionalen Blockaden bemerkbar. Konstruktivistisch geprägte Methoden und Lehrmittel wie etwa das Oberstufenlehrmittel des Kantons Zürich scheinen in dieser Hinsicht nicht hilfreich zu sein. In der vorliegenden Arbeit wird auf dem Hintergrund der pädagogischen Aktionsforschung und in Anlehnung an eine sozial-konstruktivistische Handlungsdidaktik der Versuch unternommen, das Thema mittels adaptiver Instruktion, die sich am Individuum und dessen Kompetenzen orientiert, durchzuführen. Dabei sollen die Unterrichtsmaterialien binnendifferenziert, sprachsensibel und so einfach strukturiert sein, dass sie «gehirngerecht» das Arbeitsgedächtnis der SuS nicht überfordern und damit ein nachhaltiges Lernen ermöglichen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis bestätigen diesen Ansatz, und Reflexionen zum theoretischen Hintergrund erweitern die Denkfigur des didaktischen Dreiecks im Rahmen einer «kognitiven Meisterlehre» zu einem Modell der triadischen Interaktion.

1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit trägt typische Kennzeichen pädagogischer Aktionsforschung: Je nachdem wie weit man zurückblickt, wurzelt sie in den Nöten sonderpädagogischer Praxis (vgl. Kapitel 2) oder in der theoretischen Auseinandersetzung kognitionspsychologischer, linguistischer oder philosophischer Fragen anlässlich eines unvollendeten Studiums an der Universität Zürich. Reflexion und Aktion folgen sich in diesem Forschungsansatz in einem zyklischen Prozess, weshalb es grundsätzlich unerheblich ist, wo der Anfang festzumachen ist. Als Ausgangspunkt unmittelbar relevant für dieses Projekt ist jedoch klar pädagogische Praxis, die mich schon vor Beginn des Studiums an der HfH beschäftigte.

Aus der Not entwickelte sich bei uns an der Oberstufe im Schulhaus Kappeli ein klassenübergreifendes Mathematik-Projekt, das schliesslich in ein dreijähriges QUIMS-Projekt überführt wurde. Als ich im September 2015 mit meinem Studium an der HfH begann, kamen wir bereits ins zweite Jahr des Projekts, und voraussichtlich Ende dieses Schuljahres wird es seinen vorläufigen Abschluss finden. Die Anforderungen des Studiums und die Notwendigkeit, schon bald ein Praxisprojekt als Leistungsnachweis durchzuführen und zu dokumentieren, liessen mich das laufende Mathematik-Projekt als Durchführungsrahmen wählen. Es war für mich eine willkommene Gelegenheit, mich intensiver und eingehender mit den theoretischen und fachdidaktischen Grundlagen des Projekts beschäftigen zu können. Nach grundlegenden Themen der Arithmetik, der Grössen und Geometrie in der Ebene drängte sich nun als übergreifende Klammer das Thema Sachrechnen zur Bearbeitung auf.

Die vorliegende Masterthese wurzelt also in meinem Praxisprojekt: Die Situationsanalyse (2), die theoriegeleitete Auseinandersetzung (3) sowie die Kapitel 4 und 5 dokumentieren die Vorbereitungen dazu und die Evaluation (6) dessen vorläufige Auswertung. Wie ich im Teilkapitel 4.5 genauer ausführen werde, umfasste die Planung ursprünglich nur ausgewählte Teilbereiche des Gesamtthemas. Weil die zeitliche Planung schliesslich nicht wie vorgesehen eingehalten werden konnte (vgl. 6.3.1), liess sich das Thema auch nicht abschliessend evaluieren. Ein wesentlicher Teil meiner Masterarbeit ist deshalb neben dem zusätzlichen Kapitel 7 die abschliessende Evaluation des Unterrichtserfolgs (vgl. 6.3). Dabei habe ich sowohl die Klassenziele (vgl. 6.3.2) als auch die Ziele der IS-Schüler (vgl. 6.3.3) mit den noch ausstehenden Ergebnissen, insbesondere jener der abschliessenden Lernzielkontrolle (LZK), ergänzt und diskutiert. Ebenso noch ausstehend war die Auswertung der emotionalen und motivationalen Ebene (vgl. 6.3.4), was als zusätzliches Teilkapitel in die Arbeit integriert wurde. Damit der Verlaufsprozess dieser Aktionsforschung erkennbar bleibt, habe ich spätere Ergänzungen stets als solche gekennzeichnet.

Schliesslich möchte ich Barbara Baumann für ihre wohlwollende und sehr entgegenkommende Unterstützung sowie für die grosse Flexibilität seitens der HfH-Administration danken. Sie bereiteten mir – neben einem perfekten Umfeld in Familie und Beruf – die kontextuellen Gelingensbedingungen für meine Arbeit.

2. Situationsanalyse

2.1 Institutioneller Kontext

Die Schule Kappeli ist mit rund 500 Schülerinnen und Schülern und etwa 80 Mitarbeitenden eine der grössten öffentlichen Schulen der Stadt Zürich. Sie umfasst vom Kindergarten bis in die Sekundarschule alle Stufen der obligatorischen Schulbildung. Als QUIMS-Schule lebt sie einerseits von der Multikulturalität, andererseits ist sie mit einer Schülerschaft, die grossenteils tieferen Sozialschichten angehört und Deutsch als Zweitsprache lernt, schulisch gesehen eine besondere Herausforderung. Dies manifestiert sich unter anderem auch darin, dass in den vergangenen sechs Jahren nicht weniger als fünfmal die Schulleitung wechselte und bisher auch im Kollegium alljährlich ein nicht geringer Wechsel zu verzeichnen war. Nicht zuletzt diese Tatsache führte auf der Oberstufe zu teilweise prekären disziplinarischen Verhältnissen, wo auch ein geregelter und sinnvoller Unterricht nicht mehr gewährleistet schien. Disziplin, Klassenklima und erfolgreicher Unterricht haben jedoch nicht nur mit der Klassenführung und der schulhausinternen Administration zu tun, sondern vor allem auch mit dem, was Schüler und Schülerinnen (SuS) an Ressourcen und Einstellungen mitbringen und wie die Unterrichtenden in der Lage sind, sich darauf einzustellen und damit umzugehen. Hier zeigt sich einerseits, dass besonders die SuS der B-Klassen (C-Klassen gibt es in der Stadt Zürich nicht mehr), wenn sie zu uns an die Oberstufe kommen, mehrheitlich grosse stoffliche Lücken aufweisen, obgleich sie die gesamte Unter- und Mittelstufe durchlaufen haben. Andererseits fällt es nicht wenigen Sekundarlehrpersonen immer noch schwer, von einem eher traditionellen Rollenverständnis mit klaren stufenspezifischen Normerwartungen zu einem mehr pragmatischen Umgang mit der Realität der SuS zu finden, was nicht selten als eine «falsche Anpassung» empfunden wird. Ebenfalls noch wenig ausgeprägt sind bei uns auf der Oberstufe integrative Förderansätze, insbesondere die Kooperation zwischen Klassen- und Förderlehrpersonen. Zumeist ist die Zusammenarbeit von klaren Aufgabenteilungen geprägt, was sich nicht selten auch in räumlicher Separation niederschlägt. Schliesslich macht sich in den letzten Jahren - entgegen der eigentlich geltenden Politik der Integration - bei unserer Schulbehörde eine Tendenz bemerkbar, wieder vermehrt «Kleinklassen» zu bilden. Dabei handelt es sich um Klassen, die offiziell zwar als Regel-B-Klassen gelten, im Unterschied zu einer Normklasse aber wesentlich kleiner sind, dafür aber mit mehrheitlich sehr lernauffälligen SuS und den zu integrierenden Sonderschülern (ISS) besetzt werden.

2.2 Persönlicher Kontext

Im November 2009 wurde ich von der Heilpädagogischen Schule der Stadt Zürich angestellt. Als Quereinsteiger sollte ich Sonderschüler/-innen in der Regelschule (Schulhaus Kappeli) integrieren. Meine Arbeit begann in einer 2.-Sek.-B-Klasse, gut zwei Monate nach Schulbeginn. Was ich damals vorfand, war ein didaktisch vorwiegend separiertes Setting. Die zu betreuenden Sonderschüler und Sonderschülerinnen (SSuS) waren etwa in der Mathematik zwar im Klassenverband integriert, beschäftigten sich aber entgegen meinen Erwartungen inhaltlich mit einem eigenen Thema und einem ganz anderen Lehrmittel. Da sie dem aktuellen Regelprogramm unmöglich zu folgen vermochten, stand ich vor dem Problem, Unterricht *im* Unterricht zu organisieren, was sich nicht nur als nervenaufreibend, sondern letztlich auch als sehr ineffizient erwies.

Diese Konstellation änderte sich im Mathematikunterricht erst im Schuljahr 2011/12: Mit dem neuen Klassenzug (1.Sek. B) wechselte nicht nur die Fachlehrperson, sondern wurde auch das neue Oberstufenlehrmittel (Mathematik 1, Lehrmittelverlag Zürich) eingeführt. Damit bot sich mir die Chance, mit den SSuS von Anfang an am gleichen Gegenstand zu arbeiten, auch deshalb, weil sich die geometrischen Themen im ersten Kapitel des Lehrmittels besonders gut dafür eignen. Für die SSuS angepasste oder zusätzliche Arbeitsblätter wurden

nun teilweise im Klassenunterricht übernommen, und ich erhielt vereinzelt Gelegenheit, mit der Gesamtklasse zu arbeiten. Der Unterricht verlief aber sonst grösstenteils traditionell und wenig kooperativ. Die Fachlehrperson gab das Programm vor, und ich musste mich anpassen und schauen, was ich damit anfangen konnte. Das Tempo des Unterrichts war für die SSuS schon bald zu hoch, sodass wir thematisch nur noch teilweise folgen konnten. Weil auch die Regelschüler Mühe hatten, dem Unterricht zu folgen, zogen sich die Themen des 1.Sek-Lehrmittels bis zur Mitte der zweiten Sekundarklasse weiter. Erst dann begannen wir mit dem zweiten Band des Lehrmittels. Ende Schuljahr 2012/13 wurde die Mathematiklehrperson schliesslich pensioniert, wodurch sich die Möglichkeit eröffnete, dass der Mathematikunterricht von der Klassenlehrperson der SSuS selbst erteilt werden konnte. Damit ergaben sich für mich im letzten Schuljahr (2013/14) dieses Klassenzuges wiederum neue und verbesserte Möglichkeiten der Zusammenarbeit, woraus schliesslich das laufende, dreijährige QUIMS-Matheprojekt (Beginn SJ 2014/15) hervorging, in dessen Rahmen ich das vorliegende Praxisprojekt durchzuführen gedenke (vgl. 2.4).

2.3 Kontext der Schüler und Schülerinnen

Die SuS stammen mehrheitlich aus sozioökonomisch schlechter gestellten und bildungsfernen Familien. Um ihre Familien versorgen zu können, müssen häufig beide Elternteile arbeiten. Dadurch und aufgrund kultureller Unterschiede erhalten einige SuS von ihren Eltern weniger Unterstützung und Kontrolle als erwünscht. Diese erschwerten Bedingungen und unterschiedlichen Voraussetzungen führen bei einigen Kindern dazu, dass sie beispielsweise ermüdet zum Unterricht erscheinen oder Mühe haben, sich an Klassenregeln zu halten.

Weiter fällt auf, dass ein Grossteil der SuS, wenn sie zu uns an die Oberstufe kommen, erhebliche Lücken im Basisstoff der Unter- und Mittelstufe aufweisen. Wie bereits oben angedeutet sind etwa in der Mathematik gemäss meinen Erfahrungen aus den letzten Jahren mehr als die Hälfte der B-Klassen-SuS mit den Anforderungen des neuen Mathematiklehrmittels überfordert. Dies nicht nur aus sprachlichen Gründen, sondern weil ihnen Basiskompetenzen wie etwa die Beherrschung der Grundoperationen oder ein in der Wirklichkeit verankerter Umgang mit Grössen fehlen (vgl. Anhang 1). Schliesslich bringen nicht wenige aus ihrer bisherigen Schulkarriere eine bereits negativ geprägte emotionale Bewertung des Faches mit, die von regelmässigen Misserfolgserlebnissen, schlechten Notenerfahrungen oder auch einer stigmatisierend empfundenen Notenbefreiung herrühren.

2.4 Wechselwirkungen der verschiedenen Kontexte und Themenwahl

Das Zusammenspiel der oben dargelegten Kontexte führte in der Mathematik zu sehr unbefriedigenden Verhältnissen: Die fehlenden Grundkompetenzen, die daraus resultierenden Überforderungen und Misserfolgserlebnisse liessen die Leistungsmotivation mancher SuS auf ein Minimum sinken. Ausbleibende Erfolgserlebnisse und Selbstwirksamkeitserfahrungen sowie ungenügende Noten erhöhten die Unzufriedenheit und motivierten die SuS, sich im Unterricht anderweitig zu beschäftigen. Disziplinarische Probleme waren die Folge und belasteten das Verhältnis zu den Lehrpersonen. Die schon vorhandenen negativen Emotionen gegenüber dem Fach Mathematik wurden bestärkt oder gar noch erhöht, und es war fraglich, ob sich auf diese Weise die Lernziele des offiziellen Lehrmittels erreichen liessen.

Auf diesem Hintergrund entwickelte sich an drei Sek.-B-Parallelklassen das seit gut anderthalb Jahren laufende Mathematikprojekt mit dem Ziel eines ressourcenorientierten Unterrichts: Mit themenspezifischen Lernstandserhebungen (LSE) werden zunächst die Ressourcen der SuS ermittelt. Dabei wird der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben differenziert und grundsätzlich niedrig angesetzt (2. bis 6. Klasse), so dass auch die

schwächsten SuS die Möglichkeit haben, Ressourcen zu zeigen. Die Ergebnisse bilden dann die Grundlage für drei klassendurchmischte Niveaugruppen, die – je nach Thema – ungefähr ein Semester zusammenbleiben. Dazu mussten die Stundenpläne der drei Klassen in der Mathematik parallelisiert werden.

Die individuellen Ergebnisse der LSE werden in einem Spinnennetz visualisiert und dienen als Grundlage für eine individuelle Planung, vor allem aber um im Kontrast zur sozialen bzw. kriterialen Bezugsnorm (Noten) auch die persönlichen Fortschritte zu dokumentieren. Im Unterricht thematisiert werden dann gezielt die Radialäste des Netzes bzw. die Teilbereiche der LSE. Hier gibt es die Möglichkeit, individuelle Vereinbarungen zu treffen. Es ist also nicht zwingend nötig, dass jede/r SuS alle Teilbereiche bearbeiten muss (vgl. Anhang 2). Jeder bearbeitete Teilbereich wird mit einer Lernzielkontrolle (LZK) geprüft und das Ergebnis im entsprechenden Radialast visualisiert. Dies ermöglicht es den SuS im Vergleich zur LSE den individuellen Lernfortschritt zu erkennen. Schliesslich dienen die visualisierten Teilbereichsstränge im Vergleich zur abschliessenden Lernzielkontrolle über alle Teilbereiche (Wiederholung der LSE) auch zur Überprüfung der Nachhaltigkeit (vgl. Anhang 3).

Inhaltlich orientieren wir uns im Mathematikprojekt nach dem Referenzrahmen des Stellwerttests. Dieser unterscheidet vier Teilbereiche (vgl. Anhang 4). Im ersten Jahr des Projekts (1. Sek.) beschäftigten wir uns mit dem Teilbereich 1 «Zahlen, Grössen, Operationen». «Zahlen & Operationen» war das Thema im ersten Semester, «Grössen» im zweiten Semester. Seit Beginn der zweiten Sekundarschule bis noch zu den Sportferien befassen wir uns mit dem Teilbereich 2 (Form & Mass in Ebene & Raum), wobei wir uns vorerst auf die zweidimensionale Geometrie beschränken. Nach den Sportferien soll es dann um das Thema Sachrechnen gehen, welches sich über alle vier Teilbereiche erstreckt. Einerseits, um wichtige Kompetenzen des Lehrplans abzudecken (vgl. Anhang 5), andererseits um den SuS Raum zu geben, die bisher behandelten Themen zu repetieren und so die Nachhaltigkeit zu fördern. In diesem Rahmen nun möchte ich mein Praxisprojekt und die nachfolgend formulierte Fragestellung ansiedeln.

2.5 Vorläufige Fragestellung

Die Bewältigung kontextbezogener Problemstellungen bzw. von Sachaufgaben (SCHERER et. al. 2010, S. 161) scheint in der Schulmathematik sowohl für Lehrpersonen als auch die SuS schon immer ein schwieriges Thema gewesen zu sein (vgl. RADATZ 1983). Insbesondere hier machen sich die besonderen Voraussetzungen, die rechenschwache SuS zum Lernen mitbringen, bemerkbar. *«Off sind Sachaufgaben durch gefühlsmässige Blockaden belegt, da hier die meisten Misserfolgserlebnisse liegen. In der Folge entwickeln die Kinder rasch die Einstellung: 'Das kann ich nicht – das schaff' ich eh' nicht – du musst mir helfen'»* (BORN & Oehler 2013, S. 178). Konstruktivistisch geprägte Vorgehensweisen und Lehrmittel wie das neue Oberstufenlehrmittel des Kantons Zürich scheinen in diesem Bereich für rechenschwache SuS noch umso mehr eine Überforderung darzustellen (vgl. ebd., S. 91ff.). Daraus resultierende negative Emotionen und mangelnde Erfolgszuversicht führen zu Blockaden und können SuS daran hindern sich weiterzuentwickeln. Daraus möchte ich nun für mein Praxisprojekt folgende Fragestellung ableiten: Lassen sich Erfolg und Motivation im Sachrechnen rechenschwacher Sekundarschüler/innen durch instruktive Ansätze effektiv fördern?

3. Theoriegeleitete Auseinandersetzung

Das Sachrechnen als «*quer liegende durchgängige Klammer von Arithmetik, Geometrie und Grössen*» (FRANKE & RUWISCH 2010, S. 26) erweist sich als Gesamtpaket, in dem neben *mathematischen* auch noch *sprachliche Kompetenzen* als wichtige Voraussetzungen «verpackt» liegen, für lernschwache SuS sehr häufig als eine Überforderung. Diese Einschätzung beruht einerseits auf der Tatsache, dass es in der Fachliteratur kaum einen Beitrag zu diesem Thema gibt, der nicht mit dem Hinweis beginnt, dass es sich beim Sachrechnen um eines der schwierigsten Themen der basalen Mathematik handele (vgl. ebd. S. 5). Andererseits weiss ich aus eigener Erfahrung, was entsprechende Autoren bestätigen (vgl. BORN & Oehler 2013), dass gerade auch dieses Thema der Mathematik bei unseren SuS häufig mit *stark negativen Gefühlen* besetzt ist, die weitere Lernprozesse behindern oder gar blockieren können. Insofern sind es drei verschiedene Ebenen, die mir für einen gelingenden Umgang mit dem Thema Sachrechnen wichtig erscheinen, und mit denen ich mich theoretisch auseinandersetzen möchte:

3.1 Emotionale und motivationale Ebene

Die emotionale Ebene ist ein ständiger Begleiter des schulischen Lernens und hat sowohl auf das menschliche Selbstkonzept als auch auf die motivationale Ebene einen grossen Einfluss (vgl. BORN & OEHLER 2013, S. 59ff):

3.1.1 Negative Gefühle hindern den Lernprozess

Immer wiederkehrende Überforderungszustände und daraus resultierende Misserfolgserlebnisse lösen bei den SuS negative Gefühle wie Stress, Abneigung, Ängste und Frustrationen aus (vgl. SCHERER et. al. 2010, S. 177). Sie reduzieren die Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsfähigkeit, verlängern die Bearbeitungszeit und erhöhen die Fehlerrate beim Lösen von Aufgaben, woraus ungünstige Attribuierungsstile und Kontrollüberzeugungen erwachsen. Minderwertigkeitsgefühle führen zum Verlust der Motivation und Anstrengungsbereitschaft (vgl. WILBERT 2010). Vermeidungsverhalten und Blockaden sind die Folgen, die in eine Art Teufelskreis münden: Übungsdefizite verstärken die Leistungsschwächen und führen zu einer fortgesetzten Konfrontation mit Misserfolgen und weiter zunehmenden Ängsten, was wiederum Vermeidungsverhalten und Blockaden hervorruft (vgl. BORN & OEHLER 2013, S. 62).

3.1.2 Ziel: möglichst rasche Erfolgserlebnisse

«*Hinsichtlich der emotionalen Bewertung des Lerngegenstandes Mathematik*» - meinen deshalb BORN & OEHLER – «*muss ein Hauptziel im Rechenlernprozess darin bestehen, die emotionale Bewertung in eine positive Richtung zu steuern bzw. ggf. 'umzupolen'*» (ebd. S. 63). Gemäss den beiden Autoren brauchen entmutigte und vermeidende SuS Hoffnung. Nur Erfolgserlebnisse führen zu einer emotionalen Veränderung, einem positiveren Begabungsbild und damit auch zu einer steigenden Lernmotivation. Nichts mache deshalb erfolgreicher als der erlebte Erfolg (vgl. ebd.).

3.2 Mathematische Ebene

FRANKE & RUWISCH (2010) beschreiben den Lösungsprozess von Sachaufgaben als ein «*zielgerichtetes Vorgehen*», bei welchem die SuS zunächst «*die sprachlich, teilweise auch bildhaft oder konkret präsentierte Situation in ein mathematisches Modell überführen*» müssen, um sie dann innermathematisch zu bearbeiten und die Lösung in Beziehung zur Ausgangssituation zu setzen (vgl. S. 65). In der Fachliteratur - so die beiden Autorinnen – werde dieses Vorgehen aus kognitionspsychologischer Sicht als *Problemlösen* und aus mathematikdidaktischer Sicht als *mathematisches Modellieren* thematisiert (ebd.). Weil Sachaufgaben für SuS meist Probleme darstellen, die es mit Modellierungskompetenzen zu lösen gilt, schlagen sie ein Modell vor, welches

Abb. 1: Modellierungs- und Problemlösephasen beim Sachrechnen (farblich und grafisch leicht angepasst, vgl. FRANKE & RUWISCH 2010, S. 72)

die beiden Perspektiven integriert. Dabei spielt sich der Lösungsprozess auf einer Sach- und einer mathematischen Ebene ab, wobei das Situationsmodell eine zentrale Vermittlerrolle einnimmt. Neben dem Aufbau eines Situationsmodells unterscheiden Franke & Ruwisch vier weitere, nicht unbedingt linear ablaufende Phasen (rechteckige Formen), wo sich beim Lösen von Sachaufgaben wesentliche Prozesse (rote Pfeile, abgerundete Formen) abspielen (vgl. Abb. 1).

Dieses Modell möchte ich meiner didaktischen Arbeit zugrunde legen. Nachfolgend sollen deshalb die fünf Phasen «Sachproblem», «Situationsmodell», «Mathematisches Modell», «Mathematische Lösung im Modell» sowie «Folgerung für das Sachproblem» in entsprechenden Unterkapiteln noch genauer dargelegt werden.

3.2.1 Sachproblem

Die Sachsituation bzw. das Sachproblem bildet in diesem Modell (vgl. Abb. 1) die Ausgangslage. Es geht zunächst darum, das Problem bzw. den Text zu erfassen und zu verstehen. Dies erfordert neben allgemeinen sprachlichen und strategischen Kompetenzen in der Regel auch spezifisches Wissen über die beschriebene Sachsituation, über typische Formulierungen (z.B. Signalwörter, vgl. FRANKE & RUWISCH 2010, S. 83f.) und verwendete fachsprachliche Begriffe. Dieses *Vorwissen über die Situation* – so die beiden Autorinnen – könne das Textverständnis erleichtern. Teilweise würden sich die SuS aber gar nicht mit der Situation auseinandersetzen. Stattdessen liessen sie sich von *typischen Formulierungen* leiten, die sie auf bestimmte Rechenoperationen hinweisen und übertragen in der Folge das Sachproblem – oft unverstanden – in ein mathematisches Modell. Um bei den SuS Verständnis für das Sachproblem zu erreichen, müsse ihnen im Unterricht Zeit und Gelegenheit zum Aufbau eines eigenen individuellen Situationsmodells gegeben werden (ebd. S. 72).

3.2.2 Situationsmodell

Das Situationsmodell entsteht in der aktiven Auseinandersetzung mit einem Sachproblem. Es ist die mentale Repräsentation dessen, worüber sich SuS mithilfe ihres situativen und mathematischen Wissens sowie durch Nutzen von heuristischen Strategien und Bearbeitungshilfen ein eigenes Bild machen. Dazu kann es nötig sein, dass mittels Recherchen zusätzliche Informationen beschafft, Daten auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen geschätzt oder Annahmen gemacht werden müssen. Indem sich SuS intensiv mit dem Situationskontext auseinandersetzen, entsteht ein inhaltlich und strukturell reichhaltiges Situationsmodell. Als solches vermittelt es zwischen der Aufgabenstellung (dem Sachproblem) und dem mathematischen Modell. Sein Aufbau ist umso besser gelungen, je stärker die lösungsrelevanten Informationen miteinander verknüpft sind und je grösser die Übereinstimmung zwischen dem beschriebenen Sachverhalt und der mentalen Konstruktion des Schülers oder der Schülerin ist (vgl. ebd. S. 73f.).

3.2.3 Mathematisches Modell

Im Lösungsprozess von Sachaufgaben stellt das Überführen des Sachproblems (der Realsituation) mithilfe des subjektiven Situationsmodells in ein mathematisches Modell (mathematisieren) einen zentralen Schritt dar

(vgl. ebd. S. 3). Dabei ist von der realen Situation zu abstrahieren und zu idealisieren. Bei diesem Prozess handelt es sich um eine Art Übersetzungsakt, wo es zumeist darum geht, bereits umgangssprachlich gefasste Realität in eine mathematische Sprache zu transformieren. Die Transformation entspricht jedoch nicht einer «Eins-zu-eins-Übersetzung», sondern einem hochgradig konstruktiven Akt, bei dem sowohl eigene Zielsetzungen, von aussen herangetragene Erwartungen als auch mathematisches Wissen und Können der involvierten SuS bedeutsam werden. Dabei gestaltet sich die Übertragung umso schwieriger, je weniger mathematische Standardmodelle, Symbole und Verfahren zur Verfügung stehen (vgl. ebd. S. 75). Der Prozess des Mathematisierens wird deshalb für leistungsschwache SuS zu einer besonderen Herausforderung, insbesondere weil das abstrakte Wechselspiel von sprachlichen, sachlichen und mathematischen Verarbeitungsprozessen auch schnell zu einer Überlastung des Arbeitsspeichers führt (vgl. ebd. S. 76; BORN & OEHLER 2013, S. 27). Insofern wird es bei der Konzipierung der Unterrichtsdossiers entscheidend sein, die Komplexität der beteiligten Faktoren möglichst zu reduzieren, diese in den Aufgaben systematisch zu berücksichtigen und die Denkprozesse durch Skizzieren, Notieren und das Verwenden mathematischer Symbole so zu externalisieren, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt auf sie zurückgegriffen werden kann.

3.2.4 Mathematische Lösung im Modell

Wenn das mathematische Modell steht, geht es in dieser Phase mithilfe mathematischer Verfahren nun darum, eine Lösung zu erarbeiten. Sind dabei die Verfahren bekannt und ausreichend automatisiert, sollte diese Phase relativ unproblematisch sein (vgl. FRANKE & RUWISCH 2010, S. 70). Auch in dieser Phase ist es zwecks Entlastung des Arbeitsspeichers sinnvoll, die einzelnen Überlegungen und Lösungsschritte nachvollziehbar festzuhalten (vgl. ebd. S. 76).

3.2.5 Folgerung für das Sachproblem

Weil die mathematische Lösung nicht unbedingt identisch mit der Lösung der Aufgabe ist, muss das numerische Ergebnis erst in Beziehung zum Sachkontext gesetzt und mithilfe von Erfahrungen auf Sinnhaftigkeit und Praxisrelevanz geprüft werden. Dazu müssen die SuS wieder von der mathematischen Ebene zur Sachebene wechseln. Dies – so Franke & Ruwisch – falle oft schwer, weil der Sachverhalt im Kurzzeitgedächtnis nicht mehr verfügbar sei und erst wieder – z.B. durch Lesen des Textes – aktualisiert werden müsse. Zudem haben SuS nach dem Finden der mathematischen Lösung oft das Gefühl, die Aufgabe geschafft zu haben, sodass für sie keine Notwendigkeit zum Rückbezug bestehe (ebd. S. 76). Insofern wird es an dieser Stelle darum gehen, die SuS für die Notwendigkeit dieses Prozesses besonders zu sensibilisieren.

3.3 Sprachliche Ebene

Unter Text- und Sachaufgaben werden in der Fachliteratur unterschiedliche Aufgabentypen subsumiert. Martina GOSSMANN (2014) etwa spricht von «Instruktionsaufgaben», «(Sach)Bildaufgaben», «Bild-Text-Aufgaben», «Rechengeschichten», «Sachtexten», «Textaufgaben» (im engeren Sinne mit oder ohne Fragen) und von Aufgaben, «*die das Verständnis nichtlinearer Texte erfordern*», womit sie z.B. Diagramme oder Tabellen meint (S. 8). All diesen Aufgaben ist gemein, dass sie auf Texten basieren und die Mathematik im Prozess der Mathematisierung (vgl. 3.2.3) erst aus der Sprache herausgearbeitet werden muss. Dabei werden die SuS mit unterschiedlichen Sprachen konfrontiert: Neben eher alltagssprachlich formulierten Texten gibt es auch solche mit bildungssprachlichen Kennzeichen. Darunter versteht Martina Gossmann eine Sprache, die man vornehmlich im Unterricht erwirbt, wozu man als weitere Sprache auch die Fachsprache mit ihren Fachbegriffen zählen kann.

Gemäss Gossmann belegen Studien, dass die Sprachkompetenz von SuS deren Leistung in Mathematik signifikant beeinflusst (ebd. S. 8). Insofern wird die sprachliche Ebene für (unsere) leistungsschwache(n) SuS mit Migrationshintergrund neben der mathematischen Ebene eine besondere Herausforderung darstellen. Wenn der Text einer Sachaufgabe nicht verstanden oder nur teilweise missverstanden wird, können die nachfolgenden Denk- und Lösungsprozesse in eine völlig falsche Richtung laufen: «*Die Kinder verarbeiten*» dann – so Gossmann – «*die (vermeintlich) verstandenen Informationen und Daten in Form von Rechenoperationen, die ihnen aufgrund des (vermeintlich) Verstandenen wahrscheinlich erscheinen, die gerade im Fokus des Mathematikunterrichts stehen, durch die sich die in der Aufgabe gegebenen Zahlen gut verknüpfen lassen oder die sie mit Signalwörtern in der Aufgabe in Verbindung bringen*» (S. 9).

Nachfolgend möchte ich nun typische sprachliche Hürden auf der Wort-, Satz- und Textebene darlegen, die es beim Lösen von Sachaufgaben zu bewältigen gibt.

3.3.1 Sprachliche Hürden auf der Wortebene

Fachbegriffe und bildungssprachliche Begriffe: Laut VERBOOM (1997) ist davon auszugehen, dass schon in der Unter- und Mittelstufe gegen 500 mathematische Fachbegriffe eingeführt werden. Da die SuS diesen Begriffen im umgangssprachlichen Kontext nicht begegnen, müssen sie zusammen mit dem mathematischen Thema erworben werden. Dabei ist anzunehmen, dass die SuS auch hier ein sehr lückenhaftes Wissen mitbringen. Interessanterweise hat eine Studie der Sekundarstufe I nachgewiesen (GÜRSOY ET AL. 2013), dass bildungssprachliche Begriffe (z.B. *vermindern, erhöhen, eine Strecke zurücklegen, Erlös, Zuschauerschnitt, näherungsweise, etc.*) oft eine grössere Verständnishürde darstellen als Fachtermini. Dies offenbar deshalb, weil Lehrkräfte derartige Begriffe der Alltagssprache oft vermeintlich näherliegend empfinden als entsprechende Fachbegriffe.

Nominalisierungen tragen zur sprachlichen Verdichtung bei, erschweren damit aber die Verständlichkeit, weil konkrete Textteile in Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit verborgen werden (z.B. «*Miss die Länge der Strecke*» → «*Du sollst ausmessen, wie lang die Strecke ist!*»).

Komposita sind eine Besonderheit der deutschen Sprache. Um sie zu verstehen, reicht es oft nicht aus, nur die Bedeutung der einzelnen Wortbestandteile zu kennen (z.B. *Flussdiagramm, Durchschnitt*). Die SuS müssen zudem wissen, dass in der Regel das zweite Wortelement das Grundwort ist, nach dem sich Bedeutung und Artikel richten (vgl. GOSSMANN 2014, S. 11).

Trennbare Verben sind Verben mit Vorsilben (z.B. *aufteilen, verteilen, aufrunden, abzählen...*). Der Umgang mit ihnen bereitet nicht nur semantische Schwierigkeiten, sondern spielt sich auch syntaktisch auf einer schwierigeren Stufe ab als der Gebrauch einfacher Verben (vgl. ebd. S. 18). Die beiden Teile des Verbs bilden im finiten Satz eine Verb- oder Satzklammer (z.B. *Daniela kauft 6 Stifte für je 1.50 Fr. ein.*), welche für die deutsche Sprache charakteristisch ist. Deshalb bereitet die Verbklammer gerade auch SuS mit Migrationshintergrund erhebliche Schwierigkeiten (vgl. ebd. S. 10). Andererseits ist das Beherrschen dieser Satzkonstruktion sprachliche Voraussetzung, mit Hilfe von Modalverben Absichten zu äussern, zusammengesetzte Vergangenheitsformen oder Verben semantisch differenziert zu gebrauchen (z.B. *Ich schreibe auf. Ich schreibe ab.*) (vgl. ebd. S. 19).

Präpositionen und Adverbien kommen in mathematischen Texten sehr häufig vor und haben für das Textverständnis eine grosse Bedeutung. Deshalb sollte ihnen im Unterricht vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden (vgl. ebd. S. 12f.). Präpositionen (z.B. *an, nach, in, während, über, pro, je...*) stehen nie selbständig im Satz. Von ihnen hängt vielmehr immer eine Wortgruppe (Präpositionalgruppe) ab. Inhaltlich ordnen sie die von ihnen abhängigen Wörter auf unterschiedliche Weise in den Sinnzusammenhang des Satzes ein. Deshalb

muss die Bedeutung dieser Wörter stets sorgfältig im Zusammenhang des jeweiligen Kontextes geklärt werden (vgl. GOSSMANN 2014, S. 13). Adverbien bestimmen als selbständiges Einzelwort häufig ein Verb näher (z.B. *Er schläft tagsüber.*), sie können sich aber auch auf Adjektive (z.B. *Er ist dreimal grösser.*) oder ein anderes Adverb beziehen (z.B. *Links unten hat es eine Tür.*). Eine besonders zu beachtende Gruppe bilden die Pronominaladverbien (z.B. *wo, woher, wann, wie, worauf, darauf, darum, dadurch, damit...*), weil sie funktional Pronomen nahestehen (vgl. 3.3.3).

3.3.2 Sprachliche Hürden auf der Satzebene

Nebensatzkonstruktionen bilden neben einfachen Sätzen mit finitem Verb (Stufe 1), Sätzen mit getrennten finiten und infiniten Verbs teilen (Stufe 2) und Inversionssätzen (Stufe 3) die vierte Stufe im Erwerb der deutschen Sprache (vgl. HEILMANN 2012). Sie nehmen in den prozessbezogenen Kompetenzen, wie sie beim Lösen von Sachaufgaben wesentlich sind (vgl. Abb.1), eine wichtige Rolle ein: Die Fähigkeit zu argumentieren, zu modellieren, Probleme zu lösen, diese darzustellen und zu kommunizieren verlangt auf sprachlicher Ebene die Beherrschung von verschiedenen Nebensatzstrukturen, etwa Konditionalsätzen (*Wenn..., dann...*), Kausalsätzen (*..., weil...*) oder Finalsätzen (*..., da, damit...*).

Passivkonstruktionen stellen eine besondere Hürde dar, weil sie explizite Satzstrukturen (etwa das Subjekt oder spezifische Nebensätze) verbergen (z.B. *Wird eine Zahl mit 5 multipliziert, erhält man... → Wenn du eine Zahl mit 5 multiplizierst, dann erhältst du...*) oder mit Futurformen verwechselt werden können (*Er wird die Zahl 5 multiplizieren...*).

Imperativ- und Fragesätze weisen gegenüber einfachen Aussagesätzen (Stufe 1+2) eine anspruchsvollere Struktur auf (Inversionsstellung: Stufe 3). Viele Arbeitsanweisungen werden sehr knapp als Imperativform formuliert (z.B. *rechne, zeichne, erzähle, miss...*). Das Subjekt hinter dem Verb tritt hier ebenfalls nicht in Erscheinung. Erschwerend für das Verständnis wirkt sich auch die Tatsache aus, dass der Imperativ starker Verben sich von der Grundform stark unterscheidet und deshalb häufig nicht wiedererkannt wird (vgl. GOSSMANN 2014). Fragen zu verstehen oder formulieren zu können, setzt ebenfalls die Erwerbsstufe 3 voraus (vgl. HEILMANN 2012). Werden Fragewörter nicht verstanden oder mögliche Fragen nicht erkannt, können SuS kein adäquates Situationsmodell aufbauen. Fragen fokussieren spezifische Aspekte, konkretisieren somit das Situationsmodell und lenken die Konstruktion des mathematischen Modells (vgl. FRANKE & RUWISCH 2010, S. 156).

3.3.3 Sprachliche Hürden auf der Textebene

Bei Sach- und Textaufgaben handelt es sich meistens um relativ kurze, jedoch sprachlich sehr dichte Texte mit viel Information. Im Unterschied zu mündlichen Texten, wo Umschreibungen und Wiederholungen des Sachverhalts in anderen Worten üblich sind, müssen SuS hier alles verstehen, um die Aufgabe bearbeiten zu können. Ein bloss ungefähres Verstehen einer Textaufgabe kann zu ganz anderen mathematischen Modellen führen (vgl. GOSSMANN 2014, S. 11). Um derartige Texte richtig zu verstehen, müssen besonders Bezüge und Verweise, die über die Satzgrenze hinausweisen, korrekt identifiziert werden. Hierbei spielen Pronomen, Adverbien und Synonyme eine wichtige Rolle:

Um **Pronomen** richtig zu verstehen, müssen sie dem entsprechenden Nomen richtig zugeordnet werden können. Dazu muss das Geschlecht des Nomens bekannt sein, was besonders bei SuS mit Migrationshintergrund nicht als gesichert vorausgesetzt werden kann. Die Zuordnung wird umso schwieriger, wenn der Bezug über die Satzgrenze hinausweist. Diese Funktion übernehmen häufig **Adverbien** (z.B. *Familie Müller bezahlt monatlich 1200 Fr. Miete. Dazu kommen noch 280 Fr. Nebenkosten.*). Die Bedeutung kann in solchen Fällen nur im Kontext erschlossen werden. Ähnlich verhält es sich mit **Synonymen**: Werden sie im Textzusammenhang

nicht erkannt, kann eine Aufgabe aus rein sprachlichen Gründen unlösbar werden (z.B. *Im Elefantenhaus sind noch 300kg Futter. Der Vorrat reicht für drei Tage aus. Wie viel Futter wird täglich benötigt?*).

3.4 Instruktive Ansätze als Förderprinzipien von Sachrechenkompetenzen

Sachrechnen gilt sowohl für die SuS als auch für die Lehrpersonen als eine ausgesprochen anspruchsvolle und komplexe Materie. Obgleich es Stefan MEYER (2014) zufolge zum klassischen Bestand der Fachdidaktik gehört, den Lernenden Arbeitsanweisungen, Strategien oder Kurse zu vermitteln, welche ihnen beim Lösen von Sachaufgaben helfen, zeigt er sich gegenüber allgemein praktikablen oder idealtypischen Handlungsmodellen skeptisch (vgl. S. 59ff.). Auch FRANKE & RUWISCH (2010) sehen im Sachrechnen keinen linearen Prozess (vgl. S. 77) und meinen einleitend mit MÜLLER (2000), dass es völlig aussichtslos sei, dem Sachrechnen durch Klassifikation von Aufgabentypen, durch Musterlösungen, durch Regeln oder gar durch Vorschriften für das Aufschreiben zu begegnen (S. 43).

Angesichts derartiger Einschätzungen scheint ein zentrales Anliegen in der Förderung rechenschwacher SuS, nämlich mit *einfachen Lernwegen* möglichst schnell *Erfolgs-* und *Selbstwirksamkeitserlebnisse* zu schaffen (vgl. 3.1.2), schwierig zu realisieren zu sein. Dennoch möchte ich in Anlehnung an eine sozial-konstruktivistische Handlungsdidaktik (KÖNIG 2009, S. 137) und im Blick auf Ergebnisse einer Synopse von Metaanalysen zur *«Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen»* (GRÜNKE 2006) diesen Versuch wagen. Lernprozesse sollen dabei durch Instruktion so angeregt und weiterentwickelt werden, dass die SuS aktiv am Lernprozess beteiligt sind und Konstruktionsleistungen in Wechselwirkung mit dem Gegenüber aufgebaut werden (vgl. KÖNIG 2009, S. 137). Nachfolgend möchte ich entsprechende Förderprinzipien im Sinne von Leitgedanken hinsichtlich der Konzipierung des Mathe-Projektes als Ganzes, der Konzipierung spezifischer Unterrichtsmaterialien sowie der Unterrichtspraxis formulieren.

3.4.1 Leitgedanken für die Konzeption des Mathe-Projektes

Ausgehend von der Tatsache, dass viele SuS - wenn sie zu uns an die Oberstufe kommen – in der Mathematik erhebliche Lücken und hinsichtlich der emotionalen Bewertung dieses Faches einen erheblich belasteten «Rucksack» mitbringen, waren für die Konzeption des Mathe-Projektes vor allem Gedanken aus der direkten Förderdidaktik handlungsleitend (vgl. GRÜNKE 2006; WEMBER 2007; BORN & OEHLER 2013):

- Die emotionale Bewertung des Lerngegenstandes Mathematik und das Selbstwirksamkeitserleben der SuS sollen durch regelmässige Erfolgserlebnisse in eine positive Richtung gelenkt werden.
- Um dies zu erreichen, sind gezielte, themenspezifische Lernstandserhebungen (LSE) nötig, die den SuS ermöglichen, Ressourcen zu zeigen.
- Die Ergebnisse der LSE bilden die Grundlage für temporäre, klassendurchmischte Niveaugruppen und für eine gezielte, individuelle Förderung.
- Die Ergebnisse der LSE und nachfolgenden Lernzielkontrollen (LZK) werden in einem Netzdiagramm visualisiert, so dass individuelle Lernentwicklungen sichtbar werden.
- Der Unterricht erfolgt unabhängig vom regulären Lehrmittel. Die spezifisch zu erstellenden Unterrichtsmaterialien orientieren sich in Form und Inhalt eng an der LSE, um binnendifferenziert am erfassten Lernstand anknüpfen zu können.
- Das Unterrichtsprogramm soll systematisch über drei Jahre entwickelt werden und orientiert sich thematisch am Referenzrahmen Mathematik von «Stellwerk 8» und den Inhalten der ersten beiden Jahre des regulären Lehrmittels.

3.4.2 Leitgedanken für die Konzeption der Unterrichtsmaterialien

Eine eingehende thematische Sachanalyse ist Voraussetzung für die Erarbeitung einer systematisch strukturierten LSE und entsprechender Arbeitsmaterialien (Dossiers). Dabei sollen die Materialien folgende Merkmale aufweisen:

- sprachsensibel verfasst (vgl. ABSHAGEN 2015; GÜRSOY ET AL. 2013)
- «gehirngerecht» strukturiert (übersichtlich und ansprechend gestaltet, nicht zu viel Informationen enthalten, ...) (vgl. BORN & OEHLER 2013)
- offen für Binnendifferenzierung
- systematisches Üben ermöglichen
- wesentliche Lernziele zusammenfassen (Merkblätter)

3.4.3 Leitgedanken für die Unterrichtspraxis

Auf dem Hintergrund einer sozial-konstruktivistischen Handlungsdidaktik soll der Unterricht von einer adaptiven Instruktion, die sich am Individuum und dessen Kompetenzen orientiert (vgl. KÖNIG 2009), geprägt sein. Dies zeigt sich (vgl. GRÜNKE 2006; GRÜNKE 2007; WEMBER 2007; BORN & OEHLER 2013):

- in einem sprachsensiblen (vgl. ABSHAGEN 2015; GÜRSOY ET AL. 2013) und gegenseitig wertschätzenden Dialog,
- in einer eher lehrkraftgesteuerten, gut strukturierten, leicht verständlichen und binnendifferenzierten Unterrichtsgestaltung,
- bei der die Inhalte oder die Strategien explizit, redundanzreich und schrittweise vermittelt werden,
- in der Möglichkeit und direkten Aufforderung zur aktiven Beteiligung,
- in ausgedehnten, zunächst angeleiteten, dann zunehmend freien Übungs- und Konsolidierungsphasen (im Bemühen um Nachhaltigkeit).
- im Grundprinzip, dass eine einmalige Einsicht, ein einmaliges Verstehen nicht ausreicht, um behalten zu werden (d.h. dass es auch in dieser Hinsicht Repetition und Übung braucht),
- in möglichst zeitnahen und konkreten Feedbacks (die das Bemühen und nicht das Ergebnis würdigen),
- im Bemühen, metakognitive Prozesse anzustossen, um eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen zu fördern,
- in einer freundlichen, humorvollen, aber gleichwohl disziplinierten Unterrichtsatmosphäre.

4. Vorbereitung und Planung der Durchführung

Im nun folgenden Teil wird es darum gehen, die mittels einer sozial-konstruktivistischen Förderdidaktik angestrebten Kompetenzen (vgl. 3.4) sowohl hinsichtlich der schulischen als auch der unterrichtspraktischen Ziele inhaltlich zu bestimmen. Damit meine ich einerseits Ziele, die es mit den SuS im Unterricht anzustreben gilt (vgl. 4.3), andererseits aber auch jene, die ich als SHP im Rahmen des Studiums und des Praxisprojektes verfolge (vgl. 4.4). Die allgemeinen Klassenziele möchte ich im Hinblick auf den Lehrplan 21 (vgl. 4.2, Anhang 5) spezifizieren. Daraus abgeleitet soll eine entsprechende Lernstandserhebung (LSE) entwickelt werden, deren Ergebnisse auch der individuellen Planung dienen (vgl. 4.1). Ebenso möchte ich an dieser Stelle kurz darlegen, wie ich die emotionale Bewertung des Themas zu erfassen gedenke. Im letzten Teil des Kapitels soll schliesslich eine grobe Zeitplanung für das Projekt vorgenommen werden.

4.1 Erfassen des themenspezifischen Entwicklungsstands und der emotionalen Bewertung des Themas

Die emotionale Bewertung des Themas möchte ich noch vor der Lernstandserhebung (LSE) mit einer kurzen *vorausschauenden* schriftlichen Umfrage und im Anschluss an die abschliessenden Lernzielkontrolle *rückblickend* erheben (vgl. 5.3, Anhang 6).

Das Thema soll inhaltlich in sechs Teilbereiche gegliedert werden, wobei die ersten drei Bereiche Grundlagenwissen und -fertigkeiten für die Bearbeitung der letzten drei Bereiche vermitteln (vgl. 4.3, Abb. 3). Entsprechend dieser Teilbereiche und den unten formulierten Zielen soll inhaltlich auch die LSE strukturiert sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Aufgaben niveaudifferenziert, sprachsensibel und möglichst so formuliert werden, dass auch sehr schwache SuS die Möglichkeit haben, Ressourcen zu zeigen. Dieselbe LSE wird am Ende des Themas als umfassende LZK wiedereingesetzt. Die visualisierten Ergebnisse der LSE und LZKs dienen zur Planung, Beobachtung und Beurteilung der individuellen Leistungsentwicklung.

4.2 Kompetenzaufbau im Lehrplan 21

Mathematische Kompetenzen zeigen sich in der Anwendung von mathematischem Wissen, in Kompetenzfeldern, die sich zwischen bestimmten Kompetenzbereichen (Inhaltsdimension) und Handlungsaspekten (Prozessdimension) aufspannen. Der Lehrplan 21 sieht für die Mathematik je drei Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte vor, woraus sich neun Kompetenzfelder ergeben (vgl. Abb. 2). Obgleich das Thema Sachrechnen sich inhaltlich eigentlich über alle neun Kompetenzfelder erstreckt, sollen hier nur diejenigen verfolgt werden, die das Thema im Besonderen charakterisieren. Dazu zähle ich die Felder des Kompetenzbereichs «Grössen, Funktion, Daten und Zufall», insbesondere jenes, welches den Handlungsaspekt «Mathematisieren und Darstellen» betrifft.

Tab. 1: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Überblick (vgl. Lehrplan 21, Mathematik, Einleitende Kapitel, S. 5)

		Kompetenzbereiche		
		MA1 Zahl und Variable	MA2 Form und Raum	MA3 Grössen, Funktion, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	A Operieren und Benennen			(X)
	B Erforschen und Argumentieren			(X)
	C Mathematisieren und Darstellen			X

4.3 Klassenziele und individuelle Ziele

Die allgemeinen Ziele zum Thema werden in sechs Schülerdossiers (D1-6) aufbereitet. Sie sind – neben LSE und LZKs – Mittel und Weg, die unten angegebenen Teilziele zu erreichen (vgl. Abb. 3). Die allgemeinen Ziele ordne ich mit den entsprechenden Kürzeln (vgl. Abb. 2) den Kompetenzbereichen und Handlungsaspekten des Lehrplan 21 zu. Die Teilziele beziehen sich ebenfalls auf den Kompetenzen-Katalog des neuen Lehrplans. Da sie in Cando-Formulierung verfasst sind, betrachte ich sie zugleich als Zielindikatoren.

Individuelle Ziele – etwa mit den beiden Sonderschülern – werde ich mit diesen zusammen in entsprechenden Bereichen erst aufgrund der Ergebnisse der LSE vereinbaren (vgl. Anhang 2).

Tab. 2: Ziel-Indikator-System bezogen auf den Lehrplan 21.

Ziele (Inhalts- und Prozessdimension)	LP21	Teilziele (Zielindikatoren)	Mittel und Weg
MA3 / A (Operieren und Benennen)	MA3/A	Die SuS...	
1. SuS <u>verstehen</u> und <u>verwenden</u> Begriffe .	1h	- können erklären, was ein «Säulen-, Balken-, Linien- und Kreisdiagramm» ist und - aus welchen Teilen sie bestehen. - können erklären, was «Daten» sind. - können ein Säulendiagramm, Liniendiagramm, Balkendiagramm zeichnen. - können entsprechende Wertetabellen zeichnen. - können Werte aus Tabellen in ein Diagramm übertragen und umgekehrt.	D1: Daten erheben und darstellen
2. SuS können Grössen <u>schätzen</u> , <u>bestimmen</u> , <u>umwandeln</u> , <u>runden</u> und mit ihnen <u>rechnen</u> . (Repetition Thema Grössen)	2h,i,l	- können Grössen (Geld, Zeit, Längen, Gewicht, Hohlmasse, Flächen) bestimmen, schätzen, vergleichen und in benachbarte Masseinheiten umwandeln. - können Grössen addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren.	D2: Sachsituation skizzieren D3: Sachsituation übersetzen D4: Sachsituation beschreiben D5: Fragen stellen und beantworten
4. SuS können Messinstrumente, Computer und weitere Hilfsmittel <u>verwenden</u> .	4e	- können im Excel Daten eingeben - und als Diagramm visualisieren.	D1: Daten erheben und darstellen
MA3 / B (Erforschen und Argumentieren)	MA3/B	Die SuS...	
1. SuS können funktionale Grössenbeziehungen <u>herstellen</u> und <u>beschreiben</u> .	1d	- können Beziehungen zwischen Grössen erforschen - und in Tabellen festhalten.	D1: Daten erheben und darstellen
	1e	- können Zusammenhänge berechnen. - können Vermutungen anstellen / formulieren.	D4: Sachsituation beschreiben
3. SuS können Ergebnisse und Aussagen <u>überprüfen</u> und <u>begründen</u>	3b 3c 3d-h	- können Rechengeschichten gezielt verändern. - können Kapitänsaufgaben erkennen. - können Antworten durch Nachmessen überprüfen. - können Antworten durch Schätzen überprüfen. - können Antworten durch Nachrechnen überprüfen.	D2: Sachsituation skizzieren D3: Sachsituation übersetzen D6: Überprüfen und Begründen
MA3 / C (Mathematisieren und Darstellen)	MA3/C	Die SuS...	
1. SuS können Daten <u>erheben</u> , <u>ordnen</u> , <u>darstellen</u> , <u>auswerten</u> und <u>interpretieren</u>	1c,g 1d	- können Daten aus ihrem Umfeld erheben - und grafisch darstellen.	D1: Daten erheben und darstellen
	1e	- können Daten zu Grössen nach bestimmten Fragestellungen auswerten.	D1: Daten erheben und darstellen D4: Sachsituation beschreiben
	1f	- können Daten zu Grössen in Tabellen darstellen - und interpretieren.	D1: Daten erheben und darstellen
	1h	- können Daten zu Grössen in Diagrammen darstellen - und interpretieren.	D1: Daten erheben und darstellen D4: Sachsituation beschreiben D5: Fragen stellen und beantworten
2. SuS können Sachsituationen <u>darstellen</u> , <u>beschreiben</u> , <u>mathematisieren</u> , <u>berechnen</u> sowie Ergebnisse <u>überprüfen</u> .	2c	- können zu Sachsituationen, Rechengeschichten und Bildern passende Grundoperationen notieren, - diese lösen - und Ergebnisse interpretieren.	D2: Sachsituation skizzieren D3: Sachsituation übersetzen D4: Sachsituation beschreiben D5: Fragen stellen und beantworten

	2d	- können zu Rechengeschichten Grundoperationen mit Platzhaltern bzw. Umkehroperationen bilden, - diese lösen - und Ergebnisse interpretieren.	D3: Sachsituation übersetzen
	2e	- können zu Texten, Tabellen und Diagrammen Fragen stellen, - Berechnungen ausführen sowie - Ergebnisse überprüfen und interpretieren.	D4: Sachsituation beschreiben D5: Fragen stellen und beantworten
	2f	- können in Sachsituationen (z.B. Wertetabellen) Proportionalitäten erkennen. - können Sachtexten, Tabellen, Diagrammen und Bildern aufgabenbezogene Informationen entnehmen und verarbeiten.	D1: Daten erheben und darstellen D4: Sachsituation beschreiben D5: Fragen stellen und beantworten
	2h	- können Abhängigkeiten von zwei Grössen mit einem Funktionsgraphen darstellen - sowie Graphenverläufe interpretieren.	D1: Daten erheben und darstellen D4: Sachsituation beschreiben
	2i	- können Wertetabellen, Diagramme, Sachtexte, Terme und Graphen einander zuordnen.	D1: Daten erheben und darstellen
3. SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren .	3c	- können Grundoperationen und Tabellen eine Bedeutung geben (z.B. mit Rechengeschichten).	D1: Daten erheben und darstellen D3: Sachsituation übersetzen
	3d	- können Gleichungen mit einem Platzhalter durch Rechengeschichten oder Skizzen/Zeichnungen konkretisieren.	D2: Sachsituation skizzieren D3: Sachsituation übersetzen
	3e	- können Rechentermen und Tabellen eine Bedeutung geben.	
	3f	- können funktionale Beziehungen in einer Wertetabelle zu einer proportionalen Sachsituation beschreiben.	D1: Daten erheben und darstellen

Die emotionale Ebene hat auf das schulische Lernen (Motivation und Selbstkonzept) einen grossen Einfluss (vgl. 3.1). Hinsichtlich der Mathematik gilt es die emotionale Bewertung in eine positive Richtung zu lenken.

Tab. 3: Ziel-Indikator-System bezogen auf die emotionale Bewertung des Themas.

Ziel	Mittel und Weg	Indikator
Die emotionale Bewertung des Lerngegenstandes Mathematik (hier das Thema Sachaufgaben) in eine positive Richtung lenken.	<ul style="list-style-type: none"> - wertschätzender Dialog - gut strukturierte, portionierte und leicht verständliche Unterrichtsgestaltung - genügend Lernzeit - individuelle Unterstützung durch KLP und SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Zufriedene SuS/LPs - gute mündliche Mitarbeit der SuS - erfolgreiches Lösen von Übungsaufgaben - Freude am Arbeiten und Erfolg → verbesserte Werte im Schülerfeedback

4.4 Persönliche Zielsetzungen

Meine persönlichen Ziele beziehen sich insbesondere auf die in Kapitel 3.4 geäusserten Leitgedanken:

Tab. 4: Persönliches Ziel-Indikator-System.

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren
Eingehende Sachanalyse zu Thema Sachrechnen	<ul style="list-style-type: none"> - Lektüre und Sichtung einschlägiger Fachliteratur und Lehrmittel - Konzipierung des Unterrichtsthemas 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultierung von Bibliotheken, Internet - Bücher und Lehrmittel beschaffen oder ausleihen 	- Entwurf Praxisprojekt
Entwicklung von Unterrichtsmaterialien sowie einer Lernstandserhebung (LSE)	- Die Materialien sollen die unter Punkt 3.4.2 geäusserten Merkmale aufweisen.	- Hinweise und Ideen aus der Fachliteratur und Lehrmittel	- entsprechende Dossiers für den Unterricht (vgl. Abb. 3) - LSE
Unterrichtspraxis , die von einer adaptiven Instruktion geprägt ist, die sich am Individuum und dessen Kompetenzen orientiert	<ul style="list-style-type: none"> - positive Unterrichtsatmosphäre - sprachsensibler Umgang mit den SuS - gut strukturierte, - leicht verständliche, 	<ul style="list-style-type: none"> - freundlicher, respekt- und humorvoller Dialog - Bewusstsein für sprachliche Hürden (vgl. Kapitel 3.3) 	<ul style="list-style-type: none"> - zufriedene, freundliche und respektvolle SuS - Verständnishürden können bewältigt werden

	<ul style="list-style-type: none"> - binnendifferenzierte und verstehensorientierte Unterrichtsgestaltung - zielorientiert und -transparent - zeitnahe und das Bemühen würdigende Feedbackkultur - Nachhaltigkeit - metakognitive Aktivierung 	<ul style="list-style-type: none"> - entsprechende Lektionsplanung und Absprachen mit der KLP - mündliche oder schriftliche Zieldeklaration im Unterricht - Unterrichtsgespräch, 1:1-Betreuung - angeleitete und selbständige Übungsphasen - regelmässiges Wiederholen - Anleitung zu freiwilligen, selbst-gesteuerten Hausaufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> - SuS verstehen die Arbeitsaufträge und können den Erklärungen der LP folgen, - SuS können an ihrem individuellen Entwicklungsstand anknüpfen - SuS können die Lernziele benennen - entsprechende Rückmeldungen der LP - Phasen, wo unter Anleitung oder selbständig geübt wird - Ritual zu Beginn einer Doppelstunde - mdl. und schriftl. Kurztests
Evaluation und Reflexion des Unterrichts	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation der Klassenziele - Reflexion ausgewählter Punkte meiner Unterrichtspraxis 	<ul style="list-style-type: none"> - dossierspezifische LZKs - abschliessende LZK (LSE) - Schülerfeedback - Forschungstagebuch 	<ul style="list-style-type: none"> - individueller Fortschritt dokumentiert in der Auswertungsspinne (vgl. Angang 2+3) - regelmässige Notizen

4.5 Zeitplanung

Das Thema des Praxisprojektes umfasst ab der dritten Woche nach den Sportferien (KW 11) den gesamten Mathematikunterricht der drei Parallelklassen (6 L./W., ca. 16-17 Wochen) bis zu den Sommerferien. Die eigentlichen Doppellektionen zum Praxisprojekt möchte ich teilbereichsspezifisch so über diese Zeitspanne verteilen, dass neben der anfänglichen und abschliessenden Lernstandserhebung (inklusive Schülerfeedback zur emotionalen Bewertung) auch sämtliche Unterthemen (Dossiers) tangiert werden. Jedes Unterthema wird mit einer spezifischen Lernzielkontrolle abgeschlossen. Da die Dossiers zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle erstellt sind, können sowohl die Inhalte als auch das Vorgehen noch nicht genauer beschrieben werden.

Tab. 5: Vorläufige Zeitplanung.

KW	Lekt.	Inhalt	Vorgehen
9	1-2	<ul style="list-style-type: none"> - kurzes Schülerfeedback zur vorausblickenden, emotionalen Bewertung des Themas - Lernstandserhebung (LSE) - Korrektur und Auswertung der LSE 	<ul style="list-style-type: none"> - Schriftliche Befragung zum Ankreuzen (vgl. Anhang 6) - Schriftliche Aufgaben - Teamarbeit
10		<ul style="list-style-type: none"> - Einteilung der Niveaugruppen - Besprechung der individuellen Ergebnisse und Planung 	<ul style="list-style-type: none"> - Teamarbeit, teilweise in Absprache mit SuS - Einzelgespräche mit SuS
11	3-4	1) Daten erheben und darstellen → LP: Einstieg ins Thema	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsgespräch, erste Übungen in Gruppen und alleine
12			
13		LZK 1	
14	5-6	2) Sachsituation skizzieren → LP: selbständige Übungsphase	<ul style="list-style-type: none"> - selbständiges Arbeiten
15			
16		LZK 2	
17		Frühlingsferien (25.4. - 8.5.2016)	
18			
19	7-8	3) Sachsituation übersetzen → LP: individuelles Begleiten	
20		LZK 3	
21	9-10	4) Sachsituation beschreiben → LP: angeleitetes Üben	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsgespräch - Arbeiten einzeln und in Kleingruppen
22			
23		LZK 4	
24	11-12	5) Fragen stellen und beantworten → LP:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsgespräch - Arbeiten einzeln und in Kleingruppen
25		LZK 5	
26		6) Überprüfen und begründen → LP:	
27		LZK 6	
27	13-14	Abschliessende LZK (LSE)	
28			
		Sommerferien (18.7. – 21.8.2016)	

5. Planung der Dokumentation und der Evaluation

5.1 Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung

Die schulischen Lernziele, wie sie in Abbildung 3 aufgelistet sind und in den verschiedenen Schülerdossiers verfolgt werden, werden in teilbereichsspezifischen Lernzielkontrollen (LZK1-6) und abschliessend als Wiederholung der Lernstandserhebung (LSE) evaluiert. Sowohl die Lernstandserhebung zu Beginn des Themas als auch die einzelnen Teilbereichskontrollen sowie die abschliessende Erhebung werden in einem Spinnendiagramm abgebildet (siehe Anhang 2+3). Auf diese Weise lassen sich die individuelle Entwicklung bzw. der persönliche Fortschritt sehr gut verfolgen. Ebenso können die Teilbereichsergebnisse sowie die Ergebnisse der Lernstandserhebungen (zu Beginn und am Schluss) der drei Klassen als Ganzes grafisch visualisiert und miteinander verglichen werden (siehe Anhang 1).

5.2 Schülerfeedback

Ein wichtiger Punkt im Projekt ist die Erfassung der emotionalen Gestimmtheit der SuS gegenüber dem Thema. In Anlehnung an WILBERT (2010) habe ich versucht, einen sprachlich möglichst einfachen Umfragebogen zu gestalten, wo die entsprechenden Gefühle auch durch Emoticons zum Ausdruck gebracht werden (siehe Anhang 6). Die Erhebung soll in zwei Teilen geschehen, einmal vorausblickend, vor Beginn des Themas, dann ein zweites Mal ganz am Schluss, nach der abschliessenden Lernzielkontrolle.

Der erste Teil der Umfrage ist in drei Fragen gegliedert: Zunächst geht es darum, die gefühlsmässige Einschätzung des Schwierigkeitsgrades des Themas zu ermitteln. Dann sollen die SuS darüber Auskunft geben, wie anstrengend für sie das Thema voraussichtlich sein wird. Wo es bei der ersten Frage um die subjektive Einschätzung des Schwierigkeitsgrades der Sache geht, steht bei der zweiten und dann auch dritten Frage der subjektive Bezug zum Thema im Fokus: einerseits eine Art Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenz in dieser Sache (je nach dem wird es mehr oder weniger anstrengend), andererseits der erwartete Spass, der von der emotionalen Bedeutsamkeit des Themas zeugt.

Im zweiten Teil der Umfrage werden zunächst dieselben ersten drei Fragen gestellt wie zu Beginn der Erhebung, jedoch aus der Retrospektive. Mit einer vierten Frage, die mit drei Unterfragen eine inhaltliche Präzisierung zulässt, wird dann noch gezielter nach der persönlichen Selbsteinschätzung der Kompetenzentwicklung gefragt. Es wird sicher interessant sein, die Ergebnisse der Schülerfeedbacks in Beziehung zu den Ergebnissen der abschliessenden Lernzielkontrolle zu setzen.

5.3 Forschungstagebuch

Gemäss Barbara FRIEBERTSHÄUSER (n.d.) kann ein Forschungstagebuch ganz nach individuellen Bedürfnissen gestaltet und eingesetzt werden. Ich möchte es vor allem dazu verwenden, besondere - aber auch ganz gezielte - Erfahrungen aus dem Unterricht festzuhalten. Wie ich oben in der Tabelle der Zeitplanung mit Pfeilen angedeutet habe (vgl. Abb. 5), könnte ich mir vorstellen, pro Doppellektion einen bestimmten Aspekt des Unterrichts genauer zu beobachten, oder von meiner Kollegin beobachten zu lassen (z.B. KW 11 der Einstieg ins Thema etwa nach den Gesichtspunkten der Klarheit, Verständlichkeit, Zieltransparenz oder der Sprachsensibilität → vgl. Abb. 4). Diese Fremd- oder Selbstbeobachtungen bzw. Erfahrungen geben dann Anlass zu Sach- und Selbstreflexionen, die ich ebenfalls im Tagebuch festhalten möchte. Voraussichtlich werde ich das Tagebuch mit einer eigenen Rubrik in mein Vorbereitungs-Ringheft (A5) integrieren.

6. Evaluation

Die Förderung rechenschwacher Sekundarschüler/-innen im Sachrechnen ist das übergeordnete Ziel meines Praxisprojektes (siehe Titelseite). Dabei unternahm ich in Anlehnung an eine sozial-konstruktivistische Handlungsdidaktik den Versuch, das Thema mittels adaptiver Instruktion, die sich am Individuum und dessen Kompetenzen orientiert, durchzuführen. Als Grundlage dafür sollten «gehirngerechte» Unterrichtsmaterialien geschaffen werden, die - einfach strukturiert und sprachsensibel verfasst - das Arbeitsgedächtnis der SuS nicht überfordern und nachhaltiges Lernen ermöglichen. Dieses übergeordnete Ziel möchte ich auf drei Ebenen - Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsprinzipien und Unterrichtserfolg - darstellen, diskutieren und reflektieren.

6.1 Unterrichtsmaterialien

6.1.1 Lernstandserhebung LSE

Die Lernstandserhebung (vgl. Anhang 7) ist in unserem Projekt ein zentrales Instrument und soll verschiedenen Zwecken dienen (vgl. 3.4.1): Einerseits soll sie den individuellen Lernstand der SuS abbilden, um eine individuelle Förderung zu ermöglichen. Andererseits sollen auf Grundlage der Ergebnisse temporäre, klassen-durchmischte Niveaugruppen gebildet werden, um die schulischen Ressourcen gezielt und effizient einzusetzen. Vor allem diesen Aspekt der Niveaudifferenzierung möchte ich nachfolgend mit Bezug auf Anhang 8 thematisieren (hier beschreibe ich die einzelnen Aufgaben, erläutere und bespreche die beabsichtigten inhaltlichen und sprachlichen Differenzierungen sowie die Ergebnisse über alle drei Klassen).

Des Weiteren hat die LSE die Aufgabe, den thematischen Rahmen für die Übungsdossiers aufzuspannen. Die SuS sollen also gezielt an den Bereichen arbeiten können, in denen sich ein Bedarf gezeigt hat (vgl. 6.1.2). Schliesslich soll die LSE am Ende des Themas auch als Messlatte (abschliessende Lernzielkontrolle) dienen, an der sich individuelle Entwicklungen, aber auch Entwicklungen im Vergleich zur sozialen Bezugsnorm ablesen lassen (vgl. 6.3).

Um den individuellen Lernstand zu erfassen und niveaudifferenzierte Gruppen zu bilden, sind ebenso niveaudifferenzierte Aufgaben nötig. Diese sollten innerhalb eines Teilbereichs mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad angeordnet sein, damit leistungsschwächere SuS beim Lösen der Aufgaben nicht vorzeitig entmutigt werden. Der Bereich der Schwierigkeitsgrade sollte überdies so gewählt sein, dass die leistungsstärksten SuS die 100%-Marke und die leistungsschwächsten SuS die 0%-Marke möglichst nicht erreichen (vgl. Anhang 9). Diese Forderung darf als erreicht bezeichnet werden (vgl. ebd): Das beste Ergebnis aller drei Klassen ist ein Total von 79% richtig gelöster Aufgaben, das schlechteste liegt bei 7%. Auch innerhalb der fünf Teilbereiche liegen die besten Ergebnisse unter 100% (zwischen 79% und 95%), die schlechtesten jedoch in vier Fällen bei 0%, was aber nur drei SuS betrifft.

Hinsichtlich der Differenzierung des Schwierigkeitsgrades hat sich im Teilbereich 1 «Daten erheben und darstellen» herausgestellt, dass die Aufgaben 2b und 3b zum Liniendiagramm aus verständlichen Gründen für die SuS anspruchsvoller waren als jene zum Kreisdiagramm (Aufgaben 2c und 3c). Insofern muss hier die Reihenfolge der Aufgaben getauscht werden. Im Teilbereich 2 «Sachsituation skizzieren» zeigte sich, dass die Aufforderung, die Sachverhältnisse zunächst auf den Strahl zu übertragen, den SuS hinsichtlich der Konstruktion eines Situationsmodells weniger eine Hilfe als mehr eine zusätzliche Belastung war (vgl. FRANKE & RUWISCH 2010, S. 101), weil wohl den meisten SuS der Umgang mit Visualisierungstechniken nicht vertraut war. Eine offenere Formulierung (z.B. «Versuche zuerst, die Situation zu zeichnen.») hätte da wohl ein differenzierteres Bild der SuS-Kompetenzen ergeben. Der Teilbereich 3 «Sachsituation übersetzen» erwies sich

hinsichtlich der Niveaudifferenzierung insgesamt als gut strukturiert: Aufgabe 1 und 2 decken die vier Grundoperationen in die Lösungsrichtung «vom Text zur Mathematisierung» ab, Aufgabe 3 hat die umgekehrte Richtung «vom Term zum Text» im Blickfeld. Aufgabe 1a beschränkt sich auf den Umgang mit einer Anzahl, 1b mit reinen Frankenbeträgen und Aufgabe 2 mit Frankenbeträgen in der Dezimalschreibweise. Aufgabe 3 und 4 sind je für sich mittels Teilaufgaben im Schwierigkeitsgrad differenziert (vgl. Anhang 8). Auch der Teilbereich 4 «Sachsituation beschreiben, Fragen stellen und beantworten» scheint innerhalb der einzelnen Aufgaben insgesamt eine befriedigende Niveaudifferenzierung aufzuweisen (vgl. ebd). Dabei fällt auf, dass die Differenzierung von Aufgabe 3a und b charakteristisch für die Abgrenzung der Niveaugruppe III wurde, Aufgabe 3c jedoch auch von späteren Niveau-I-SuS nur teilweise korrekt gelöst werden konnte. Im Teilbereich 5 «Überprüfen und Begründen» fallen bei der Auswertung vor allem sprachliche Probleme auf: Bei der Aufgabe 1d zeigt sich, dass das Modaladverb «mehr» missverständlich ist, weil es mehrere Deutungen zulässt (vgl. Anhänge 8, 12, 13). Dies ist weiter kein Problem, solange auch die Korrektur für mehrere Lösungen offen ist, was hier leider nicht der Fall war. Deshalb schlage ich der Klärung wegen vor, das Modaladverb mit dem implizierten Nomen («Stufen») zu ergänzen. Ein sprachliches Problem auf einer ganz anderen Ebene manifestierte sich bei der Aufgabe 2b. Mehr als zwei Drittel aller SuS liessen diese Kapitänsaufgabe unbeantwortet, weshalb leider unentschieden blieb, aus welchen Gründen dies geschah. Deshalb schlage ich vor, die Aufgabe an dieser Stelle mit dem Hinweis zu ergänzen: «Falls du nichts schreibst, begründe weshalb». Aufgabe 3 setzt für eine differenzierte Beantwortung einen entsprechenden Wortschatz voraus. Einerseits gilt es zu erkennen, dass die Balkenlängen nicht mit den Prozentwerten übereinstimmen, andererseits dass auch im umgekehrten Fall, wenn die Prozentwerte vertauscht würden, das Verhältnis der Balkenlängen zueinander immer noch nicht stimmen würde. Eine ebenso hohe sprachliche Kompetenz wie in Aufgabe 3 setzt in Aufgabe 4 die Begründung der eigenen Meinung voraus, was daran erkennbar wird, dass dies insgesamt nur drei SuS gelang.

6.1.2 SuS-Dossiers

Zu den fünf Teilbereichen der LSE waren inhaltlich analog gegliederte SuS-Dossiers geplant (vgl. 3.4.1, 4.1). Teilbereich 4 wurde aus didaktischen und gestalterischen Überlegungen (vgl. weiter unten) auf zwei Dossiers verteilt. Im Überblick ergibt das folgende sechs Dossiers, wobei Dossier 6 aus zeitlichen Gründen nicht mehr realisiert werden konnte (vgl. Anhänge 14-18):

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| 1) Daten erheben und darstellen | → | LSE: Teilbereich 1 |
| 2) Sachsituation skizzieren | → | LSE: Teilbereich 2 |
| 3) Sachsituation übersetzen | → | LSE: Teilbereich 3 |
| 4) Sachsituation beschreiben | } | LSE: Teilbereich 4 |
| 5) Fragen stellen und beantworten | | |
| 6) Überprüfen und Begründen | → | LSE: Teilbereich 5 |

Mit den ersten drei Dossiers sollten sich die SuS Grundlagenwissen und -fertigkeiten für die Bearbeitung der nachfolgenden drei Dossiers aneignen. Inwiefern dies gelang, möchte ich an ausgewählten Beispielen im nächsten Unterkapitel von Abschnitt 6.2.1 «Instruktion einfacher Lernwege auf dem Hintergrund entsprechender Unterrichtsmaterialien» und im Gesamtergebnis von Abschnitt 6.3.2. besprechen. An dieser Stelle möchte ich mich einzig auf die Konzipierung der Dossiers beschränken.

Dossiers 1-3 sind als Vorbereitung auf Dossiers 4 und 5 konzipiert, die offene Aufgaben enthalten. Das Lösen derartiger Aufgaben setzt neben sprachlichen und mathematischen Kompetenzen vor allem auch entsprechendes Weltwissen voraus, was bei unseren SuS vielfach fehlt. Deshalb greifen die ersten drei Dossiers

neben fachspezifischen Kompetenzen auch sachspezifische Inhalte auf, die in den nachfolgenden beiden Dossiers wiedererscheinen (z.B. D1/A08: Wachstumskurve von Jugendlichen → D4/A57, D5/A71; D2/A18: Zeitverlauf veranschaulichen → D4/A54, D5/A68; D3/A28/8+9: Sachverhältnisse, die zu D4/A46, A47 und D5/A A60, A61 passen). Mit Hilbert MEYER (2014) könnte man den thematischen Gang also so beschreiben, dass er aus verschiedenen Ecken (Dossiers) kommt und vernetzt in den Dossiers 4 und 5 zusammengeführt wird (vgl. ebd. S. 58).

Dossier 1 führt in den Umgang mit Diagrammen ein (vgl. D4/A55-59, D5/A69-73), Dossier 2 enthält einfache Sachaufgaben, die sich vorteilhaft mit entsprechenden Visualisierungen lösen lassen (vgl. D4/A49.50.54, D5/A63.64.68), und Dossier 3 thematisiert in allen vier Grundoperationen sprachliche Übersetzungsleistungen, die es beim Lösen derartiger Aufgaben zu erbringen gilt (vgl. D4/A51-54, D5/A65-68). Alle drei Dossiers enthalten entsprechende Merkblätter, die jeweils oben rechts mit einem (M) gekennzeichnet sind und in möglichst übersichtlicher und kompakter Form festhalten, was es insgesamt an Fachwissen zu lernen gilt (vgl. 3.4.2). Daneben werden andere Arbeitsblätter als grundlegend (G) oder im Niveau erweitert (Z) ausgewiesen. Dossier 2 und 3 enthalten überdies eine wichtige Struktur, die auch in den Dossiers 4 und 5 wiedererscheint: Einerseits wird in der Vertikalen die zentrale fachdidaktische Gliederung in die Bereiche «Umgangssprache» (grün) und «Mathematische Sprache» (gelb) eingeführt, was je nach Blickrichtung dem Prozess des Mathematisierens oder Interpretierens entspricht (vgl. 3.2, Abb. 1). Andererseits werden diese beiden Bereiche in den Dossiers 4 und 5 auch horizontal strukturiert. Die horizontale Dimension soll den SuS im Sinne eines Scaffolding eine systematische Hilfestellung beim Bearbeiten dieser Aufgaben bieten. Nachfolgend nun eine kurze Übersicht zu den Dossiers:

Im Dossier 1 (vgl. Anhang 14) lernen die SuS vier gängige Diagrammtypen (Säulen-, Balken-, Linien- und Kreisdiagramm) kennen, aus welchen Komponenten sie bestehen, wie man sie zeichnet, interpretiert, und wo man sie typischerweise einsetzt. Im Dossier 2 (vgl. Anhang 15) geht es um grafische Bearbeitungshilfen, die die Modellbildung, d.h. den Aufbau eines individuellen Situationsmodells einerseits sowie - daraus abgeleitet - ein mathematisches Modell andererseits, unterstützen sollen. Die Hilfe soll wesentlich darin bestehen, die Struktur einer Aufgabe aufzudecken und Ideen für einen Lösungsweg zu liefern. Wenn das gelingt, dient die externe Repräsentation zugleich als Entlastung des Arbeitsspeichers und schafft neue Kapazitäten für den Lösungsprozess. Im Dossier 3 (vgl. Anhang 16) lernen die SuS einfache Sachaufgaben aus der Standard- (A28, A32, A36, A40, A44) oder Bildungssprache (A30, A34, A38, A42) in die mathematische Sprache zu übersetzen und umgekehrt (vgl. A29, A31, A33, A35, A37, A39, A41, A43). Dossier 4 und 5 (vgl. Anhang 17+18) bieten als Einheit offene Aufgaben, die jedoch – wie oben beschrieben - in zwei Dimensionen relativ stark strukturiert sind: Als Ausgangslage für eine Sachsituation geht es in einem ersten Schritt darum, einzelne Bildteile zu benennen (vgl. Anhang 17, A46-49) oder Sachtexte (A50-54) und Diagramme (A55-59) zu lesen und zu verstehen. In einem zweiten und dritten Schritt sollen die SuS individuelle Beobachtungen in einfachen Aussagesätzen festhalten und diese miteinander vergleichen. Auf diese Weise können sie auch erste Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aussagen entdecken oder herstellen. In dieser Phase bzw. im Dossier 4 geht es also noch keineswegs ums *Lösen* einer Aufgabe, sondern vielmehr ums *Finden* von möglichen Aufgaben. Indem sich die SuS in der Abfolge dieser drei vertikalen Schritte mit der Sachsituation auseinandersetzen, soll ihr Vorwissen aktiviert, fehlendes Wissen erkannt und beschafft werden, so dass sie in der Lage sind, ein möglichst adäquates Situationsmodell aufzubauen. Gleichzeitig dient die horizontale Struktur in den Schritten 2 und 3 dem Mathematisierungsprozess, wenngleich es auch hier noch keineswegs um den Lösungsweg einer

Aufgabe geht. Vielmehr sollen sich die SuS parallel zu ihren umgangssprachlichen Beobachtungen und Überlegungen stets auch Gedanken dazu machen, wie man dieselbe Aussage viel knapper auch in mathematischer Sprache festhalten kann. Erst im Dossier 5 des Teilbereichs 4, welches dieselben Aufgaben weiterführt, geht es auf dem Hintergrund der gemachten Beobachtungen und Aussagen darum, erste Aufgaben, d.h. möglichst mehrere Fragen zu stellen. Auch diese sollen in einem zweiten Schritt – wie im Dossier 3 geübt – in der horizontalen Struktur mathematisiert werden. Erst in einem letzten Schritt geht es ums Lösen einer dieser Fragen und ums Überprüfen der Ergebnisse, d.h. um deren Rückbezug zum Sachkontext (vgl. 3.2.5). Das Dossier 5 bietet überdies Musterlösungen zum Dossier 4. Sie sind *nicht* eigentlich als Referenzrahmen konzipiert, an dem SuS ihre Lösungen messen bzw. korrigieren sollen, *sondern* sie zeigen Möglichkeiten auf, wie die Aufgaben bis dahin gelöst werden können. Natürlich können die Musterlösungen von den SuS auch dazu genutzt werden, ihre eigenen Annahmen, Schätzungen oder Recherchen (z.B. zu Gewichtsangaben vgl. Anhang 17/A60) hinsichtlich der ungefähren Grössenordnung zu überprüfen. Zudem bieten sie die Möglichkeit, die Aufgaben 6-8 im Dossier 5 auch unabhängig von der Art und Qualität der eigenen Lösungen im Dossier 4 lösen zu können.

6.1.3 Lernzielkontrollen LZKs

Lernzielkontrollen sollen in unserem Projekt neben einer auf die soziale Bezugsnorm gerichteten Leistungsbeurteilung auch der Überprüfung, Planung und Beobachtung individueller Lernentwicklungen dienen (vgl. 3.4.1, 4.1). Gemäss BORN & OEHLER (2013) haben sie überdies bei den SuS einen grossen, «systembedingten» Einfluss auf die Form des Lernens, nämlich auf ihr Bemühen nach Nachhaltigkeit (vgl. ebd. S. 197ff.), was auch zu den Leitgedanken des Praxisprojekts gehört (vgl. 3.4.3). Nachhaltigkeit wird gefördert, wenn Lernzielkontrollen sich nicht nur auf das aktuelle Thema beziehen, sondern in systematischer Weise auch stets auf bereits behandelte Gegenstände. Diesem Bemühen folgten wir in vorangehenden Themen temporär immer wieder, was uns hier bisher jedoch noch nicht gelang. Gründe dafür sehe ich in den mangelnden zeitlichen und planerischen Ressourcen unseres Mathematik-Teams, und dass sich niemand von uns offiziell darum kümmert. Ein weiteres, für die Lernmotivation wichtiges Element ist ein ausgewogener Umgang sowohl mit der sozialen als auch mit der individuellen Bezugsnorm. Dass Lernzielkontrollen mit einer Note zensiert werden, ist für die allermeisten SuS selbstverständlich und wird selbst von den integrierten Sonderschülern erwartet. Dabei aber auch individuelle Entwicklungen ausreichend im Blickfeld zu haben und zu verfolgen und sich nicht von der sozialen Bezugsnorm dominieren zu lassen, ist für alle Beteiligten ein viel anspruchsvolleres Unterfangen und erfordert neben viel Zeit ebenso viel Übung (vgl. 6.2.4 und 6.3.3). Das nachfolgend beschriebene Excel-Tool und die damit erzeugten Visualisierungen der individuellen SuS-Leistungen sollen dabei behilflich sein.

6.1.4 Dokumentation des Lernerfolgs

Mit dem eigens für dieses Mathematikprojekt entwickelten Excel-Tool verfolgen wir verschiedene Absichten: Einerseits sollen damit die individuellen Lernstände aller SuS im Gesamtüberblick dokumentiert werden (vgl. Anhang 9), um auf dieser Grundlage die Einteilung der drei klassendurchmischten Niveaugruppen vorzunehmen. Andererseits möchten wir die individuellen Ergebnisse in persönlichen Netzdiagrammen visualisieren (vgl. Anhänge 3 und 27), um im Kontrast zur sozialen bzw. kriterialen Bezugsnorm (Noten) auch die persönlichen Fortschritte und Entwicklungen zu thematisieren: Jeder bearbeitete Teilbereich wird mit einer Lernzielkontrolle (LZK) geprüft und das Ergebnis im entsprechenden Radialast visualisiert. Dies ermöglicht es den SuS im Vergleich zur LSE den individuellen Lernfortschritt zu erkennen. Schliesslich können sie mithilfe der visualisierten Teilbereichsstränge im Vergleich zur abschliessenden Lernzielkontrolle (Wiederholung der LSE) auch etwas über die Nachhaltigkeit ihres Lernens erfahren. Die Dokumentation des Lernerfolgs auf diese

Weise hat sich grundsätzlich bewährt. Wichtig für die individuelle Entwicklung und den persönlichen Wert ist aber der Umgang mit diesem Instrument. Dazu mehr in den folgenden Abschnitten 6.2.4 und 6.3.2.

6.1.5 Fazit

Ein zentrales Instrument der Unterrichtsmaterialien ist neben den SuS-Dossiers die Lernstandserhebung (LSE). In dem von ihr definierten thematischen Rahmen ist es gelungen, den Lernstand aller SuS der drei Sek.-B-Klassen im Sachrechnen zu erheben und entsprechende Niveaugruppen zu bilden: Nur wenige SuS (5/45) vermochten 65 oder mehr Prozent der Aufgaben richtig zu lösen, ebenfalls nur ein kleiner Teil der SuS (8/45) löste weniger als 40 Prozent korrekt. Sowohl die 100%-Marke (79%) als auch die 0%-Marke (7%) wurden im Gesamtergebnis von niemandem erreicht. Zwei Aufgaben (Teilbereich 1 / 2b und 3b) müssen hinsichtlich der Differenzierung ihres Schwierigkeitsgrades in ihrer Reihenfolge getauscht werden. Weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich in sprachlicher Hinsicht: Die Aufforderung im Teilbereich 2, die Sachsituation auf einem Strahl zu visualisieren, sollte offener formuliert werden. Im Teilbereich 5 sollte ein Modaladverb mit dem zugehörigen Nomen präzisiert werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Ebenso ist es bei Aufgabe 2b (Kapitänsaufgabe) nötig, die SuS nach den Gründen zu fragen, wenn sie diese Aufgabe nicht beantworten, denn aus dem «Schweigen» kann nicht entschieden werden, ob die Aufgabe als unlösbar erkannt wurde oder nicht.

Bezogen auf die fünf Teilbereiche der LSE waren ursprünglich sechs SuS-Dossiers geplant, tatsächlich realisieren konnte ich aus zeitlichen Gründen allerdings nur fünf. Dossier 6 «Überprüfen und Begründen» würde mit dem Teilbereich 5 der LSE korrelieren, einem Kompetenzbereich, den es vor allem auch am Schluss eines Löseprozesses nochmals zu aktivieren gilt. Obgleich dieser Teil des Unterrichtsmaterials nun nicht zur Verfügung steht, konnte diese Kompetenz auch in den bisher bearbeiteten Dossiers immer wieder geübt werden und wird auch im Dossier 5 explizit (vgl. Anhang 18, Schritt 5) thematisiert. Dossier 4 und 5 beziehen sich gemeinsam auf den Teilbereich 4 und bilden im Thema gleichsam den Höhepunkt: Mithilfe der in den ersten drei Dossiers erworbenen Kompetenzen und des thematisierten Weltwissens sollen die SuS in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Repräsentationsformen von Sachkontexten (Bild, Text, Diagramm) eigene Aufgaben entwickeln und lösen. Soweit kamen wir im Unterricht jedoch noch nicht. Entgegen meiner zeitlichen Planung (vgl. 6.3.1) werden wir diesen letzten Teil des Themas erst im zweiten Quartal dieses Schuljahres bearbeiten können.

Die Lernzielkontrollen (LZK) entstehen jeweils erst parallel zur Bearbeitungsphase eines Teilbereichs. Sie werden auf dem Hintergrund der von mir erstellten SuS-Dossiers von einem Mitglied des Mathematik-Teams erstellt, vom Team besprochen und verabschiedet. Weil LZKs einen erheblichen Einfluss auf die Form des Lernens (Nachhaltigkeit) und die Lernmotivation der SuS haben, muss sowohl der Konzipierung als auch der Nachbesprechung und Auswertung dieser Dokumente ein besonderes Augenmerk gewidmet werden (vgl. 6.2.4). Mithilfe des Excel-Tools lassen sich die individuellen Lernstände der SuS erfassen, entsprechende Niveaugruppen bilden und individuelle Entwicklungen verfolgen und dokumentieren. Für den persönlichen Erfolg und Wert der SuS zentral ist aber der Umgang mit diesem Instrument, was ich erst weiter unten thematisieren möchte (vgl. 6.2.4; 6.3.3).

6.2 Unterrichtsprinzipien

Die Unterrichtsprinzipien im Praxisprojekt orientieren sich an einer sozial-konstruktivistischen Handlungsdiaktik. Der Unterricht soll von einer adaptiven Instruktion geprägt sein, die sich am Individuum und dessen Kompetenzen orientiert (vgl. 3.4.3). Um diese in Erfahrung zu bringen und die schulischen Ressourcen in

entsprechenden Niveaugruppen effizient zu nutzen, wurde zunächst in den drei Parallelklassen der Lernstand der SuS erhoben. Ein zentrales Anliegen instruktiver Ansätze ist es dann, mittels einfacher Lernwege möglichst schnell Erfolgs- und Selbstwirksamkeitserlebnisse zu schaffen, um damit die Lernmotivation und die emotionale Bewertung des Lerngegenstandes als wichtige Voraussetzung für das schulische Lernen zu verbessern. Dabei beabsichtigten wir, Lernprozesse durch Instruktion so anzuregen und weiterzuentwickeln, dass die SuS aktiv am Lernprozess beteiligt sind und Konstruktionsleistungen in Wechselwirkung mit dem Gegenüber (insbesondere der Lehrperson) aufgebaut werden (vgl. 3.4). Mit anderen Worten: «*Adaptivität im Unterricht*» als «*Lerngelegenheiten gestalten und Lernprozesse unterstützen*» (vgl. KRAMMER 2013) soll in unserem Sinne auf der Grundlage der oben erörterten Unterrichtsmaterialien und mithilfe der nachfolgend dokumentierten und besprochenen Unterrichtsprinzipien erzielt werden.

6.2.1 Instruktion einfacher Lernwege

Im Teilbereich 1 «Daten erheben und darstellen» sollten die SuS vier gängige Diagrammtypen kennenlernen, aus welchen Komponenten sie bestehen, wie man sie zeichnet, interpretiert und wo man sie typischerweise einsetzt. Als Grundlage für die Einführungssequenzen dienten fünf Merkblätter, wobei A01, A07 und A14 den vier Diagrammtypen gelten und A05 und A13 deren Interpretation. Beabsichtigt war jeweils in einem ersten Schritt die Einführung der zentralen Begriffe durch die Lehrperson, so dass dann in den nächsten Schritten die SuS das Zeichnen und Interpretieren der Diagramme üben konnten. Dieses Vorhaben gelang aus verschiedenen Gründen nur bedingt: Einerseits weil der thematische Gang (vgl. H. MEYER 2014) des Dossiers nicht detailliert genug ausgearbeitet war, so dass entsprechende Teilkompetenzen in ausreichendem Masse hätten geübt werden können. Andererseits sind die Merkblätter inhaltlich zu dicht, sprachlich zu komplex und teilweise unklar gestaltet, was sich insbesondere in der allerersten Einführungssequenz manifestierte (vgl. Anhang 17): Hier ging es darum, wesentliche Begriffe zum Säulen- und Balkendiagramm einzuführen (vgl. Anhang 14, A01). Obgleich der Vergleich von Säulen- und Balkendiagramm in einem derartigen Dossier durchaus berechtigt ist, erwies sich die Kombination der beiden Darstellungen auf einem einzigen Merkblatt für eine Einführung als problematisch: Einmal, weil dadurch die Informationsdichte - zumindest für unsere Niveaugruppe - zu hoch war, dann, weil die vertauschten Diagrammachsen auf den ersten Blick mehr verwirren als klären. Hinzu kommt, dass die Rubriken sich in beiden Diagrammen auf Buchstaben beziehen. Kann man beim Säulendiagramm noch von konkreten Buchstaben ausgehen (die beispielsweise in einem Text gezählt werden), ist dies beim Balkendiagramm nicht mehr möglich, weil hier den einzelnen Buchstaben Kilogrammwerte zugeordnet sind. Um also das Balkendiagramm ohne weitere Erklärungen zu verstehen, müssen SuS an dieser Stelle schon merken, dass die Buchstaben nur Platzhalter für konkretere Rubriken (z.B. Tiere) darstellen, was in unserer Gruppe nicht der Fall war. Stattdessen musste ich weitere mündliche Erklärungen abgeben, was für die inhaltliche Klarheit nur temporär hilfreich war, weil sich dadurch die Problematik auf dem Merkblatt nicht entschärfte. Ebenso problematisch und für die inhaltliche Klarheit nicht hilfreich war der Umstand, dass der «Titel» der beiden Diagramme – entgegen der Erklärung im grauen Kasten – nicht das Thema nennt, sondern nur formal den Platz im Diagramm anzeigt. Dies führte dazu, dass die SuS «Säulendiagramm» und «Balkendiagramm» als Titel interpretierten, was wiederum zusätzlichen Erklärungsbedarf hervorrief. Schliesslich bekundeten die SuS auch mit dem Begriff «Rubrik» ihre Mühe: Dieser wird im grauen Kasten in Klammern mit einem ähnlich schwierigen Wort «Kategorie» erklärt und weiter unten, im Abschnitt «Die Wertetabelle», fungiert er selbst als Klammerausdruck, um den Begriff «Kategorie» zu bestimmen, was nicht wirklich hilfreich sein kann. Abgesehen davon, dass dieser Abschnitt mit dem einleitenden Infinitivsatz und dem

eingeschobenen Nebensatz sprachlich ohnehin schief bzw. zu komplex formuliert ist, müssten hier vor allem die beiden Begriffe «Daten» und «Wertetabelle» definiert werden.

Insgesamt eignete sich leider dieses allererste Merkblatt (A01) nicht wirklich für eine begrifflich klare und stringente Einführung zu den Säulen- und Balkendiagrammen, insbesondere wenn man – wie es mir erging – die Problematik des Blattes erst während der Einführung bemerkt. Was den weiteren thematischen Gang des Dossiers anbetrifft, haben sich ebenfalls Probleme gezeigt, die ich aber erst im Abschnitt 6.2.3 zur Sprache bringen möchte.

Deutlich bessere Erfahrungen machten wir diesbezüglich mit dem nächsten Dossier, wo es darum ging, Sachsituationen skizzieren zu lernen (vgl. Anhang 15 und 20). Einerseits deshalb, weil ich mich hier im Voraus fachdidaktisch gründlicher mit den Aufgaben auseinandergesetzt habe, andererseits liess der thematische Gang des Dossiers die zu Beginn festgelegte Strategie auch zu: Obgleich auch in diesem Dossier einige Feinjustierungen anzubringen sind und die Instruktionsphase hinsichtlich der Schüleraktivierung nicht optimal verlief (vgl. Anhang 21), haben sich im weiteren Verlauf des Unterrichts die klar strukturierten Anweisungen zur Bearbeitung der Aufgaben grundsätzlich bewährt (z.B. die farbliche Unterscheidung von Zeitpunkt und Zeitdauer). In der Folge kam aus einer unserer Mathe-Teamsitzungen dann der Wunsch, dass die von uns praktizierten Lösungsstrategien im Merkblatt A17 als Beispiellösungen dargestellt sein sollten. Auf die Effizienz von Musterlösungen bei der Erstaneignung von Lösungsschemata weisen auch verschiedene Autoren hin (vgl. BORN & OEHLER 2013, S. 195). Diesen interessanten Hinweis möchte ich im nachfolgenden Abschnitt hinsichtlich der dialogischen Schüleraktivierung aufgreifen.

6.2.2 Dialogische Denkschulung und mentale Schüleraktivität

Instruktive Förderansätze gehen davon aus, dass sich sowohl die Wissenskonstruktion als auch die Strategieanwendung durch gezielte Massnahmen von aussen unterstützen lassen (vgl. ebd. S. 91ff.). Adaptive Ansätze der Instruktion situieren Lernprozesse in einem dialogisch-entwickelnden Interaktionsprozess. Dabei werden «konstruktive» und «instruktive Momente» des Handelns berücksichtigt und für eine Theorie der pädagogischen Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden genutzt (vgl. KÖNIG 2009, S. 137ff.). Insofern möchte ich hier Instruktion als ersten Schritt in einer dialogischen Denkschulung verstanden wissen oder als «modeling» zu Beginn des didaktischen Dreischritts einer «kognitiven Meisterlehre» (vgl. REUSSER 2009a, S. 42). Das Modellieren bzw. Instruieren einer Methode oder Denkform bezieht sich in einem dreiphasigen Unterrichtsmodell (vgl. BORN & OEHLER 2013, S. 94) vor allem auf die ersten beiden Phasen: In der Phase 1 (Präsentation und Demonstration) geschieht dies in der Regel im Dialog mit der ganzen Klasse, in der Phase 2 (Üben unter Anleitung) mit einzelnen SuS oder Kleingruppen. Nachfolgend möchte ich diese Überlegungen an zwei Beispielen bezogen auf die Phase 1 konkretisieren:

Beispiel 1: Einstieg ins Thema Zeitstrahl (vgl. Anhang 15)

Zu Beginn des Themas «Sachsituation skizzieren» versuchte ich im Dialog mit der Gesamtklasse am Beispiel meines Schulweges die Verwendung der beiden Begriffe «Zeitpunkt» und «Zeitdauer» einzuführen. Parallel zu meinen Schilderungen zeichnete ich an der Wandtafel auf einem Strahl Zeitpunkte gelb und Zeitdauern orange ein. Daraus entwickelten sich Fragestellungen nach Abfahrts- und Ankunftszeitpunkten oder Zeitdauern, welche die SuS grösstenteils richtig und ohne weitere Unterstützung zu lösen vermochten. Dabei ging es auch darum, entsprechende sprachliche Mittel («um», «wann», «wie lange», ...) bezogen auf ihre eigenen Schulwege korrekt anzuwenden, aber stets nur punktuell und analog zu meinen Beispielen. Die gute Mitarbeit der Klasse hinterliess bei mir schliesslich den Eindruck, dass die Begriffsdifferenzierung angekommen ist.

Deshalb wollte ich die SuS in einem nächsten Schritt auch gleich mit der Lösungsstrategie entsprechender Aufgaben vertraut machen. Hierbei stellte sich jedoch heraus, dass der Gebrauch der beiden Begriffe noch keineswegs gesichert war (vgl. Anhang 21). Bezogen auf das oben skizzierte dialogische Konzept könnte man sagen: Die Präsentation war geglückt, der Dialog aber zu einseitig und noch nicht zu Ende geführt, weil die SuS zu wenig Raum hatten, sich selber zu artikulieren. Dialog bzw. adaptive Instruktion setzt Ausgewogenheit voraus. Das Gegenüber sollte auf das Dargebotene in angemessener Form reagieren können, und der Darbietende wiederum sollte sich dafür interessieren, wie die Inhalte beim Gegenüber angekommen sind. Insofern wäre es in dieser Situation angebracht gewesen, den SuS möglichst früh ausreichend Gelegenheit zu geben, ihr eigenes Verständnis der beiden Begriffe kundzutun. Beispielsweise, indem sie direkt nach meiner Modellierungsphase ihre eigenen Schulwege aufgezeichnet und kommentiert hätten oder persönlich bedeutsame Zeitpunkte und Zeitdauern gesucht und einander erzählt. Auf diese Weise mental aktiviert wäre nicht nur eine natürliche Differenzierung der Aufgabe möglich gewesen, sondern es hätte sich auch die Gelegenheit geboten, den zwischenzeitlichen Erkenntnisstand der SuS zu beobachten und zu erfahren.

Beispiel 2: Einführung in den Umgang mit dem Zeitstrahl

Das zweite Beispiel schloss sich unmittelbar an das eben geschilderte an: Anhand der Beispielaufgabe 1 auf dem Merkblatt A17 (vgl. Anhang 15) wollte ich den SuS auch noch die Strategie erklären, wie sie mit den beiden Begriffen auf dem Zeitstrahl umgehen sollen. Dabei erwies sich nicht nur ihr noch mangelndes Begriffsverständnis als hinderlich, sondern vor allem auch der bereits halbwegs vorgegebene Lösungsweg auf dem Zeitstrahl: Anstatt die Strategie dialogisch mit den SuS zu entwickeln, drängte er mich zu weiteren Erklärungen, welche die SuS - mehr oder weniger passiv - einfach hinnehmen mussten. Auf diese Weise wird ein Dialog mindestens temporär zu einem Monolog. RENKL & SCHWORM (2002) weisen in ihrem Aufsatz *«Lernen, mit Lösungsbeispielen zu lehren»* auf eine interessante und effektive Möglichkeit hin, den Dialog mit Musterlösungen zu aktivieren. So schreiben sie über die Struktur und Funktion von Lösungsbeispielen im Unterrichtsprozess:

«Lösungsbeispiele bestehen aus einer Problemstellung, Lösungsschritten und der endgültigen Lösung selbst. (...) Sie folgen meist der Erklärung oder Erarbeitung eines Prinzips oder eines Gesetzes. Das Lösungsbeispiel soll aufzeigen, wie das eingeführte Prinzip oder Gesetz angewandt werden kann» (ebd. S. 261).

Das Prinzip, worum es in meinem Beispiel geht, war die Differenzierung der beiden Begriffe «Zeitpunkt» und «Zeitdauer». Nach meiner Einführung wären nun im Dialog wieder die SuS an der Reihe gewesen: Mehrere Lösungsbeispiele (vgl. ebd.) anstelle meiner Erklärung hätten sie aufgefordert, die Strategie des Umgangs mit dem Zeitstrahl selbstaktiv zu studieren und zu kommunizieren. Gemäss Renkl & Schworm ist derartiges *Lehren* mit Lösungsbeispielen dem üblichen Vorgehen (Lehrperson macht ein Beispiel, dann beginnt schon die Übungsphase) überlegen. Als Erklärung für die Effektivität dieses Ansatzes beziehen sie sich auf die kognitive Belastungstheorie. Dieser zufolge werden bei einem verfrühten Lernen durch Problemlösen viele kognitive Ressourcen durch Problemlöseaktivitäten gebunden. Dadurch stehe weniger mentale Kapazität für den eigentlichen Lernprozess (hier das Strategielernen) zur Verfügung. Beim Lernen aus Lösungsbeispielen hingegen entfalle die Anforderung des Problemlösens, wodurch für den eigentlichen Lernprozess ausreichend kognitive Ressourcen zur Verfügung stünden (vgl. RENKL & SCHWORM 2002, S. 261). Renkl & Schworm zufolge können also notwendige Strategien parallel zur Übungsphase aufgrund des beschränkten menschlichen Arbeitsspeichers nicht gleich erfolgreich erworben werden wie zuvor im Selbststudium und Nachvollzug gut gestalteter Lösungsbeispiele (vgl. ebd. S. 259). Ihre Ausführungen implizieren jedoch noch weitere wichtige

Grundprinzipien, nämlich dass eine einmalige Einsicht, ein einmaliges Verstehen oder Nachvollziehen eines Lösungsweges (vermittelt durch die Lehrperson) nicht ausreicht, um nachhaltig behalten zu werden (vgl. 2.4.3), und dass das selbstaktive Bemühen der Lernenden, sich die Logik von Lösungsschritten klar zu machen, effektiver und nachhaltiger ist als ein passiver Nachvollzug (vgl. ebd. S. 260).

6.2.3 Übungs- und Konsolidierungsphasen im Bemühen um Nachhaltigkeit

Übungs- und Konsolidierungsphasen nehmen im didaktischen Konzept meines Unterrichtsprojekts einen wichtigen Platz ein (vgl. 3.4.3). Sie folgen in der Regel auf die Einführungsphase dialogischer Denkschulung und haben den Zweck, die hier erworbenen Kenntnisse und Strategien anzuwenden, einerseits mit dem Ziel positiver Selbstwirksamkeitserlebnisse (vgl. 3.1.2), andererseits mit der Absicht, den Wissens- und Strategieverwerb auch im Langzeitgedächtnis nachhaltig zu verankern. Dies jedoch setzt spezifische Unterrichtsmaterialien voraus, die im Dossier 1 «Daten erheben und darstellen» nur bedingt gegeben waren, weil der thematische Gang im Vorfeld der Konzipierung zu wenig klar erkannt wurde. Diesbezüglich besser konzipiert sind die beiden nachfolgenden Dossiers 2+3, was ich an dieser Stelle jedoch nicht weiter kommentieren möchte. Stattdessen werde ich zeigen, was die Schwierigkeiten im ersten Dossier waren.

Dieses Dossier (vgl. Anhang 14) ist so aufgebaut, dass zunächst jeder Diagrammtyp mit einem Merkblatt eingeführt wird, um dann in der Übungs- und Konsolidierungsphase einerseits das Zeichnen und andererseits das Beschreiben und Interpretieren der Diagramme zu üben. Abgesehen davon, dass sich in der Einführungsphase schon die Merkblätter als nicht ideal erwiesen, hat sich in der Praxis sehr schnell gezeigt, dass die Übungsmöglichkeiten zu komplex und umfangmässig viel zu knapp sind, um eigenständige und nachhaltige Erfolgserlebnisse zu machen (vgl. Anhang 19, Anhang 20). Sowohl das Zeichnen als auch das Interpretieren eines Diagramms sind komplexe Prozesse, die man in grundlegendere Teilkompetenzen differenzieren sollte. Dabei müsste das Lesen und Beschreiben der Diagramme – entgegen der Reihenfolge im Dossier – dem Zeichnen vorangehen, weil die SuS sich auf diese Weise mit jenen Komponenten der Diagramme vertraut machen, die sie hernach selbst zeichnen müssen. Einzelne Teilkompetenzen, etwa das Auslesen der Werte bzw. Ausfüllen entsprechender Wertetabellen, sollten zunächst möglichst isoliert von weiteren kognitiven Belastungen (etwa der Interpretation konkreter Inhalte) und in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (Skalierung der Werteachse) geübt werden. Gerade der Umgang mit den Skalierungen der Werteachsen hat sich als besonders schwierig erwiesen. Ebenso sollte die Möglichkeit bestehen, das Beachten und Interpretieren von Achsenbeschriftungen, Titeln und Legenden losgelöst vom Auslesen der Werte und in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (etwa in der Zuordnung konkreter Textbeschreibungen) zu trainieren. Wer über diese Teilkompetenzen verfügt, kann dann nicht nur ein Diagramm in seiner Komplexität interpretieren, sondern verfügt auch über das nötige Rüstzeug, selbst entsprechende Diagramme zu zeichnen. Die Teilschritte des Zeichnens könnten analog im Wechselspiel zu den Lesekompetenzen trainiert werden, was im Einzelnen jedoch bei der Überarbeitung des Dossiers zu entscheiden ist. Schliesslich müsste man den thematischen Gang des Dossiers auch insofern neu ordnen, dass die komplexeren Übungsformen (z.B. A04 und A10) erst dann erscheinen, wenn die erforderlichen Teilkompetenzen bei den SuS in angemessener Weise vorhanden sind.

6.2.4 Zeitnahe und möglichst sachbezogene Feedbackkultur

Es ist ein grundlegendes Ziel unseres Mathematikprojektes, auf angeleiteten, möglichst einfachen Wegen Erfolge erlebbar zu machen. Dadurch sollen die SuS Selbstvertrauen und Motivation gewinnen, längerfristig zunehmend eigenständige und selbstgesteuerte Lernwege zu gehen. Am Anfang dieses didaktischen Ansatz-

zes steht also die Verantwortung der Lehrperson, die sie erst nach und nach, im Prozess des «Fading» (REUSSER 2009a, S. 42) den SuS abgibt: Die Lehrperson ist zunächst bemüht, den Leistungsstand, die Vorkenntnisse und Ressourcen der SuS in Erfahrung zu bringen. Sie holt sich auf dem Wege der Lernstandserhebung und der Schülerbefragung (vgl. 5.2) gleichsam ein erstes «Schülerfeedback» ein, um dann auf diesem Hintergrund den Unterricht zu planen, die Lerninhalte zu bestimmen und in systematische Teilschritte zu gliedern, wofür sie schliesslich entsprechende Unterrichtsmaterialien benötigt. Der Unterricht erfolgt sodann in drei Phasen (vgl. GRÜNKE 2006, S. 241): Nach der Präsentation neuer Inhalte oder Strategien durch die Lehrperson folgen die Phasen 2 und 3, wo es ums «Üben unter Anleitung» bzw. ums «eigenständige Üben» geht. In allen drei Phasen spielen unterschiedliche Formen des Feedbacks eine wichtige Rolle in der Steuerung der Lernprozesse, wobei ich eine wesentliche Veränderung in der Verschiebung der Verantwortung von der Lehrperson hin zu den SuS sehe (vgl. REUSSER 2009a, S. 42). Hinsichtlich der Verantwortung der Lehrperson unterscheidet WILBERT (2010) auf dem Hintergrund der Theorien der Bezugsnormorientierung und Aufmerksamkeitsverschiebung durch Feedback zwei grundlegende Typen des Feedbacks mit unterschiedlicher Wirkung auf die Motivation und Lernleistung (vgl. ebd. S. 97ff.): Feedbacks unter der *individuellen* und *sozialen Bezugsnorm* lenken die Aufmerksamkeit der SuS auf die eigene Leistungsveränderung und somit auch auf die eigene Leistungsfähigkeit. Wilbert beschreibt sie deshalb als «*selbstbezogene Rückmeldungen*» (ebd. S. 98). «*Aufgabenbezogene Rückmeldungen*» dagegen erfolgen unter einer kriterialen Bezugsnorm. Weil bei dieser Form des Feedbacks weder ein Bezug zu den Leistungen der Mitschüler noch zur eigenen Leistungsfähigkeit hergestellt wird, bleibt die Aufmerksamkeit (und damit die Arbeitsgedächtniskapazität) ungeteilt auf die zu lösende Aufgabe gerichtet, was sich motivational insbesondere bei lernschwachen SuS günstig auswirke und zu einer besseren Lernleistung beitrage. Im Unterschied zu lernstarken SuS, deren Lernmotivation am stärksten ist, wenn ein externes Feedback fehlt, sind lernschwache SuS gerade auf solche Rückmeldungen angewiesen (vgl. ebd. S. 92-101).

Bezogen auf den Verlauf des Praxisprojektes kann ich diese theoretischen Bezüge nur rückblickend in Zusammenhang bringen, da sie mir im Vorfeld noch zu wenig bewusst waren. Grundsätzlich sind in unserem Mathematikprojekt Feedbacks unter allen drei Bezugsnormen vorgesehen (vgl. 6.1.4): Die soziale Bezugsnorm spielt bei der Notengebung eine Rolle. Jedes Teilkapitel unseres Themas wird mit einer Lernzielkontrolle abgeschlossen. Dabei versuchen wir sie nach Umfang und Schwierigkeitsgrad kriterial zu differenzieren, um auf diese Weise zeugnisrelevante, d.h. dem Zeugnisniveau (I, II, III) entsprechende Noten zu geben. Noten sind in den Köpfen der allermeisten Oberstufen-SuS kaum wegzudenken. Selbst integrierte sSuS wollen sie, weil Notenbefreiung in dieser Stufe eine sozial enorm stigmatisierende Wirkung entfaltet. Insofern haben wir uns entschieden, allen SuS (d.h. auch jenen, die von der Mittelstufe notenbefreit zu uns kamen) wieder eine Note zu geben, jedoch mit der Absicht, diese mittels Nachbesprechung und den im Netzdiagramm visualisierten persönlichen Ergebnissen (vgl. Anhang 27) immer auch mit der individuellen und kriterialen Bezugsnorm zu kontrastieren.

Rückblickend fällt mir dabei auf, dass eine stark kriteriale Bezugsnormorientierung – obgleich erwünscht (vgl. oben) – im Unterricht mit lernschwachen SuS seine Tücken hat: Sachbezogene Feedbacks stellen für uns Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar, weil sie im Unterschied zu visualisierten Formen der Rückmeldung (wozu ich auch die Notengebung rechne) für schwache Lerner schnell zu einer kognitiven Überlastung führen. Etwa bei der individuellen Betreuung, bei der Nachbesprechung einer Lernzielkontrolle oder auch im Unterricht, gilt es dies zu beachten: Ein sachbezogenes Feedback sollte sich auf ein paar wenige zentrale

Punkte beschränken, um die Kapazität der Aufmerksamkeitsspanne und des Arbeitsspeichers nicht zu überlasten. So wurde mir klar, dass etwa systematische Fehleranalysen über sämtliche Aufgaben bei einer LZK von lernschwachen SuS oft deshalb nicht erwünscht sind, weil sie mit relativ langen, verbalen Erläuterungen einhergehen. Das Problem der Überforderung durch ausgedehnte Dialoge und Erklärungen stellt sich im Unterricht insbesondere auch in Einführungsphasen, wenn sich unerwartete Lücken im Vor- oder Weltwissen der SuS manifestieren (vgl. Anhänge 22 und 23). In solchen Fällen wäre es wohl angezeigt, den SuS das fehlende Wissen möglichst rasch auf direktem Wege zukommen zu lassen, damit sie ihre Kapazitäten wieder der eigentlichen Aufgabe zuwenden können. Schliesslich glaube ich aufgrund der gemachten Erfahrungen, dass ein unmittelbares Feedback durch den erlebten Erfolg einem verbalen Feedback von aussen in seiner motivierenden Wirkung stets überlegen ist, oder wie BORN & OEHLER (2013) es formulieren: «*Nichts macht erfolgreicher als der Erfolg!*» (ebd. S. 110). Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, den SuS in den Übungsphasen niveauangepasste und entsprechend strukturierte Aufgaben anzubieten, die ihnen die erwünschten Erfolgserlebnisse ermöglichen.

6.2.5 Fazit

Die besprochenen Unterrichtsprinzipien lassen sich als Aspekte einer dialogisch geprägten Unterrichtskultur verstehen. Dabei gehe ich davon aus, dass lernschwache SuS in einer ersten Phase auf Wissens- und Strategieinstruktion angewiesen sind, um diese dann in einer zweiten und dritten Phase zunehmend eigenständig anwenden zu können. Neben dialogischen Prinzipien und Erkenntnissen aus der Lernpsychologie (Begrenzung des menschlichen Arbeitsspeichers) spielen für den Lernprozess auch die verwendeten Unterrichtsmaterialien eine wichtige Rolle. Auf allen drei Ebenen kommt der Lehrperson hinsichtlich der Steuerung eine hohe Verantwortung zu: Im Dialog sollte sie dafür sorgen, von den SuS regelmässig Feedbacks zu erhalten, d.h. den SuS im Unterricht auf vielfältige Weise den gebührenden Platz einzuräumen, ihr eigenes Verständnis artikulieren zu können. Darauf gilt es, im Unterrichtsprozess mit individuellen, möglichst sachbezogenen Feedbacks Bezug zu nehmen und den weiteren Verlauf des Unterrichts zu planen. Hinsichtlich der Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses muss die Lehrperson in allen Phasen der Interaktion bedenken, dass seine Kapazität beschränkt ist. Für Instruktions-, Unterstützungs- und Übungsphasen bedeutet dies, dass Lernwege möglichst einfach, sprachlich klar und inhaltlich begrenzt dargelegt werden, was entsprechend geeignete Unterrichtsmaterialien voraussetzt. All dies impliziert schliesslich hohe Ansprüche an die Lehrperson hinsichtlich der methodischen und didaktischen Kompetenzen.

6.3 Unterrichtserfolg

6.3.1 Zeitlicher Rahmen

Der geplante zeitliche Rahmen des Praxisprojektes wurde aus verschiedenen Gründen gesprengt: Auf der einen Seite war die Planung von Anfang an sehr sportlich, weil die Unterrichtsmaterialien zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierten und ich auch auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen konnte. Andererseits gab es insbesondere im letzten Quartal vor den Sommerferien auch zahlreiche Schulausfälle (Q-Tag, Sporttag, Präsentation Projektarbeiten 3. Sek., Schnupperlehren, etc.), die uns ebenso in Verzug brachten. Die Folge war, dass das ursprünglich geplante 6. Dossier «Überprüfen und Begründen» nicht mehr realisiert werden konnte (vgl. 6.1.2), und dass zum jetzigen Zeitpunkt eine abschliessende Beurteilung des Lernerfolgs (vgl. 6.3.2) noch nicht möglich ist. Die nachfolgende Tabelle dokumentiert den geplanten Verlauf des Unterrichts im Vergleich

zum tatsächlichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass während der 2. Sekundarschule grundsätzlich sechs Wochenlektionen Mathematik zur Verfügung standen, in der 3. Sekundarschule sind es nur noch vier.

Tab. 6: Vergleich geplanter und tatsächlicher zeitlicher Verlauf.

Schuljahr 2015/16 (2.Sek.)			
KW	Lekt.	Geplanter Verlauf	Tatsächlicher Verlauf (Beginn KW 9, Do, 3.3.2016)
9	1-2	Einholen Schülerfeedback zur vorausblickenden, emotionalen Bewertung des Themas Lernstandserhebung (LSE) → Korrektur und Auswertung der LSE	Einholen Schülerfeedback zur vorausblickenden, emotionalen Bewertung des Themas Lernstandserhebung (LSE) → Korrektur der LSE
10		Einteilung der Niveaugruppen → Besprechung der individuellen Ergebnisse und Planung	Auswertung LSE → Einteilung der Niveaugruppen → Besprechung der individuellen Ergebnisse
11	3-4	1) Daten erheben und darstellen → LP: Einstieg ins Thema	1) Daten erheben und darstellen → Einstieg ins Thema
12		LZK 1	
13			
14	5-6	2) Sachsituation skizzieren → LP: selbständige Übungsphase	→ LZK 1
15			
16		LZK 2	
Frühlingsferien (25.4. - 8.5.2016)			
19	7-8	3) Sachsituation übersetzen → LP: individuelles Begleiten LZK 3	→ LZK 2
20			
21	9-10	4) Sachsituation beschreiben → LP: angeleitetes Üben	
22			
23		LZK 4	
24	11-12	5) Fragen stellen und beantworten → LP: LZK 5	
25			3) Sachsituation übersetzen → Einstieg ins Thema
26		6) Überprüfen und begründen → LP: LZK 6	
27	13-14	Abschliessende LZK (LSE)	
28			
Sommerferien (1.7. - 21.8.2016)			
Schuljahr 2016/17 (3.Sek.)			
34			→ LZK 3
35			
36			
37			
38			
39			
40			
Herbstferien (10.10. - 23.10.2016)			
43			4) Sachsituation beschreiben → Einstieg ins Thema
44			
45			5) Fragen stellen und beantworten → parallel zu Dossier 4
46			
47			
48			
49			
50			→ LZK 4/5
51			→ LZK 1-5 (LSE abschliessend)

6.3.2 Klassenziele

Ausgehend vom Lehrplan 21 habe ich allgemeine Klassenziele und darauf bezogene Teilziele, die auch als Zielindikatoren dienen sollen, formuliert. Mittel und Weg der Zielerreichung sind die entsprechenden Schülerdossiers (vgl. 4.3). Welche Teilziele darin nun tatsächlich thematisiert werden, habe ich in der Tabelle im Anhang 28 grün markiert. Gelbe Markierungen weisen auf Ziele hin, die in den vorgesehenen Dossiers nicht explizit erscheinen, jedoch im Unterricht Thema waren. Alle nicht markierten Teilziele werden weder in den Dossiers noch wurden sie bisher sonst im Unterricht behandelt. Das nicht realisierte Dossier 6 erscheint in der Tabelle durchgestrichen. Inwiefern die gesteckten Ziele von der Klasse auch erreicht wurden, werde ich nachfolgend anhand der Ergebnisse der Lernzielkontrollen erläutern.

Wie bereits erwähnt kann über die Nachhaltigkeit und den Gesamterfolg des Praxisprojekts noch nichts ausgesagt werden, weil die Vergleichswerte der abschliessenden Lernzielkontrolle noch fehlen. Ebenso stehen die letzte Lernzielkontrolle zum Teilbereich 4 sowie die rückblickende emotionale Bewertung des Themas durch die SuS (vgl. 4.3, Tab. 3) als eine wichtige Zielsetzungsgrösse noch aus. Stattdessen möchte ich die bisherigen Ergebnisse unserer Niveaugruppe III bezogen auf die Ergebnisse in der Lernstandserhebung dokumentieren und kommentieren:

Im Teilbereich 1 «Daten erheben und darstellen» fällt auf, dass die sechs stärksten SuS der LSE – mit Ausnahme von VR – in der entsprechenden LZK 1 teilweise deutlich schlechtere Prozentwerte aufweisen (vgl. RC, GP, MD), und dass die sechs schwächsten SuS sich relativ stark (zwischen 15 und 29 Prozentpunkten) verbessern konnten. Insgesamt erreichen in der LZK 1 drei SuS eine genügende Leistung ($\geq 60\%$), drei weitere sind knapp darunter ($\geq 56\%$). In der LSE erreichen dagegen nur zwei SuS die 60%-Grenze, und ein Schüler kommt nahe daran ($\geq 56\%$). Gründe für den relativ grossen Fortschritt der anfänglich schwächeren Schülergruppe sehe ich vor allem im Erwerb von begrifflichem Wissen, das diesen SuS in der LSE im Vergleich zu den stärkeren noch fehlte. Die stärkere Gruppe dagegen konnte ihr persönliches Niveau im Vergleich zur LSE wohl deshalb nicht halten, weil sie aufgrund des nicht idealen Unterrichtsverlaufs (vgl. 6.2.1 und 6.2.3) ihre individuellen Kompetenzen nicht wesentlich verbessern konnten, ihre bereits vorhandenen Kompetenzen in der Lernzielkontrolle (LZK 1) einem vergleichsweise erhöhten Anspruch und einem wesentlich erweiterten Umfang gegenüberstanden.

Ergänzung: Vergleich mit abschliessender LZK

Im Unterschied zur LSE, wo nur zwei SuS eine deutlich genügende Leistung ($> 65\%$) zeigen, sind es in der abschliessenden LZK deren acht. Je zwei weitere SuS liegen leicht über (AM, BG) bzw. nur wenig unter (JD, MI) diesem Grenzwert, so dass letztlich niemand übrigbleibt, der das Ziel eindeutig verpasst hätte. Dabei fallen die Leistungszuwächse mehrheitlich weit über 20 Prozent aus. RC mit einem gut bis sehr guten Ergebnis in

Abb. 2: Prozentwertvergleich richtig gelöster Aufgaben zwischen LSE, abschliessender LZK und LZK 1 im Teilbereich 1 «Daten erheben und darstellen».

der LSE kann dieses in der LZK egalisieren. AM schneidet mit einem Zuwachs von 8 Prozentpunkten verhältnismässig bescheiden ab. AE dagegen weist einen überdurchschnittlichen Anstieg von 63 Prozentpunkten auf. Insgesamt fällt auf, dass sich sämtliche SuS im Vergleich zu den Ergebnissen der teilbereichsspezifischen LZK 1 teilweise stark (vgl. GP, MD, EV, AE) verbessern konnten. Dieser Befund scheint meine obige These zu stützen, wonach das in diesem Teilbereich vergleichsweise etwas niedrigere Anspruchsniveau der LZK für diesen Effekt verantwortlich ist. Diese Konstellation – vermute ich – konnte sich während der LZK auch positiv auf die aktuelle Motivation der SuS auswirken (vgl. TARNUTZER 2015).

Im Teilbereich 2 «Sachsituation skizzieren» zeigen sich in der entsprechenden LZK 2 im Vergleich zur LSE mehrheitlich sehr deutliche Fortschritte. Einen Grund sehe ich darin, dass der Umgang mit Visualisierungstechniken für die meisten SuS etwas Neues war, und dass es uns gelang, sie zumindest im Umgang mit dem Zeit-, Strecken- und Abhängigkeitsstrahl vertraut zu machen. In diesen Bereichen verzeichnete die Klasse dann auch Erfolge. Bei den etwas offeneren und sprachlich anspruchsvolleren Aufgaben, wo es um Hand- und Planskizzen ging (vgl. Anhang 15, A24-27), vermochten unsere SuS nur teilweise zu punkten, weil wir uns mit diesen Themen zeitlich nur noch am Rande beschäftigen konnten. Weiter fällt auf, dass ein Schüler (MI) sich im Unterschied zu den Teilbereichen 1 und 3 (vgl. Abb. 2 und Abb. 4) hier nur geringfügig verbessern konnte. Dies – so nehme ich an – liegt unter anderem an den deutlich höheren sprachlichen Hürden, die das Dossier 2 dem syrischen Flüchtlingsjungen im Vergleich zu Dossier 1 stellt.

Ergänzung: Vergleich mit abschliessender LZK

Unter dem Aspekt der kriterialen Bezugsnorm erreichen vier SuS das gesteckte Ziel deutlich sowie ein Schüler knapp. Im Vergleich zu den Werten der LSE kann dies als Erfolg gewertet werden. Weitere fünf SuS weisen einen Effektzuwachs von teilweise deutlich mehr als 10 Prozentpunkten auf, was auf der Ebene der individuellen Bezugsnorm als Erfolg verbucht werden kann. Bei je einem Schüler und einer Schülerin (JD, EV) zeigt sich kein Zuwachs, bezogen auf die teilbereichsspezifische LZK 2 hingegen sogar eine deutliche Einbusse. Der Unterricht – so scheint es etwa im Vergleich zum Teilbereich 1 (vgl. Abb. 2) – konnte hier bei den beiden Schülern keinen dauerhaften und nachhaltigen Lerneffekt bewirken. Ich vermute, dass dies mit den deutlich höheren sprachlichen Anforderungen hinsichtlich des begrifflichen Wissens und den relativ weit auseinanderliegenden Bearbeitungszeiten von einem halben Jahr (LZK 2 war am 15.6.2016 und die LZK am 20.12.2016, vgl. Tab. 6 und Anhang 27) zusammenhängt. Diese These wird insbesondere bei JD (IS-Schüler) durch eine ausgewiesene Spracherwerbsstörung und die spezifischen Ergebnisse in den Teilbereichen 4+5 gestützt (vgl. Abb. 5), wo die sprachlichen Anforderungen wiederum besonders hoch sind (vgl. Anhänge 17, 18).

Abb. 3: Prozentwertvergleich richtig gelöster Aufgaben zwischen LSE, abschliessender LZK und LZK 2 im Teilbereich 2 «Sachsituation skizzieren».

Im Teilbereich 3 «Sachsituation übersetzen» fällt auf, dass ein Grossteil der SuS (7/12) nach der Bearbeitungsphase (LZK 3) sehr nahe an die 60%-Grenze kommt oder diese übertrifft, was in der LSE nur einer Schülerin (MC) gelang. Zwei Schüler (JD, MI) bleiben deutlich unter der 40%-Marke, obgleich auch sie individuelle Fortschritte zu verzeichnen haben. Der Teilbereich 3 ist verglichen mit dem Teilbereich 2 im Schwierigkeitsgrad homogener strukturiert: Die vier Grundoperationen sind im Dossier 3 sowie in der Lernzielkontrolle (LZK 3) nach demselben Muster konzipiert, was den SuS beim Lösen der Aufgaben entgegenkam. Einen erhöhten Schwierigkeitsgrad gibt es im Dossier erst in den letzten beiden Arbeitsblättern, wo die einzelnen Operationen in gemischter Reihenfolge und sprachlich in etwas schwierigeren Kontexten erscheinen. Einen vergleichsweise geringen individuellen Fortschritt verzeichnen in diesem Teilbereich die beiden Sonderschüler (BG, JD), worauf ich aber erst im folgenden Abschnitt 6.3.3 eingehen möchte.

Ergänzung: Vergleich mit abschliessender LZK

Im Vergleich zu den positiven Effektzunahmen am Ende der Bearbeitungsphase (LZK 3) weisen in der abschliessenden LZK viele SuS (10/12) einen teilweise deutlichen Leistungsrückgang von mehr als 15 Prozentpunkten auf. Nur zwei Schülern (RC, JD) gelang es diesbezüglich, ihre Leistungen zu verbessern, wobei jene des integrierten Sonderschülers (JD) zu relativieren ist (vgl. 6.3.3). Auffällig ist an dieser Stelle auch der massive Rückgang von mehr als 50 Prozentpunkten im Vergleich zur LZK 3 bei HM. Bei MI fällt auf, dass er sowohl in der LSE als auch in der LZK im Unterschied zur LZK 3 jeweils gar keine Punkte zu erreichen vermochte. Positiv zu vermerken ist der offenbar nachhaltige und individuell schöne Lernerfolg von EV. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, also der Frage, ob ein Schüler oder eine Schülerin den Lernzuwachs in der abschliessenden LZK gegenüber der Messung nach der Bearbeitungsphase (LZK 3) halten konnte, sind auch noch vier weitere SuS (AE, MD, BG, RC) in positiver Weise zu erwähnen. Insgesamt gelingt es aber nur einer von vier SuS (MC, AE, MD, RC), das kriteriale Leistungsziel deutlich zu erreichen, fünf weitere SuS (GP, BG, VR, JD, EV) können sich individuell verbessern, zwei SuS (MC, MI) stagnieren und AM und HM weisen sogar einen leichten Leistungsrückgang auf. Ich führe das im Vergleich zu den Teilbereichen 1+2 (vgl. Abb. 2+3) etwas schlechtere Gesamtergebnis einerseits auf eine Differenz in den Strukturen der Lernzielkontrollen zum Dossier 3 «Sachsituation übersetzen» zurück, andererseits auf eine unterschiedliche zeitliche Distanz zur Bearbeitungsphase: Die LZK 3 richtet sich im Unterschied zur LSE und LZK nach den Strukturen des Dossiers. Die Arbeitsblätter sind nach den Grundoperationen gegliedert, bringen also die «Übersetzungsaufgaben» zunächst der Reihe nach geordnet, bevor schliesslich am Schluss noch zwei Arbeitsblätter mit gemischten Aufgaben folgen (vgl. Anhang 16). Genau diesem Muster entspricht auch die LZK 3. Erst ab Aufgabe 6, die von unseren SuS höchstens noch ansatzweise oder gar nicht mehr gelöst wurden, folgen analog zur LSE und LZK

Abb. 4: Prozentwertvergleich richtig gelöster Aufgaben zwischen LSE, abschliessender LZK und LZK 3 im Teilbereich 3 «Sachsituation übersetzen».

gemischte Aufgaben (vgl. Anhang 29). Abgesehen davon, dass das Identifizieren der entsprechenden Operation aus der Sachsituation heraus eine zusätzliche kognitive Leistung erfordert, werden in der LZK 3 zu Beginn einer jeden Grundoperation die für das Lösen der nachfolgenden Aufgaben zentralen Strukturelemente abgefragt (vgl. Anhang 29, jeweils Aufgabe A). Diese Wissensstrukturen – so vermute ich – waren für die SuS während der LZK 3 noch hilfreich, doch drei Monate später wohl nicht mehr bei allen SuS im Bewusstsein und abrufbereit, was Auswirkungen auf die Lösungsqualität sowie auf den Wert der Nachhaltigkeit im Quervergleich der Ergebnisse zeitigte (vgl. Abb. 4).

Ergänzung der bisher noch fehlenden Auswertungen zu den Teilbereichen 4 und 5

Die Teilbereiche 4 «Sachsituation beschreiben» (vgl. Anhang 17) und 5 «Fragen stellen und beantworten» (vgl. Anhang 18) sind eng aufeinander bezogen und wurden grösstenteils gleichzeitig bearbeitet. Entsprechend werden diese Teilbereiche in sämtlichen LZKs und Auswertungsdiagrammen jeweils in einer Kategorie «Sachsituation beschreiben, Fragen stellen und beantworten» zusammengefasst (vgl. Abb. 5).

Die beiden Dossiers bieten offene, jedoch im Bearbeitungsprozess hoch strukturierte Aufgaben. Nicht das Lösen, sondern das Konstruieren eigener Aufgaben zu bereits bekannten Themenfeldern der ersten drei Dossiers steht im Vordergrund (vgl. 6.1.2), eine Sache, die auch für uns Lehrpersonen zu einer speziellen Herausforderung wurde. Als Rückmeldung zu A46 im Dossier 4 schrieb deshalb die Parallelklassenlehrerin, welche die Niveaugruppe II unterrichtet: «Teils unklar, was genau gesucht wurde. Die wenige 'Führung' ist fast etwas verwirrend. Man ist zu frei.» (vgl. Anhang 30). Beabsichtigt ist bei all diesen Arbeitsblättern, dass die SuS zunächst nur üben, einzelne Aussagen zu den dargestellten Sachsituationen zu machen und diese mit einfachen Sätzen festzuhalten. Dazu benötigen sie entsprechende Begriffe, Nomen und Verben, womit sie die Dinge benennen und das Geschehen beschreiben können. Ohne entsprechende Unterstützung und Führung unsererseits wären auch unsere SuS überfordert gewesen, diese Aufgaben selbständig auszuführen. Mittels kooperativer Lernformen teilten wir die ersten vier Arbeitsblätter (A46-49) unter vier Schülergruppen auf. Recherchen im Internet liessen sie die entsprechenden Begriffe und Angaben zu den gesuchten Grössen finden. Nach dem Prinzip Think-Pair-Share (vgl. BRÜNING 2015) bereiteten sie sich auf kleine Präsentationen vor. Dabei übernahm meine Kollegin die Sekretären-Rolle und notierte die vorgetragenen Begriffe und Sätze am Hellraumprojektor auf Folie, sodass der Rest der Klasse sie gleich korrekt abschreiben konnte. In einem nächsten Schritt ging es dann darum, die Sätze miteinander zu vergleichen und wenn möglich in eine Beziehung oder Geschichte zu bringen. Indem man dies tut, können bereits potentielle Fragen beantwortet werden (vgl. Anhang 18, A62 oder A66, jeweils Aufgabe 4). Schliesslich sollen aus diesem freien Zusammenstellen und Vergleichen der vorhandenen Aussagen Ideen für mögliche Fragen gewonnen werden, von denen dann einzelne zu lösen und zu beantworten sind. Das sprachlich anspruchsvolle Konzept dieser letzten beiden Dossiers

Abb. 5: Prozentwertvergleich richtig gelöster Aufgaben zwischen LSE, abschliessender LZK und LZK 4 in den Teilbereich 4 «Sachsituation beschreiben» und 5 «Fragen stellen und beantworten».

im Unterricht umzusetzen, erforderte von unserer Seite viel Unterstützung. Gleichwohl und vielleicht gerade deshalb ist hier insgesamt ein schöner Lernerfolg zu verzeichnen (vgl. Abb. 5): 7 von 12 SuS übertreffen das minimale kriteriale Leistungsziel von 60% richtig gelöster Aufgaben deutlich. Von den verbleibenden 5 SuS können 3 ihren individuellen Leistungsstand verbessern und nur zwei Schülern, die stark in ihrer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit beeinträchtigt sind, gelingt dies nicht.

6.3.3 Ziele IS-Schüler

Aufgrund der Ergebnisse der Lernstandserhebung (LSE) wurden die beiden integrierten Sonderschüler JD und BG erwartungsgemäss in die Niveaugruppe III eingeteilt (vgl. Anhang 9). In dieser schwächsten Gruppe erreichten die SuS ein Total, das zwischen 7% und 40%-Punkten lag, wobei drei weitere SuS mit 45%-Punkten sich aus der Niveaugruppe II freiwillig unserer Gruppe anschlossen. Weil JD (25%) und BG (33%) sich mehr oder weniger im Durchschnitt dieser Leistungsgruppe bewegen, haben die Klassenlehrerin und ich uns vorerst entschieden, inhaltlich bis auf weiteres keine von der Klasse unabhängigen Lernziele zu vereinbaren. Da wir von JD aber wissen, dass es ihm im Kontext der Gesamtklasse immer wieder schwerfällt, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen, haben wir bei ihm vor allem eine enge Begleitung seitens einer Lehrkraft vorgesehen. Wenn sich JD in einer Sache sicher fühlt, dann ist er auch bereit, am mündlichen Unterrichtsgeschehen teilzunehmen. Fühlt er sich dagegen unsicher und wird in solchen Momenten angehalten, eigenständig Lösungen zu suchen, kann er schnell mit Vermeidungs- oder gar Trotzverhalten reagieren. Eine intensive Begleitung im Unterricht hat sich deshalb bei JD bewährt. Selbst während der Lernzielkontrollen führt unsere Anwesenheit und eine minimale sprachliche Unterstützung zu deutlich besseren Ergebnissen, was teilweise auch aus Abbildung 6 hervorgeht:

Ergänzungen: In allen vier Teilbereichen fällt im Vergleich zur LSE auf, dass JD entweder in den themenspezifischen LZKs 1-4 oder aber in der abschliessenden LZK markante Fortschritte aufweist. Zugleich wird an den Differenzwerten zwischen der LZK und den LZKs 1-4 erkennbar, dass ein nachhaltiger Lernerfolg wohl nur im Teilbereich 1 «Daten erheben und darstellen» gegeben ist, besonders auch deshalb, weil dieser Vergleich zeitlich am entferntesten von der abschliessenden LZK liegt. Demgegenüber

zeigt sich eine grosse Diskrepanz im Teilbereich 4, wo eine grosse Differenz nicht nur im Vergleich zur LZK 4 gegeben ist, sondern in negativer Weise auch zur LSE. An dieser Stelle zeigt sich eine grundlegende Schwierigkeit in der pädagogischen Aktionsforschung, nämlich dass der Unterricht bzw. die individuelle Unterstützung eines Schülers oder einer Schülerin gegenüber Forschungszwecken stets den Vorrang behalten muss. Da die Unterstützung JDs während den LZKs nicht systematisch und nur bei Bedarf, d.h. auf dessen Wunsch hin erfolgte, sind die Ergebnisse nur bedingt mit jenen der Klasse vergleichbar.

Abb. 6: Prozentwertvergleiche richtig gelöster Aufgaben zwischen LSE, abschliessender LZK und LZKs 1-4 in den Teilbereichen 1-4.

BG erreichte die in Abbildung 7 erkennbare Leistungssteigerung weitgehend ohne unsere Unterstützung. Er liebt es, möglichst wie die anderen zu sein und fällt vom Niveau der Gesamtgruppe im Unterschied zu JD kaum ab. BG beteiligt sich von sich aus aktiv am mündlichen Unterricht und weiss manchmal mit seinen Beiträgen zu überraschen. Problematisch ist, dass er mit seinen Leistungen relativ schnell zufrieden ist und unsere Hilfe nur selten sucht. Deshalb besteht bei ihm die Gefahr, dass wir ihn im

Klassenverband aufgrund seiner Unauffälligkeit zu schnell aus den Augen verlieren und seine Leistungen unter seinen Möglichkeiten bleiben. Dies zeigt sich etwa darin, dass er Fachbegriffe und fachspezifisches Wissen, wie es beispielsweise in der Lernzielkontrolle zum Teilbereich 3 «Sachsituation übersetzen» gefragt wurde (vgl. Anhang 29), ohne unsere Unterstützung nur ungenügend lernt und wiedergeben kann. Hätte er hier jeweils bei den Aufgaben A die entsprechenden Begriffe und Umformungen gewusst und die volle Punktzahl erreicht, wäre für ihn die 60%-Marke im Bereich des Möglichen gewesen.

Ergänzungen: Bezogen auf seine Leistungen in Abbildung 7 fällt auf, dass BG sich in den ersten drei Teilbereichen nachhaltig verbessern konnte. Im Bereich «Daten erheben und darstellen» gelingt ihm ein Zuwachs von fast 50 Prozent, sodass er unter dem Aspekt der kriterialen Bezugsnorm sogar eine genügende Leistung erreicht. In allen anderen Teilbereichen ist der Lernerfolg weniger ausgeprägt. Erklärungsbedürftig ist der relativ markante Abfall zwischen seiner Leistung in der LZK 4 und dem entsprechenden Teilbereich der LZK. Dabei sind die Aufgabentypen durchaus vergleichbar (vgl. Anhang 31, Teilbereich 4 und Anhang 32, Aufgaben 2+3), wenngleich die Teilaufgaben 3a-c der LZK mir etwas anspruchsvoller erscheinen als die entsprechenden Folgeaufgaben b) in der LZK 4. Nehmen wir an, BG hätte in der LZK die Aufgaben 3a) und b) richtig gelöst, so wäre sein Prozentwert auf 53 angestiegen, was der erbrachten Leistung in der LZK 4 schon näherkäme. Weil diese beiden Aufgaben durchaus in seiner Reichweite liegen, vermute ich, dass BGs Aufmerksamkeit und Konzentrationsvermögen am Ende einer fast achtseitigen LZK nicht mehr ausreichte, den Elefantentext nochmals genau nach den benötigten Angaben abzusuchen, um diese Aufgaben lösen zu können. Einen Hinweis in diese Richtung lässt sich auch der Aufgabe 4 entnehmen: BG erkennt im letzten Satz des Elefantentextes, dass ein Kotballen ungefähr 2.5kg wiegt. Daraus kann er die Frage ableiten, wie viel dann zwei Ballen wiegen würden. Auch der eingeschlagene Lösungsweg stimmt, doch die Berechnung der Lösung – so meine Vermutung – geschieht zu flüchtig, weil nicht mehr genügend konzentriert. Dies scheint auch eine einleuchtende Begründung dafür zu sein, weshalb BG seinen Lösungsansatz nicht mehr mit einem Satz beantwortet, obgleich dies von der Aufgabe explizit gefordert wird.

Abb. 7: Prozentwertvergleiche richtig gelöster Aufgaben zwischen LSE, abschliessender LZK und LZKs 1-4 in den Teilbereichen 1-4.

6.3.4 Emotionale und motivationale Ebene

Die rückblickende emotionale Bewertung des Themas durch die SuS steht noch aus, und die vorausschauende Bewertung hat uns überrascht (vgl. Anhang 25): Vor der Bearbeitung der Lernstandserhebung (LSE) schätzte das Thema niemand als schwierig oder eher schwierig ein (vgl. die ergänzten Wortbedeutungen der Umfrage in Anhang 26). Eine grosse Mehrheit erwartete stattdessen einen mittleren Schwierigkeitsgrad und einige sogar einen eher leichten. Ähnlich sieht es bei der erwarteten Anstrengung aus: Nur eine Schülerin ging davon aus, dass das Thema für sie eher anstrengend sein würde. Alle anderen SuS erwarteten mehrheitlich ein eher nicht anstrengendes Thema. Auch die entsprechenden Werte für den erwarteten Spass am Thema sind unerwartet hoch ausgefallen. Dies wirft Fragen auf: Haben die SuS die Umfrage sowie die kurze Erläuterung dazu inhaltlich verstanden? Was für eine Vorstellung haben sie mit den Begriffen «Text- und Sachaufgaben» verknüpft? Wie interpretierten sie die Emoticons? Bezieht sich ihre Einschätzung auf sach- und themenspezifische Inhalte oder eher auf ihre bisherigen, allgemeinen Erfahrungen im Matheprojekt, die sie nun unspezifisch auf das neue Thema übertragen? Falls letzteres zutrifft, könnte dies als eine positive Grundstimmung gewertet werden, die einer förderlichen Lernatmosphäre sicherlich zuträglich ist. Wenn man die Schülerfeedbacks auf dem Hintergrund der Ergebnisse der Lernstandserhebung (Werte zwischen 45 und 7 Prozentpunkten) interpretiert, könnte daraus aber ebenso eine überhöhte Selbsteinschätzung (vgl. TARNUTZER 2015, S. 49) als Erklärungsgrund abgeleitet werden. Eine eindeutige Interpretation scheint kaum möglich zu sein. Positiv kann diesbezüglich angesichts einer bereits langen Bearbeitungszeit des Themas (vgl. Tab. 6) sicher festgehalten werden, dass die SuS sich bisher bis auf eine Ausnahme (vgl. Anhang 24) sehr ausdauernd und motiviert gezeigt haben.

Ergänzung: Die sehr optimistische Einschätzung der SuS vor der LSE hat uns dazu bewogen, dieselbe Umfrage nochmals unmittelbar nach deren Bearbeitung durchzuführen. Die konkreten Erfahrungen mit den verschiedenen Aufgabentypen liessen die SuS die drei Fragen deutlich weniger optimistisch beantworten. In den nachfolgenden Auswertungen (vgl. Abb. 8-10) wird die Umfrage nach Bearbeitung der LSE mit derjenigen nach Abschluss der LZK verglichen. Aufgrund der problematischen Erfahrung zu Beginn des Themas entschied ich mich, den Gesamtüberblick nicht wie ursprünglich vorgesehen als schriftliche Umfrage (vgl. Anhang 33), sondern - in Anlehnung an das Flexible Interview - als strukturiertes Feedbackgespräch (vgl. Anhang 34) durchzuführen. Dies gab den SuS und mir die Möglichkeit, nachzufragen oder zusätzliche Erklärungen abzugeben. Dabei diente mir der Fragebogen als Gesprächsleitfaden und Dokumentationsraster. Gleichzeitig habe ich die Interviews zur nachträglichen Auswertung filmisch festgehalten. Neben den drei ursprünglich vorgesehenen Fragen nach Schwierigkeitsgrad, Anstrengung und Spass (vgl. Anhang 33) fragte ich die SuS zusätzlich nach der erwarteten Note (vgl. Anhang 34, 1c), der Reaktion der SuS auf die tatsächliche Note (vgl. ebd. 2d) sowie nach ihrem Attribuierungsstil (vgl. ebd. 2e). Weil sich die Zusammensetzung unserer Niveaugruppe III im Verlaufe des Themas veränderte¹ und sich das Antwortschema der Schülerbefragung von einem fünfteiligen auf ein vierteiliges reduzierte² (Vgl. Anhang 33 und 34), habe ich mich der besseren Vergleichbarkeit wegen für einen gestapelten Prozentwertvergleich als Dokumentationstyp entschieden (vgl. Abb. 8-10): An der ersten Befragung zu Beginn des Themas unmittelbar nach der LSE nahmen zehn SuS teil, an der zweiten nach der abschliessenden Lernzielkontrolle waren es neun. Drei Schülerinnen (AM, MD und HM) konnte ich

¹ MA, JL verliessen unsere Schule. BG und RC haben die LSE an einem späteren Termin gemacht. Sie beantworteten deshalb die Umfrage nur einmal, nach der LSE, weshalb sie in den Diagrammen von Anhang 25 nicht erscheinen. SS verliess uns schon bald und wurde in die Niveaugruppe II aufgestuft. GP und VR kamen dagegen von der Niveaugruppe II in unsere Klasse.

² Damit habe ich versucht, der Tendenz zur Mitte oder einer gemässigten Position (vgl. ATTESLANDER 2003, S. 160) entgegenzuwirken.

aus zeitlichen Gründen³ nicht mehr interviewen. Für die Auswertung zählte ich die Anzahl Zustimmungen pro Antwortmöglichkeit. Dabei bezog ich mich auf die vierteilige Skalierung der abschliessenden Befragung. Die Antworten der fünfteiligen Skalierung der ersten Umfrage rechnete ich in die vierteilige um, indem ich mittlere Positionen je zur Hälfte der zweiten und dritten Position zuwies. Daraus ergeben sich die nachfolgenden Vergleichsdiagramme:

Die subjektive Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit als ein für die Lernmotivation wichtiger Kontextfaktor (vgl. TARNUTZER 2015, ENGESER 2005, S. 52) hat sich im Vergleich zur anfänglichen Umfrage deutlich verschoben (vgl. Abb. 8): Der Anteil SuS, welcher die Aufgaben als «schwierig» oder «eher schwierig» einschätzte, verringerte sich zugunsten jener Gruppe, welche die Anforderungen als «eher einfach» deklarierete. Auf dem Hintergrund der Erwartungs-Wert-Theorie kann dies als positive Entwicklung für die Leistungsmotivation betrachtet werden (vgl. WILBERT 2010).

Die zweite Frage bezog sich auf die erlebte Belastung während der Bearbeitung des Themas. Der Begriff der Anstrengung impliziert hier person- und themenspezifische Anteile der Antriebskräfte während des Lernens (vgl. TARNUTZER 2015, S. 25). Er kann sowohl mit dem Annäherungsmotiv (Anstrengungsbereitschaft) als auch mit dem Vermeidungsmotiv (Anstrengungsvermeidung) des Erwartungs-Wert-Modells in Verbindung gebracht werden (vgl. ebd.). Wenn man davon ausgeht, dass hohe Anstrengungswerte mit hohen Schwierigkeitsgraden der Aufgabeneinschätzung korrelieren, die schliesslich zur Zielablösung bzw. zu einem Leistungsabbruch führen (vgl. ebd. S. 41, Abb. 2), kann die in Abbildung 9 erkennbare Entwicklung als eine positive gedeutet werden: Die von den SuS geäusserten Befürchtungen, dass das Thema sehr anstrengend werden könnte, hat sich zugunsten einer insgesamt mittleren Anstrengungsintensität verschoben. Dabei blieb der Anteil der als «nicht anstrengend» empfindenden Gruppe konstant.

Die emotionale Bewertung des Themas versuchte ich mittels des «Spassfaktors» zu erheben (vgl. Abb. 10). Damit ist die Freude am Lernen gemeint, die sich einstellt, wenn man sich ausreichend kompetent fühlt, eine aktuelle Tätigkeit, etwa das Lösen einer Aufgabe, zu

Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit

Abb. 8: Prozentwertvergleiche zwischen vorausblickender und rückblickender SuS-Einschätzung.

Einschätzung der Anstrengung

Abb. 9: Prozentwertvergleiche zwischen vorausblickender und rückblickender SuS-Einschätzung.

Einschätzung des Spassfaktors

Abb. 10: Prozentwertvergleiche zwischen vorausblickender und rückblickender SuS-Einschätzung.

³ Teilweise fehlten die Schülerinnen zu den möglichen Terminen wegen Schnupperlehren oder waren krank.

kontrollieren und zu meistern (vgl. TARNUTZER 2015, S. 27). Diese Ebene ist ein ständiger Begleiter des schulischen Lernens und hat sowohl auf das menschliche Selbstkonzept als auch auf die motivationale Ebene einen grossen Einfluss. Insofern war es ein zentrales Anliegen dieses Projektes (vgl. 3.1.2), mittels Erfolgserlebnissen im Unterricht die emotionale Bewertung in eine positive Richtung zu lenken, um damit auch das Begabungsbild zu stärken und die Lernmotivation zu fördern. Die erkennbaren Veränderungen in Abbildung 10 lassen vermuten, dass uns das gelungen ist: Die anfängliche Befürchtung 40 Prozent der SuS, das Thema würde nicht Spass machen, reduzierte sich in der nachträglichen, tatsächlichen Bewertung auf rund 10 Prozent. Dabei legten vor allem die beiden mittleren Bereiche («eher nicht», «teilweise») je um etwa 13 Prozentpunkte zu, wogegen sich der «sehr»-Anteil nur leicht verbessern konnte.

6.3.5 Persönliche Ziele

Meine persönlichen Ziele in diesem Projekt liegen auf vier verschiedenen Ebenen (vgl. Tab. 4): Auf der Ebene der Sachanalyse verfolgte ich das Ziel der Konzipierung des Unterrichtsthemas mittels Lektüre und Sichtung einschlägiger Fachliteratur und Lehrmittel. Daraus resultierte die Idee für Struktur und Entwurf dieses Praxisprojektes. Das Recherchieren und Lesen der Fachliteratur war für mich lehrreich und spannend und die Planung entsprechender Unterrichtsmaterialien eine Herausforderung.

Auf einer zweiten Ebene ging es dann darum, diese Ideen in Form einer Lernstandserhebung und Unterrichtsdossiers umzusetzen. Damit begann ich in den Sportferien, vermochte aber bis zum Projektbeginn (3.3.2016) noch nicht alles zu realisieren. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Lernstandserhebung, die Dossiers 1-3 sowie erste Arbeitsblätter der Dossiers 4 und 5 vor. Weil die letzten beiden Dossiers gemäss damaliger Planung mittelfristig erst später gebraucht wurden, reichte es, sie in den Frühlingsferien fertigzustellen. Schon bald habe ich dann bemerkt, dass die Bearbeitung der einzelnen Teilbereiche weit mehr Zeit beansprucht als geplant, und dass ein sechstes Dossier auch aus zeitlichen Gründen im Unterricht kaum mehr zu realisieren war.

Auf der dritten Ebene liegen die Ziele für die Unterrichtspraxis. Unter Punkt 6.2 «Unterrichtsprinzipien» habe ich dazu schon einige Überlegungen angestellt. Insbesondere wurde mir bewusst, wie stark Unterrichtsmaterialien den Unterricht prägen können, vor allem aber dass guter und nachhaltiger Unterricht wesentlich auf entsprechende Unterrichtsmaterialien angewiesen ist. Andererseits wurde mir klar, dass adaptive Förderansätze stark in einem dialogischen Rahmen zu sehen sind: Eine positive Unterrichts Atmosphäre, ein sprachsensibler Umgang, eine verstehens- und zielorientierte, transparente Unterrichtsgestaltung sowie eine sachbezogene Feedbackkultur – um nur einige Teilziele zu nennen – sind Aspekte eines umfassenden Dialogs. Diesen im Umgang mit lernschwachen SuS möglichst ausgewogen zu gestalten, sehe ich als eine besondere Herausforderung.

Auf der Ebene der Evaluation und Reflexion des Unterrichts schliesslich waren mir alle von aussen initiierten Evaluations- und Reflexionsprozesse, etwa die Unterrichtsbesuche meiner Mentorin oder Lerngruppe und auch der an dieser Stelle zu verfassende Evaluationsbericht, besonders hilfreich. Hinzu kamen Erlebnisse aus dem Unterricht, spontane Feedbacks und Anregungen von der Klassenlehrerin und aus den Teamsitzungen des Matheprojekts. Da ich diese aber oft nur bruchstückhaft oder gar nicht schriftlich festhalten konnte, waren sie leider schon nach kurzer Zeit einer vertieften Reflexion nicht mehr zugänglich. Eine weitere Problematik sehe ich darin, dass das Praxisprojekt als solches in einem zeitlich viel umfassenderen Thema eingebettet ist: Ursprünglich war geplant, aus den einzelnen Teilbereichen zum Thema «Sachaufgaben» einzelne Doppellektionen als «Praxisprojekt» herauszugreifen und unter einem spezifischen Aspekt (Einführungsphase, selbständiges und angeleitetes Üben, individuelles Begleiten und Unterstützen) zu beleuchten (vgl. Tab. 6). Aber die

schon früh sich abzeichnenden zeitlichen Verschiebungen und die Anforderungen und «Wirren» des zwischenzeitlichen «Tagesgeschäfts» liessen mich dieses Vorhaben aus den Augen verlieren. Die Folge war, dass gezielte und systematische Dokumentationen fehlen und die Evaluation und Reflexion sich vorwiegend auf Erinnerungen und Gelegenheitsaufzeichnungen (Forschungstagebuch) berufen muss.

6.3.6 Fazit

Das Praxisprojekt verfolgt vielschichtige Ziele, entsprechend schwierig ist eine ausgewogene Erfolgseinschätzung: Der zeitliche Rahmen konnte nicht wie ursprünglich geplant eingehalten werden. Dies ist auch der Grund, dass über den Gesamterfolg und die zugrundeliegende Forschungsfrage noch nichts Abschliessendes ausgesagt werden kann. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus den drei bisher bearbeiteten Teilbereichen deuten jedoch darauf hin, dass instruktive Ansätze – sind sie in einem dialogischen Rahmen eingebettet – durchaus geeignet sind, rechenschwache Sekundarschüler/innen im Sachrechnen zu fördern. Wichtige Voraussetzungen dafür sind geeignete Unterrichtsmaterialien und entsprechendes Knowhow im dialogischen Unterrichtsprozess. Gelingt es, den SuS in Einführungsphasen strategische Grundfertigkeiten und benötigtes Wissen in wohldosierter und -strukturierter Weise zu vermitteln, so dass ihr Arbeitsgedächtnis nicht überlastet wird, sind in den nachfolgenden Übungsphasen Erfolgserlebnisse und damit einhergehend eine positive emotionale Grundstimmung möglich.

Die integrierten Sonderschüler konnten in der Niveaugruppe III bisher ohne weitere Zielanpassungen dem Unterricht folgen, wenngleich ihre Erfolge teilweise unter ihren Möglichkeiten lagen. Dies hat auch damit zu tun, dass sie zeitweise zu wenig eng begleitet werden konnten. Aus der Sicht der Integration hat sich das Unterrichtsprojekt aber schon jetzt bewährt.

Die persönlichen Ziele konnte ich vor allem auf der Ebene der Sachanalyse erreichen. Auf allen drei anderen Ebenen war dies nur teilweise der Fall: Die Unterrichtsmaterialien müssen in unterschiedlichem Grade überarbeitet werden, und für die Unterrichtspraxis gilt es, Formen der Schüleraktivierung zu finden, die den Dialog möglichst ausgewogen gestalten. Schliesslich hat sich auf der Ebene der Evaluation und Reflexion gezeigt, dass die pädagogische Aktionsforschung hinsichtlich der Gewinnung und Dokumentation relevanter Daten eine höchst anspruchsvolle und schwierige Aufgabe ist, die mir nur ansatzweise gelang.

Ergänzung:

Die oben geäusserte Vermutung, dass die instruktiven Ansätze einer sozial-konstruktivistischen Didaktik sich in der Förderung rechenschwacher SuS bewährt haben, wird durch die Gesamtübersicht der Ergebnisse (vgl. Abb. 11) sowie durch die Entwicklung der Schülerfeedbacks zur Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit, Anstrengung und des Spassfaktors (vgl. Abb. 8-10) gestützt: Sämtliche SuS verzeichnen einen deutlichen, zum Teil markanten individuellen Lernfortschritt. Die erkennbaren Fortschritte korrelieren mit der positiven Entwicklung der Schwierigkeits- und Anstrengungswerte (vgl. Abb. 8 und 9) sowie mit der nachträglichen, sich in eine positive Richtung entwickelnden emotionalen Bewertung des Themas.

Abb. 11: Prozentwertvergleich richtig gelöster Aufgaben zwischen LSE und abschliessender LZK über alle 5 Teilbereiche.

Während zu Beginn des Themas niemand das minimale kriteriale Leistungsziel von 60% richtig gelöster Aufgaben erreichte, übertreffen dies nach einer rund halbjährigen Bearbeitungsphase fünf SuS deutlich und zwei Schülerinnen bleiben nur knapp darunter. Fünf weitere SuS können sich zwar individuell verbessern, erreichen diesen Wert jedoch nicht, wobei zu bedenken ist, dass drei davon einen integrierten Sonderschulstatus (2xISS, 1xISR) aufweisen und ein Schüler (MI), welcher aus einer syrischen Flüchtlingsfamilie stammt, den Unterricht erst seit knapp zwei Jahren besucht.

7. Reflexionen und weiterführende Perspektiven

Die fortlaufenden Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse aus dem Praxisprojekt (vgl. Kap. 6) wurden von einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit Inhalten des Studiums und einer daraus resultierenden Lektüre zusätzlicher Fachliteratur begleitet. Im forschungslogischen Zyklus der pädagogischen Aktionsforschung (vgl. ALTRICHTER 2007, FETZER 2014) folgt auf die Phasen der Planung, Durchführung und Evaluation eine Phase der Reflexion, die sich hier nun anschliessen soll. Mittels einer vertieften theoretischen Auseinandersetzung möchte ich die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse auf der Ebene der Theorie (Kap. 7.1), des Unterrichts (Kap. 7.2) und der Methode (Kap. 7.3) reflektieren und sie in einen potentiell weiterführenden Rahmen stellen bzw. zu einem vorläufigen Abschluss bringen.

7.1 Theoretische Rahmenkonzepte

Hinter theoretischen Rahmenkonzepten der (empirischen) Sozialwissenschaften verbergen sich zumeist paradigmatische Annahmen über die Natur des Menschen (vgl. AEBLI 1987, BECK & KRAPP 2001, OELKERS 2001, GRÜNKE 2006, CULLEY 2015, WIRZ 2017), die nicht nur den Erkenntnis- und Forschungsprozess solcher Wissenschaften, sondern ebenso die sich darauf berufende – pädagogische – Praxis beeinflussen (vgl. DUBS 2004, GRÜNKE 2007). Die Interpretation menschlicher Handlungen (vgl. 7.1.1), die Ausarbeitung pädagogischer und didaktischer Konzepte (vgl. 7.1.2 und 7.1.3) sowie deren Erforschung (vgl. 7.3.1) setzt im Rahmen von erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Überlegungen derartige „Modelle des Menschen“ (vgl. BECK & KRAPP 2001, S. 65) geradezu voraus. Um sie der wissenschaftlichen Diskussion und dem menschlichen Verstehen zugänglich zu machen, müssen sie offen dargelegt werden, was hier hinsichtlich der vorausgesetzten sozial-konstruktivistischen Förderdidaktik sowie der Emotions- und Motivationsforschung geleistet werden soll.

7.1.1 Das anthropologische Konzept der Emotions- und Motivationsforschung

Der modernen Entwicklungspsychologie zufolge unterliegt menschliches Handeln einer wechselseitigen und engen Verflochtenheit von motivationalen, volitionalen und emotionalen Prozessen (vgl. HOLODYSKI & OERTER 2002). Dabei versteht sie das menschliche Individuum als ein autopoietisches System, das in seiner Entwicklung (Emergenz) kulturspezifischen und kulturübergreifenden Einflüssen ausgesetzt ist. Zu den universellen Gegebenheiten werden biologisch fundierte Grundbedürfnisse wie das «Streben nach Autonomie» und nach «Verbundenheit» gezählt. Diese beiden Rahmenmotivationen stehen im Wechselspiel zueinander, zeigen sich ausgeprägt in der kindlichen Entwicklung (vgl. ebd. S. 555ff) und verweisen als solches auf ein komplexes anthropologisches Konzept: Einerseits wird das menschliche Individuum als ein von Natur aus eigenständiges Wesen konzeptualisiert, das nach subjektiver Abgrenzung sowohl von der materialen als auch der sozialen Umwelt strebt (Autonomie- und Kompetenzerfahrung). Andererseits impliziert das Rahmenmotiv der Zugehörigkeit ein scheinbar entgegengesetztes Bestreben nach Einheit, Gemeinschaft und Integration. Der Mensch möchte sich irgendwo «zu Hause zu fühlen» und sich in seiner Umwelt «zurechtfinden», was sowohl

emotionale Gefühle der Geborgenheit als auch kognitive Elemente des Erkennens und Verstehens impliziert. Die enge Verflochtenheit emotionaler, motivationaler und kognitiver Aspekte menschlichen Handelns zeigt sich in synchroner Hinsicht etwa im Flow-Erleben: Hier ist eine Person hoch konzentriert, so dass sie in der Tätigkeit (in der Interaktion mit der Umwelt) ganz aufgeht, ihre persönlichen Sorgen vergisst und ganz der inneren Logik der Tätigkeitsanforderungen folgt (vgl. ENGESER 2005, S. 50; TARNUTZER 2015, S. 17). Ebenso flowähnliche Zustände der innigen Gemeinschaft und Verbundenheit können soziale Interaktionen auslösen, etwa die hochkonzentrierte Lektüre eines Buches oder die Intensität eines professionellen Paartanzes. Die kulturspezifischen Einflüsse auf das menschliche Verhalten zeigen sich vor allem in diachroner Hinsicht. Sie bestehen nicht nur aus technischen Instrumenten und Handlungsverfahren, die den Austausch mit der Natur betreffen, sondern auch aus sozialen Instrumenten und Handlungserfahrungen, die das menschliche Miteinander und auch die psychische Selbstregulation regeln. Diese kulturellen Bedeutungssysteme werden im Verlauf des Lebens mittels sozialer Interaktion erworben und finden ihren Ausdruck in alltagspsychologischen Weisheiten, moralischen Imperativen, religiösen bzw. spirituellen Praktiken und auch in wissenschaftlichen Theorien (HOLODYSKI & OERTER 2002, S. 556). Verfolgt man diese Entwicklung am konkreten Lebensverlauf eines Menschen, so lässt sich leicht erkennen, dass dieser in seinen jungen Jahren stets auf asymmetrische, ihn unterstützende und ihm wohlgesonnene Interaktionspartner angewiesen ist, was sich etwa in den Entwicklungsphasen von der interpsychischen zur intrapsychischen Handlungsregulation zeigt (vgl. Abb. 12).

In einem sozialen Kontext erworbene Emotionen (vgl. HOLODYSKI & OERTER 2002, S. 565ff.) und Symbolsysteme (vgl. TOMASELLO 2002) spielen aber nicht nur hinsichtlich der motivbezogenen Handlungsregulation eine wichtige Rolle, sondern ebenso hinsichtlich der Entwicklung des schulischen Selbstkonzepts, individueller Interessen und entsprechender Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Als personenbezogene Einflussfaktoren üben diese neben kontextuellen Faktoren einen massgeblichen Einfluss auf die schulische Leistungsbereitschaft aus. Insbesondere was die Befundlage zu den Vermeidungsmotiven (Vermeidungs-Leistungsziel und Arbeitsvermeidung) betrifft, weisen Lernende mit einer Schulleistungsschwäche signifikante Werte auf (vgl. TARNUTZER 2015, S. 51).

Abb. 12: Entwicklungsphasen von der interpsychischen zur intrapsychischen Handlungsregulation (Holodyski & Oerter 2002, S. 573).

Schulleistungsschwächen als synchrones Phänomen weisen deshalb neben aktuellen sozialen und aufgabenspezifischen Kontexteinflüssen immer auch starke diachrone Bezüge auf, die sich auf der personalen Ebene mittels internalisierter Konzepte der Selbsteinschätzung und Selbstwirksamkeit manifestieren.

7.1.2 Das Konzept der Selbstbildung

Moderne Erziehungs- und Bildungskonzeptionen basieren auf der Annahme, dass Kinder grundsätzlich und von Beginn an die Fähigkeit besitzen, sich selbst zu bilden. Dabei wird im westeuropäischen Kontext der Begriff «Bildung» von jenem der «Erziehung» unterschieden. Anke KÖNIG (2014) beispielsweise schreibt:

«Die Begriffe „Bildung“ und „Erziehung“ stehen (...) in pädagogischer Tradition. Mit „Bildung“ wird die Selbstbestimmtheit des Menschen angestrebt. Bildung hat immer den ganzen Menschen im Blick und interpretiert Erfahrungen im Kontext, wie diese den Menschen als Ganzes verändern. Diese Veränderungen werden in pädagogischen Zusammenhängen als Bildungsprozesse bezeichnet. „Erziehung“ gilt als Prozess, der von den Pädagogen/-innen initiiert wird und als Ziel die Unterstützung der „Selbstbildungskräfte“ hat.» (ebd. S. 13)

«Heute stehen die Begriffe der Selbstbildung und die Auffassungen über Lernen in einem engen Bezug zueinander. Beide Begriffe verweisen auf das Kind als Akteur/-in seiner Entwicklung. Im Kontext dieser bildungs- und lerntheoretischen Überlegungen gilt es auszuloten, wie die Pädagogen/-innen die Lernprozesse günstig unterstützen können.» (ebd. S. 14)

Bildung wird hier als autopoietischer Prozess verstanden, in dem sich das Kind durch Selbsttätigkeit die Welt aneignet und auf diese Weise zugleich selbst hervorbringt. Erziehung als äussere Einflussnahme kann diesen Prozess nicht direkt beeinflussen, sondern nur begleiten und unterstützen. Michaela HOPF (2012) zeichnet in ihrer Dissertation «Sustained Shared Thinking im frühen naturwissenschaftlich-technischen Lernen» das Konzept der Selbstbildung nach und schreibt mit Bezug auf Hans-Joachim Laewen:

«Kinder können diesem Ansatz zufolge nicht von Erwachsenen gebildet werden, sie können sich nur selbst bilden. In der selbsttätigen Auseinandersetzung erschaffen Kinder ihr eigenes Abbild der Welt, in dem sich ihre Erfahrungen, ihr Wissen, ihre Vorstellungen und Bedürfnisse wiederfinden.» (ebd. S. 19)

Darin – so Michaela Hopf weiter – sieht Laewen die Grundlage für das Bild vom Kind als Forscher. Die kindliche Bildungstätigkeit erschöpfe sich ihm zufolge nicht in der Auseinandersetzung mit der sachlichen Umwelt, sondern beziehe auch die Interaktion mit anderen Menschen mit ein. Diese grundlegende kindliche Fähigkeit, sich mit Menschen und Dingen gleichermaßen auseinanderzusetzen und darüber ein Bild der Welt zu konstruieren, betrachte Laewen als biologische Grundausstattung. Die auf Selbsttätigkeit beruhende Selbstbildung des Kindes habe so eine doppelte Bedeutung: Im Sinne eines selbstprogrammierenden Systems werde der Prozess einerseits als «Bildung des Selbst» als dem Kern der Persönlichkeit und andererseits als «Bildung» aufgrund der Tätigkeit dieses Selbst verstanden. Erziehung als konkrete Tätigkeit Erwachsener kann diesem Konzept zufolge die kindliche Selbstbildung nur unterstützen. Zum einen in der Gestaltung der materiell-räumlichen Umgebung, zum anderen in der Gestaltung der sozialen Interaktionen. Erziehung sei im Sinne der Aufforderung zur Selbsttätigkeit notwendig, um zu verhindern, dass die kindliche Bildungstätigkeit einschlafe (vgl. ebd. S. 19f.).

Mit Bezug auf einen weiteren Bildungstheoretiker (Gerd Schäfer) zeigt Michaela Hopf, dass das Konzept der Selbstbildung auch der Idee der intentionalen Zugänglichkeit von aussen widerspreche: Bildung vollziehe sich im Konstruktionsprozess durch das Kind und könne nicht von aussen gesteuert werden. Insofern umfasse Bildung mehr als (nur) die Aneignung von Wissen. Laut Schäfer integriere sie Handeln und Denken, Wissenschaft und Kunst oder Können, Wissen und Ästhetik. Selbstbildung verfolge kein statisches Ziel, sondern sei ein dynamisch fortschreitender Zustand, in dem Wirklichkeit vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung ständig neu oder umkonstruiert werde (vgl. ebd. S. 20f.).

7.1.3 Das Konzept der Ko-Konstruktion und des Scaffolding

Die sozial-konstruktivistische Bildungsidee verschiebt im Unterschied zum Selbstbildungsansatz den Schwerpunkt der Bildungsprozesse von einem selbstinitiierten zu einem mehr sozial motivierten Bildungsverständnis. Dabei wird das Konzept der Ko-Konstruktion von zwei unterschiedlichen Theorietraditionen der Entwicklungspsychologie beeinflusst (vgl. SCHNEEBERGER 2009): Das konstruktivistische Element ist stark von Piagets westlicher Entwicklungspsychologie und ihrem dyadischen Interaktionsverständnis geprägt, wogegen das Element der Kooperation vor allem in der von Vygotski geprägten marxistischen Tradition wurzelt. Während Piaget noch davon ausging, dass ein sich entwickelnder Mensch weitgehend unabhängig von kulturellen Einflüssen über die Subjekt-Umwelt-Interaktion (dyadische Struktur) bestimmte universelle Entwicklungsstufen durchläuft, werden heute die von der kulturhistorischen Schule (vgl. OERTER 2002) geltend gemachten, sozial vermittelten Einflüsse auf die Subjekt-Umwelt-Interaktion (triadische Struktur, vgl. TOMASELLO 2002) allgemein akzeptiert (vgl. KÖNIG 2014, HOPF 2012, SCHNEEBERGER 2009, REUSSER 2009b). Anke KÖNIG (2014) beschreibt dies so:

«Bildungsprozesse gehen nicht in erster Linie vom Individuum selbst aus, sondern verlaufen über den Kontakt zu anderen. Unter dieser Perspektive wird davon ausgegangen, dass der Mensch sich als soziales Wesen über den Kontakt zu seinen Bezugspersonen entwickelt.» (ebd. S. 16)

«Ko-Konstruktion verweist darauf, dass Wissen im wechselseitigen Austausch aufgebaut wird und jedes Individuum abhängig von seinen bisherigen Erfahrungen seine Wahrnehmung der Welt konstruiert.» (ebd. S. 17)

Anders als im oben beschriebenen Selbstbildungsansatz wird hier der Mensch als ein von Geburt an interaktives Wesen begriffen, das sich die Welt über den Austausch mit Bezugspersonen aneignet. Die allein subjektive Auseinandersetzung mit der Sache (der materiellen Umwelt) wird für den Bildungsprozess als nicht ausreichend erachtet. Insofern handelt es sich um ein kontextuelles Bildungsverständnis, das die stattfindenden Ko-Konstruktionsprozesse immer auch situativ eingebunden sieht (vgl. HOPF 2012, S. 22).

Was jedoch den eigentlichen Bildungsprozess neuer Wissensstrukturen betrifft, stellen sozialkonstruktivistische Konzeptionen ebenso wie der Selbstbildungs-Ansatz das «Prinzip der Konstruktion» in den Mittelpunkt. Anke KÖNIG (2014) beispielsweise schreibt mit Verweis auf dieses Prinzip, dass Bildung stets «Selbstbildung» sei. Als Antrieb («Motor») zu neuen Einsichten führt sie die soziale Lernumwelt ins Feld. Durch die Heranführung an Herausforderungen (Instruktion) werde das Kind motiviert, seine bisherige Wahrnehmung zu dekonstruieren und schliesslich zu rekonstruieren. Diesen Umgestaltungsprozess mentaler Repräsentationen und Interpretationsmuster identifiziert König als eigentlichen Lernprozess (vgl. ebd. S. 53). Auch wenn in diesem Ansatz von «Instruktion» die Rede ist, wird klar, dass stets das Kind als aktiver Gestalter seiner Bildungsprozesse verstanden wird. Insofern darf man GRELL (2010) recht geben, wenn er auch das Konzept der Ko-Konstruktion als Selbstbildungsansatz bezeichnet (ebd. S. 155).

Ko-konstruktive Konzepte implizieren aufgrund ihrer Wortwahl häufig symmetrische Interaktionsverhältnisse: Es wird von «wechselseitigem Austausch», von «Aushandlungsprozessen» oder vom «Lernen in Wissensbildungsgemeinschaften» gesprochen. Darin stehen sie der schon von Piaget geteilten emanzipatorischen Kultur nahe, die soziale Hierarchien und Autoritätsverhältnisse beim Zusammenarbeiten als nicht förderlich erachtet. Für Vygotski als Marxisten dagegen spielten solche Überlegungen keine Rolle. Asymmetrie bedeutet für ihn nicht soziale Hierarchie, sondern lediglich einen Unterschied im Kompetenzbereich (vgl. SCHNEEBERGER 2009, S. 205), was meiner Meinung nach in dieser Frage das entscheidende Argument darstellt. Vygotski – so Schneeberger mit Bezug auf Forman – unterscheidet deshalb nicht, wie in der westlichen Psychologie üblich, zwischen kognitiver und sozialer Entwicklung. Er unterscheidet lediglich zwischen interpsychischen (intermen-

talen) und intrapsychischen (intra mentalen) Prozessen. Dass die kognitiven Prozesse als internal und individuell und die sozialen im Unterschied dazu als external und gemeinsam gesehen werden, wie im Westen, ergebe für Vygotski keinen Sinn (vgl. ebd. S. 205f.).

Die an Vygotskis soziokulturelle Lerntheorie angelehnte Metapher von Unterricht als kognitive Meisterlehre (cognitive apprenticeship) setzt asymmetrische Interaktionsverhältnisse voraus (vgl. REUSSER 2009b, S. 300). Das darin vorkommende Konzept des «Scaffolding» - so HOPF (2012) - beschreibt einen Prozess, der mittels Lenkung und Hilfestellung den Lernenden in die Lage versetzt, selbständig zur Lösung einer Aufgabe zu kommen, die über seinen entwicklungsbedingten Fähigkeiten liegt. Der Wissensvorsprung des Erwachsenen werde hier als notwendige Grundlage in den Lernprozess einbezogen. Weil der Erwachsene das Ziel der gelösten Aufgabe vor Augen haben müsse, um das Kind sinnvoll dorthin lenken zu können, sei das Vorgehen von einer klaren Strukturierung gekennzeichnet, die der didaktischen Aufbereitung des Inhalts entspreche. Hopf verweist im Zusammenhang des damit verbundenen dialogischen Prozesses auf Mercer, der von einer «Intermental Development Zone» IDZ spreche. Wenn im Dialog keine gemeinsame Ebene des Denkens erreicht werde, dann scheitere demzufolge auch der Prozess des Scaffolding (vgl. ebd. S. 40f.).

Scaffolding kann demnach durch eine lehrer- oder erwachsenenzentrierte Perspektive charakterisiert werden. Es basiert auf asymmetrischen Interaktionsverhältnissen. Der kompetentere Interaktionspartner (Experte, Erwachsene, Peer) unterstützt den weniger kompetenten oder leitet ihn dazu an, eine Aufgabe oder Situation selbständig zu bewältigen, die er aus eigener Kraft nicht hätte schaffen können. Die Ko-Konstruktion als Interaktionskonzept basiert dagegen auf der Vorstellung des kompetenten Kindes, das seine Vorerfahrungen und sein Wissen in die Interaktion mit einbringt und auf dieser Grundlage gemeinsam mit dem Erwachsenen neues Wissen, Verständnis und Bedeutung konstruiert. Insofern handelt es sich hier um ein eher symmetrisches Interaktionsverständnis. Aufseiten des Erwachsenen setzt dies im Unterschied zum Scaffolding-Ansatz weniger Expertenwissen voraus, verlangt aber von diesem viel stärker, sich auf das Vorwissen und die Denkweise des Interaktionspartners einzulassen (vgl. ebd. S. 43).

7.1.4 Fazit

Die oben dargelegten entwicklungspsychologischen Überlegungen und damit verbundene spracherwerbs- (vgl. TOMASELLO 2002) und erkenntnistheoretische (DAVIDSON 2004) Argumente lassen mich den Menschen entsprechend dem sozial-konstruktivistischen Paradigma als soziales Wesen verstehen, das von Beginn an auf soziale Interaktionen angewiesen ist: Einerseits erwirbt ein menschliches Individuum durch eine genuin soziale Interaktion seine leiblich-körperliche Existenz. In diesem biologischen Konzept der Menschwerdung bzw. in einem familiär-sozialen Rahmen sind alle weiteren Interaktionsformen angelegt. Das frühkindliche Interaktionsverhalten verläuft zunächst dyadisch. Bis etwa im sechsten Monat interagieren Säuglinge mit Gegenständen und Menschen, indem sie nach ihnen greifen, sie manipulieren oder durch ihr Verhalten ihre Gefühle mitteilen (vgl. Abb. 12). Wenn sie Gegenstände in Gegenwart von anderen Menschen manipulieren, ignorieren sie meistens die Anwesenden. Wenn sie in Gegenwart von Gegenständen mit anderen interagieren, ignorieren sie meistens die Gegenstände. Erst zwischen ungefähr neun und zwölf Monaten zeigt sich eine grundlegend andere, nämlich triadische Interaktionsweise, die auf einem referenziellen Dreieck einer gemeinsam geteilten Aufmerksamkeit von Kind, Erwachsenem und Gegenstand oder Ereignis beruht (vgl. TOMASELLO 2002, S. 78), die für alle weiteren Entwicklungen und Lernprozesse eines Individuums entscheidend ist. Diese triadische Struktur eines gemeinsam geteilten Aufmerksamkeitsfokusses ist nicht nur Grundlage für eine symbolsprachliche Kommunikation, sondern ebenso für das menschliche Denken und Erkennen (vgl. DAVIDSON

2004). Die Möglichkeit der Erkenntnis des Fremdpsychischen und der Welt sind Donald Davidson zufolge wechselseitig voneinander abhängig und zugleich Voraussetzung für die Erkenntnis der eigenen Person (vgl. ebd. S. 352), was auch Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie bestätigen (vgl. 7.1.1). Insofern sind menschliche Interaktions- und Erkenntnisprozesse auf eine minimale soziale Struktur mindestens zweier unabhängiger Subjekte innerhalb einer von ihnen ebenso unabhängig gedachten Welt angewiesen. Wenn man überdies in diachroner Hinsicht bedenkt, dass der Spracherwerb sowie die emotional-kognitive Entwicklung stets auf bereits kompetente Interaktionspartner angewiesen ist, liegt es auf der Hand, menschliche Interaktionen grundsätzlich als asymmetrisch zu charakterisieren. Indem Kinder Sprache (Begriffe) erwerben, empfangen sie – vergleichbar mit dem biologischen Erbgut – ein «mentales» oder «kulturelles Erbe» (vgl. TOMASELLO 2002), das selbst wiederum aus der Interaktion anderer Menschen hervorgegangen ist. Im Unterschied zur kognitiv-konstruktivistischen Tradition Piagets erkennt deshalb die sozial-konstruktivistische Tradition Vygotskis die menschliche Symbolsprache (symbolische Tools im weitesten Sinne) als Vermittler menschlicher Perspektiven auf eine gemeinsam geteilte Wirklichkeit (vgl. PAULI & REUSSER 2000, S. 425). Zwischen symbolsprachlichen Tools und kognitiven oder mentalen Konzepten (Strukturen der mentalen Repräsentation) besteht deshalb kein grundsätzlicher Unterschied (vgl. SCHNEEBERGER 2009, S. 232ff.). Stattdessen sind sie nötig, um ein gemeinsam geteiltes Verständnis einer Aufgabe zu erreichen.

Aufgrund der oben dargelegten Überlegungen möchte ich die meinem Forschungsprojekt zugrundeliegenden paradigmatischen Annahmen über die Natur des Menschen wie folgt zusammenfassen: Ich verstehe den Menschen *sowohl* als ein genuin autonomes *als auch* soziales Wesen. Im Unterschied zur radikalkonstruktivistischen und kognitivistischen Forschungstradition verstehe ich das menschliche Individuum aber nicht als ein solipsistisches Wesen, sondern als ein solches, dessen Erkenntnis und Entwicklung wesentlich von intersubjektiven Kommunikations- und Interaktionsprozessen abhängig ist und geprägt wird. Dabei spielen kulturelle Werkzeuge wie die menschliche Sprache als Vermittlungsinstanz sowie asymmetrische Interaktionsverhältnisse eine zentrale Rolle. Schliesslich gehe ich davon aus, dass menschliche Kognitionen oder mentale Repräsentationen nicht unabhängig von sozialen Vermittlungsinstanzen zu begreifen sind.

7.2 Interaktion als didaktisches Prinzip

Auf dem Hintergrund eines sozial-konstruktivistischen Bildungsverständnisses kann Unterricht im weitesten Sinn als Interaktion (vgl. KÖNIG 2014) und metaphorisch als «kognitive Meisterlehre» (vgl. REUSSER 2009b) verstanden werden. Weil die Metapher der «Meisterlehre» einen starken und sehr anschaulichen Realitätsbezug aufweist und alle wichtigen Annahmen zu meinem Lernverständnis impliziert (vgl. 7.1.4), möchte ich sie zum Ausgangspunkt meiner weiteren didaktischen Überlegungen machen. Versteht man Unterricht als «Kulturwerkstatt», wo SuS als «Kulturlehrlinge», unterstützt und angeleitet durch kompetente Lehrpersonen (oder fähigere Peers) und vermittelt durch entsprechende «Kulturwerkzeuge», sich Wissen und Kompetenzen aneignen, so stellt sich die Frage nach einer effektiven und förderlichen Ausgestaltung⁴ dieses didaktischen Interaktionsverhältnisses (vgl. ebd. S. 300). Nachfolgend möchte ich deshalb die Figur des didaktischen Dreiecks herbeiziehen, um zunächst den allgemeinen Interaktionsrahmen von Unterricht zu beschreiben. Im Unterschied zum üblichen Gebrauch dieser Denkfigur möchte ich hier und im nachfolgenden Unterkapitel neben den Interaktionspartnern und dem gemeinsamen Gegenstand (vgl. REUSSER 2009b, KÖNIG 2014) auch die

⁴ Vergleiche dazu auch meine Fragestellung in Kapitel 1.5.

«Kulturwerkzeuge» als Interaktionsmittel genauer bedenken. Im dritten und vierten Teilkapitel sollen dann einerseits wichtige Phasen der schulischen Interaktion und andererseits Ebenen und Qualitätsmerkmale der LP-SuS-Interaktion dargestellt werden, um diese Überlegungen schliesslich in einem Fazit in einen Zusammenhang mit den hier gemachten Praxiserfahrungen zu stellen.

7.2.1 Das Modell der triadischen Interaktion als allgemeiner Interaktionsrahmen

Das didaktische Dreieck steht nicht nur für drei zentrale Basisdimensionen von Unterricht (vgl. REUSSER 2009b, KÖNIG 2014, FORLIN & ENGLER 2014a), sondern kann auch zur Beschreibung sozialer Interaktionen im Allgemeinen und einer triadischen Interaktion im Speziellen herangezogen werden. «Interaktion» als Zusammensetzung der lateinischen Begriffe «inter» (zwischen) und «actio» (Handlung), lässt sich im weitesten Sinn als Prozess einer wechselseitigen Beeinflussung zwischen Individuen beschreiben. Im Zusammenhang der Didaktik bezieht sich der Begriff «Interaktion» auf «Aushandlungsprozesse» und impliziert so ebenfalls die Möglichkeit gegenseitiger Bezugnahme (vgl. KÖNIG 2014, S. 18). Damit rückt der Begriff in die Nähe des Dialogbegriffs und setzt im Sinne der menschlichen Sprache eine triadische Kommunikation voraus (vgl. TOMASELLO 2002). Diesen Aspekt möchte ich in die Denkfigur des didaktischen Dreiecks integrieren und hinsichtlich des didaktischen Interaktionsprozesses besonders hervorheben (vgl. Abb. 14).

Kurt REUSSER (2009b) beschreibt bezogen auf das didaktische Dreieck und das heute bevorzugte «Angebots-Nutzungsmodell» drei Basisdimensionen von Unterricht, denen sich praktisch alle einschlägigen Prinzipien und Begriffe der modernen Unterrichtsforschung zuordnen liessen (ebd. S. 301). Dabei spricht er an anderer Stelle von der «Ziel- und Stoffkultur», der «Dialog- und Interaktionskultur» und der «Lernprozess- und Methodenkultur» (vgl. Abb. 13).

Abb. 13: Drei Basisdimensionen von Unterricht nach Kurt REUSSER (2009a).

Hinsichtlich der «Ziel- und Stoffkultur» können Lehrpersonen Reusser zufolge nur bedingt Einfluss nehmen, weil diese Dimension unter Vorgaben von Lehrplänen und Bildungsstandards steht. In den beiden anderen Bereichen («Dialog- und Interaktionskultur», «Lernprozess- und Methodenkultur») lokalisiert er hingegen die eigentlichen Gestaltungsräume der Lehrpersonen (vgl. REUSSER 2009b, S. 301).

Schon an dieser Argumentationsweise - besonders aber am Modell selbst - fällt auf, dass von den drei Basisdimensionen eigentlich nur die «Dialog- und Interaktionskultur» unmittelbar auf das im Dreieck dargestellte Interaktionsverhältnis (LP-S) Bezug nimmt. Sowohl bei der «Ziel- und Stoffkultur» (LP-G) als auch bei der «Lernprozess- und Methodenkultur» (S-G) scheint dies nicht in gleicher Weise der Fall zu sein. Vielmehr lassen die an dieser Stelle zusätzlich gebotenen Erklärungen Vermittlungsinstanzen erkennen, die einen stark sprachlichen Charakter aufweisen. So erwähnt Reusser etwa zur Schüler-Gegenstand-Beziehung (S-G) die

«Klassenführung», «Verstehensklarheit», «kognitive Aktivierung» und «Motivierungsqualität» oder «adaptive Instruktion» und «individuelle Lernbegleitung», also alles Faktoren, die in irgendeiner Weise mit der didaktischen Arbeit der Lehrperson zusammenhängen. Genauso betrifft die Lehrperson-Gegenstand-Beziehung (LP-G) nicht eigentlich eine originale, sondern eine durch Bildungsstandards und Lehrmittel vermittelte Begegnung. Diese Dimension der sprachlichen Vermittlung möchte ich nun nachfolgend in die Struktur des didaktischen Dreiecks integrieren und daran zeigen, dass sie in der Theorie schulischer Interaktions- und Lernprozesse als zentrale Grösse mitgedacht werden muss. Wenn man dabei im Rahmen des soziokulturellen Ansatzes Lernen als Partizipation an bereits existierenden kulturellen Leitgedanken und Praktiken konzeptualisiert, wird überdies einsichtig, dass schulische Interaktion prinzipiell als asymmetrisch gedacht werden muss.

Alle drei Basisdimensionen schulischer Interaktion werden durch symbolsprachliche Kommunikation vermittelt. Daraus lässt sich die Hypothese ableiten, dass schulische Lernprozesse im Grundsatz Verständigungsprozesse sind und mit der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme korrelieren, was nur vermittels einer gemeinsam geteilten Symbolsprache möglich ist (vgl. TOMASELLO 2002). Symbolische Interaktion ist Michael Tomasello zufolge für die kulturelle Weitergabe von Wissen und Einstellungen konstitutiv. Er geht davon aus, dass die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel⁵ für diese genuin menschliche Art der Kommunikation zentral ist. Wenn dann ein Mensch etwas durch einen anderen lernt, identifiziere er sich mit diesem anderen und seinen intentionalen und geistigen Zuständen (ebd. S. 16). Dabei übernehmen sprachliche Zeichen und andere symbolische Artefakte⁶ eine zentrale Vermittlerfunktion (vgl. SCHNEEBERGER 2009, S. 232f.), die sie in der Form eines bilateralen Zeichens (Mediators) ausüben: ihre Form, ihr Ausdruck oder Lautbild referiert einerseits auf einen gegenständlichen, andererseits auf einen mental-konzeptionellen Inhalt. Insofern stellen sprachliche Symbole zwischen den Interaktanten (LP und S) sowohl einen Bezug zu einem Objekt der gemeinsamen Aufmerksamkeit (G) als auch zu einem damit verbundenen begrifflichen Konzeptsystem her (vgl. LINKE ET AL. 2004, S. 30ff.). Damit übernimmt beispielsweise ein sprachlicher Begriff («Amsel») während der Interaktion die Funktion, die mentale Repräsentation eines Interaktanten in einer je individuellen Perspektive auf den geteilten Aufmerksamkeitsbereich zu realisieren. Weil man sich auf diese Weise in einer sozialen Gemeinschaft verständigen kann, aktualisiert die symbolische Repräsentation immer auch eine subjektübergreifende, kulturelle Perspektive (vgl. Abb. 14).

Legende: LP (Lehrperson), S (Schüler oder Schülerin), G (Lerngegenstand) und der Begriff als bilaterales Zeichen (Mediator)

Abb. 14: Triadisches Interaktionsmodell schulischer Lern- und Verständigungsprozesse.

⁵ Damit meint TOMASELLO (2002) die Möglichkeit, sowohl die Intentionen als auch die Aufmerksamkeit eines Interaktionspartners auf einen gemeinsamen Gegenstand zu verfolgen und zu teilen.

⁶ Michael Tomasello sieht zum Beispiel das Geld als eine symbolisch verkörperte soziale Institution, die sich analog zur natürlichen Sprache, aus zuvor existierenden sozio-kommunikativen Tätigkeiten entwickelt hat (vgl. ebd. S. 114).

Im schulischen Kontext könnte das etwa heissen, dass eine Lehrperson (LP) im Biologieunterricht anhand einer PowerPoint-Präsentation versucht, den SuS (S) den Unterschied zwischen Singvögeln und Greifvögeln zu erklären. Nach dem oben dargelegten triadischen Interaktionsverständnis würden hier nicht nur die sprachlichen Erklärungen die Funktion des bilateralen Zeichens (Mediators) übernehmen, sondern in einer bestimmten Weise auch die grafischen und bildlichen Darstellungen, weil auch sie nicht den eigentlichen Gegenstand (G) (z.B. die reale Amsel oder den realen Mäusebussard) repräsentieren. Stattdessen haben sie wie ein bilaterales Zeichen bezogen auf den realen Gegenstand die Aufgabe, entsprechendes Erfahrungs- und Begriffswissen zu aktivieren. Bildliche oder grafische Darstellungen können diesem Modell zufolge aber auch selbst zum realen Gegenstand (G) werden, etwa wenn es in der Mathematik darum geht, ein Linien- oder Säulendiagramm zu interpretieren. Schliesslich ist es auch möglich, dass reale Gegenstände symbolischen Charakter annehmen, etwa wenn eine vorbeifliegende Taube in der sozialen Interaktion zum Symbol für den Heiligen Geist wird. Im nachfolgenden Teilkapitel möchte ich dieses triadische Interaktionsmodell auf die schulische Praxis anwenden und zeigen, dass weniger «originale Begegnungen» mit dem Gegenstand (G) als mehr kognitive Mediatoren mit schulischen Lernprozessen in Verbindung gebracht werden müssen.

7.2.2 Lehrmittel und Lehrpersonen als Mediatoren im triadischen Interaktionsprozess

Abb. 15: Bilaterales Zeichen als Mediator im triadischen Interaktionsmodell.

Lehrmittel und Lehrpersonen modellieren massgeblich den didaktischen Interaktionsprozess. Dabei nehmen sie im triadischen Interaktionsmodell die Funktion eines Mediators (bilateralen Zeichens) ein, was den unmittelbaren Implikationen des Modells, denen zufolge der Lehrperson (LP) ein eigener Platz zugewiesen und das Lehrmittel vornehmlich mit dem Lerngegenstand (G) identifiziert wird, zu widersprechen scheint (vgl. Abb. 15). Nachfolgend möchte ich diese Problematik am Beispiel der gesellschaftspolitischen Einbettung der Lehrmittel und den sich daraus ergebenden Schwierigkeiten für Lehrpersonen und SuS erläutern.

Lehrmittel haben sowohl im schulischen als auch im öffentlichen Interaktionsprozess eine grosse Bedeutung. Eckhardt FUCHS (2014) und seinen Mitautoren zufolge sind sie nicht bloss Instrumente der didaktischen Wissensvermittlung, sondern bringen auch Interessen verschiedener gesellschaftlicher, politischer und auch professioneller Gruppen zum Ausdruck. In ihnen – so die Autoren mit Bezug auf eine Studie von Joachim Kahlert – komme das kulturelle Selbstverständnis einer Gesellschaft oder so etwas wie das Kerncurriculum für die Verständigung in einer heterogenen Gesellschaft zum Ausdruck (vgl. ebd. S. 15). Als Instrumente bildungspolitischer Steuerung nehmen Lehrmittel eine bedeutende Rolle als «Mediatoren» zwischen dem intendierten Lehrplan (auf der konzeptualisierten, festgeschriebenen Ebene) und dem implementierten Lehrplan (des auf der Schul- und Klassenebene realisierten Teils) ein (vgl. ebd. S. 11). Dazu gehören nicht nur Inhalte und Themen, mittels derer vom Lehrplan geforderte Kompetenzen ausgebildet und geübt werden sollen, sondern auch entsprechende (innovative) Unterrichtskonzepte und -methoden, wodurch die gewünschte Wirksamkeit des Unterrichts erreicht werden soll (vgl. ebd. S. 17). Lehrmittel bilden insofern geradezu einen konstituierenden Faktor der modernen Schule (vgl. ebd. S. 9) und setzen für die Entfaltung ihrer Wirkung voraus, dass sie zunächst von den Lehrpersonen verstanden werden müssen. Diese setzen sich gewöhnlich mit der didaktischen und instrumentellen, weniger mit der gesellschaftlichen Funktion von Lehrmitteln auseinander, und der Trubel und die Belastungen des Schulalltags lassen sie nicht selten auch jene aus den Augen verlieren. Ob ein Lehrmittel jedoch

seine Zwecke im Unterricht erfüllt, hängt entscheidend von der fachlichen, didaktischen und pädagogischen Auseinandersetzung einer Lehrperson mit ihnen ab und der Frage, inwiefern sie sich mit den entsprechenden Zielen und Methoden identifizieren kann. Ihre persönliche Perspektive auf das Lehrmittel und den darin behandelten Stoff, ihre Leitvorstellungen und Motive hinsichtlich der Gestaltung des Unterrichts werden in den Unterricht einfließen und den Lernerfolg massgeblich beeinflussen (vgl. ebd. S. 19, AEBLI 1997, S. 43f.).

Bezogen auf das oben beschriebene triadische Interaktionsmodell heisst das nun, dass Unterrichtsmaterialien als Lehrmittel eine komplexe Stellung einnehmen: Einerseits verweisen sie in ihrer Strukturierung, Aufmachung und mit ihren Inhalten auf komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge, andererseits wollen und sollen sie die Aufmerksamkeit der Interaktanten (LP, S) auf spezifische Alltags- und Umweltbezüge (G) lenken. Insofern nehmen sie genau die Funktion eines Mediators oder eines bilateralen Zeichens ein (vgl. 7.2.1 und Abb. 15):

Zu den *konzeptuellen Dimensionen* gehören neben den vordergründigen Inhalten des Lehrmittels auch dessen *Lehrfunktionen*. FUCHS (2014) definiert diese mit Bezug auf Hartmut Hacker folgendermassen: 1. *Strukturierungsfunktion*, 2. *Repräsentationsfunktion*, 3. *Steuerungsfunktion*, 4. *Motivierungsfunktion*, 5. *Differenzierungsfunktion* und 6. *Übungs- und Kontrollfunktion*. All diese Funktionen weisen einen klar konzeptuellen Charakter auf, an dem man erkennen kann, dass Lehrmittel in der schulischen Interaktion auch einen stark ordnenden und lenkenden Einfluss ausüben.

Hinsichtlich ihrer *referenziellen Funktion* auf die Lebensumwelt weisen Lehrmittel eine generelle Schwierigkeit auf, die gemäss Hans AEBLI (1997) auch viel mit einer allgemein fehlenden Lernmotivation in der Schule zu tun hat. Lernmotivation – so Aebli – sei ursprünglich Tätigkeitsmotivation. Der tätige Mensch erwarte von seinem Handeln ein Ergebnis, insofern sei die Lebenstätigkeit zielgerichtet. Die Ergebnisse konkreter Tätigkeiten wirken auf den handelnden Menschen zurück. Der Erfolg/Misserfolg verstärkt/hemmt die Tätigkeit. Lernen dagegen ist Aebli zufolge keine solche ursprüngliche Tätigkeit, sondern ein Prozess zweiter Ordnung, der sich auf die Verbesserung eines ursprünglichen Prozesses bezieht (vgl. ebd. S. 149f.). Lernen als ein Metaprozess ist – wenn es explizit geschehen soll – auf verbale Vermittlungsprozesse angewiesen und deshalb per se viel abstrakter als das implizite Lernen, das in einer mehr oder weniger unbewussten Übernahme von Wissen und Fertigkeiten besteht. Hans Aebli beschreibt deshalb die Schule im Vergleich zum realen Leben als «Ort des veranstalteten Lernens», worin er auch ihre generelle Herausforderung sieht:

«dass in ihr ohne „Lernveranstaltungen“ des Lehrers nichts läuft. Wir erinnern uns: im gewerblichen oder industriellen Betrieb, in den der Lehrling eintritt, „läuft etwas“. Es sind Arbeitsvorgänge im Gang, in die er integriert werden kann. Das ist auch im Haushalt der Fall, aus dem der Schüler kommt. Da wird eingekauft, gekocht, gereinigt und gewaschen, ausgebessert, repariert usw. In der Schule versucht man etwas sehr Schwieriges: Lernen direkt auszulösen, ohne den Umweg über die echten Tätigkeiten. Der Schüler müsste daher ebenso direkt für das Lernen motiviert werden: noch einmal eine schwierige Aufgabe! Denn es ist relativ leicht, Menschen für eine Tätigkeit zu motivieren, aber für das Lernen?» (ebd. S. 149)

Dieses generelle Problem der Schule ist meiner Meinung nach ein solches der Referenz. Es zeigt sich insbesondere da, wo die Inhalte des Lehrmittels selbst primärer Lerngegenstand (G: vgl. Abb. 15) sind und nicht eine damit verbundene Schüleraktivität. Um jedoch gerade lernschwache SuS in der Schule zu motivieren, müssen sie auf der Ebene der Tätigkeit möglichst rasch, d.h. ohne lange und komplizierte Vorübungen und Erklärungen Erfolg erleben können (vgl. 3.1.2). Dazu werden «attraktive Modelle» benötigt, d.h. Personen, welche die entsprechende Tätigkeit mit Freude und gekonnt ausüben. Mittels Beobachtung und Nachahmung können sich Lernende mit diesem Modell identifizieren und dessen Perspektive im Umgang mit dem Gegen-

stand einzunehmen versuchen. Insofern verkörpert auch der tätige Umgang des Modells mit dem Lerngegenstand auf eine sehr ursprüngliche und konkrete Weise ein bilaterales Zeichen: Einerseits verkörpert das Verhalten die sachliche Referenz zum Lerngegenstand, andererseits impliziert es auch das Konzept bzw. die kognitiven Ordnungsstrukturen und mentalen Überzeugungen, die das Verhalten motivieren.

Auf das schulische Lernen bezogen heisst das nun, dass Lernprozesse vor allem als Auseinandersetzung mit dargebotenen Mediatoren (Lehrpersonen, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien) konzeptualisiert werden müssen und weniger als Interaktion mit einem scheinbar davon «unabhängigen» Lerngegenstand oder «Lernmittel», wie es eine moderne Auffassung von «Lehrmittel» (vgl. FUCHS 2014, S. 10) und die traditionelle Struktur des didaktischen Dreiecks suggerieren (vgl. Abb. 13). Dabei sind Menschen als Verhaltensmodelle die ursprünglichsten «Lehrmittel», die beim Erwerb von neuen Fertigkeiten eine vermittelnde Rolle einnehmen. Ebenso einsichtig wird auf dem Hintergrund solcher Überlegungen, dass der Konzipierung entsprechender Lehrmittel als einer zentralen Vermittlungsinstanz im schulischen Lernen eine hohe Bedeutung zukommt.

7.2.3 Phasen der schulischen Interaktion

Schulische Lernprozesse – so das Konzept der «kognitiven Meisterlehre» - spielen sich in einem sozialen Rahmen⁷ innerhalb einer gemeinsam geteilten Sachauseinandersetzung⁸ ab (vgl. 7.1.4). Dabei spielen Modelllernen und eine triadische Kommunikation gegenseitigen Perspektivenaustauschs eine zentrale Rolle (vgl. 7.2.1 und 7.2.2). Nachfolgend möchte ich den didaktischen Interaktionsprozess hinsichtlich seines *Zwecks* und *kommunikativen Verlaufs* in Phasen gliedern. Den Zweck der didaktischen Interaktion sehe ich darin, möglichst nachhaltige und im weitesten Sinn lebenspraktische Lernprozesse anzuregen und entsprechendes Wissen und Können weiterzugeben. Dabei ist zu beachten, dass dies in einer adaptiven «Zone der nächsten Entwicklung» geschieht (vgl. SCHNEEBERGER 2009, S. 274ff.,301f.; HOPF 2012, S. 40f.; KÖNIG 2014, S. 16), die das Niveau des Könnens und Wissens eines «Lernlings» nicht zu stark übersteigt (vgl. AEBLI 1997, 120ff.). Ist es anders, kann die Fertigkeit oder das Wissen durch Beobachtung nicht mehr angemessen erfasst, vom Arbeitsgedächtnis nicht mehr verarbeitet und infolgedessen auch nicht reproduziert oder nachgeahmt werden, weil es dessen Kapazitätsgrenzen übersteigt (vgl. HATTIE 2015, S. 140ff.). Den Zweck der didaktischen Interaktion möchte ich mit Bezug auf Aebli's PADUA-Modell in vier Phasen (vgl. FORLIN & ENGLER 2014b) und den kommunikativen Verlauf einerseits nach dem didaktischen Dreischritt der «kognitiven

Abb. 16: Verteilung der Verantwortung im didaktischen Dreischritt der «kognitiven Meisterlehre» (vgl. REUSSER 2009b).

⁷ In der Metapher gesprochen: zwischen «Lehrmeister/in» und «Lernendem».

⁸ In der Metapher gesprochen: dem «Handwerk».

Meisterlehre» (vgl. Abb. 16) und andererseits nach den drei Grundprinzipien des Kooperativen Lernens (Think – Pair – Share) strukturieren (vgl. BRÜNING 2015).

Aebli strukturiert den Wissens- und Kompetenzaufbau in einem 5-Schritte-Modell (PADUA) und bezeichnet diese Abfolge als einen vollständigen Lernprozess (vgl. FORLIN & ENGLER 2014b). Psychologisch betrachtet handelt es sich lediglich um vier Schritte, (1) um die Konstruktion des neuen Gedankens oder der neuen Handlung (**P**roblemstellung, **A**ufbau), (2) das Beweglich-Machen der Begriffe und Operationen (**D**urcharbeiten), (3) ihre Konsolidierung (**U**eben) und (4) ihren Einsatz vor neuen Situationen und Gegenständen (**A**nwenden) (vgl. AEBLI 1997, S. 152). Die beschriebenen Phasen können sich je über unterschiedliche Zeiträume erstrecken, sind aber für den Aufbau nachhaltigen Wissens und entsprechender Kompetenzen unverzichtbar. Die Verantwortung für die einzelnen Phasen verschiebt sich in der didaktischen Interaktion von der Lehrperson hin zu den Lernenden, was neben dem Erwerb eines fundierten «Handwerks» im Konzept der «kognitiven Meisterlehre» ein wesentliches Ziel darstellt. In der Abbildung 16 werden in diesem Rahmen die drei Phasen der didaktischen Interaktion in einem weiten Sinn interpretiert. Besonders die Phase des «modeling» zielt über den traditionell implizierten Interaktionsrahmen des Modellierens spezifischer Lösungsansätze und Denkfiguren hinaus und zieht auch Prozesse der Unterrichtsplanung und -vorbereitung mit ein. Den Interaktionsrahmen im engeren und unmittelbareren Sinn möchte ich deshalb mit den drei Grundprinzipien des Kooperativen Lernens (Think – Pair – Share) beschreiben (vgl. BRÜNING 2015). Damit werden meiner Meinung nach grundlegende kommunikative Tätigkeiten beschrieben, die in allen Phasen einer «kognitiven Meisterlehre» zur Anwendung kommen und im Unterricht leicht zu berücksichtigen sind: Jeder Interaktant muss ein Bewusstsein über seine Gedankengänge und Ansichten entwickeln (Think), diese in einem vertrauten Rahmen austauschen, diskutieren, überprüfen, testen und gegebenenfalls anpassen können (Pair), um sie dann in einem grösseren Rahmen als gemeinschaftliches Werk zu präsentieren und einer eingehenderen Prüfung zu unterziehen mit dem Ziel, wesentliche Inhalte miteinander zu teilen, festzuhalten und abzuspeichern (Share). Damit ist ein idealtypischer Interaktionsprozess beschrieben, der als solcher noch nichts darüber aussagt, wie darin Lernzuwachs entsteht. Stattdessen verweist er auf notwendige Elemente einer triadischen Interaktion: Jeder Interaktant (LP, S) muss sich bezogen auf einen gemeinsam geteilten Aufmerksamkeitsfokus (G) durch Denken (Think) seiner eigenen Perspektive bewusst werden (vgl. Abb. 14). Indem er sich dann im Dialog mitteilt und kundtut, worauf er sich bezieht und was er dazu denkt, wird seine Perspektive für andere erkennbar. Dies ermöglicht temporäre oder dauerhafte Perspektivenübernahmen oder -angleichungen und damit Verständigung, Austausch (Pair) und Lernen, woran schliesslich auch andere partizipieren können (Share). Mit Blick auf die oben dargelegten theoretischen Überlegungen nehme ich dabei an, dass Lernprozesse eher in asymmetrischen Interaktionsverhältnissen und mittels Perspektivenangleichung oder -übernahme stattfinden als mittels einer rein subjektiven Konstruktion. Im nachfolgenden Teilkapitel möchte ich mich deshalb auf jene Phasen der pädagogischen Interaktion («modeling», «scaffolding») beschränken, in denen Lernzuwachs im Sinn von neuen Erkenntnissen und Fertigkeiten am ehesten zu erwarten ist. In Anlehnung an kommunikative Erkenntnisse aus der Beratung und eines sozial-konstruktivistischen Konzepts des «Sustained Shared Thinking» (vgl. HOPF 2012, KÖNIG 2014) versuche ich Voraussetzungen und Qualitätsmerkmale solcher Interaktionen genauer zu bestimmen.

7.2.4 Voraussetzungen und Merkmale erfolgreicher Lerndialoge

Die Qualität von Lerndialogen in Gruppen- oder Partnerarbeiten erreicht empirischen Befunden zufolge sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der Gesprächsmuster oft nicht das erforderliche Niveau (vgl. PAULI 2000, S. 426). So schreibt Christine Pauli, dass

- «viele Lernende vor allem darüber diskutieren, wie sie die Aufgaben möglichst schnell und einfach erledigen können, ohne sich inhaltlich damit beschäftigen zu müssen;
- sich das Gespräch häufig auf oberflächliche Aspekte eines Problems beschränkt, ohne die nötige Verstehenstiefe zu erreichen;
- Meinungsverschiedenheiten lediglich durch soziales Aushandeln und nicht durch sachbezogenes Argumentieren gelöst werden;
- Schüler/innen eher selten spontan relevante Fragen stellen, argumentieren und erklären, sondern die Kommunikation auf den Austausch von knappen Aufforderungen und einzelne Wortfragmente beschränken;
- schwächere Teilnehmer/innen sich nicht aktiv am Dialog beteiligen.» (ebd. S. 426)

Daraus ergeben sich für den Unterricht Entwicklungsaufgaben, die Pauli für die Lehrperson auf zwei Ebenen lokalisiert, der soziokognitiven Gesprächskultur und der fachlichen Bearbeitung der Aufgabe. Für die Lehrperson bedeute dies, dass sie neben *Choreographin und Designerin, Lerncoach, Expertin* oder *Beraterin* insbesondere auch *Verhaltensmodell* für kooperative Lern- und Problemlöseprozesse sein müsse, denn wenn SuS die Gelegenheit hätten, entsprechendes Verhalten zu beobachten und einzuüben, würden sie eher anspruchsvolle Dialoge führen und fachadäquat argumentieren (vgl. ebd. S. 427). Die Ausbildung erfolgreicher Lerndialoge beginnt demnach wesentlich mit qualitativ vorbildlichen LP-SuS-Interaktionen. Als grundlegende Rahmenbedingung setzt dies wiederum ein Klima gegenseitiger Wertschätzung, Anerkennung und Offenheit voraus. Beziehungen auf einer solchen Basis sind Voraussetzung für Wohlbefinden, ein günstiges Lernklima, Leistungsbereitschaft sowie positive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (vgl. FRICK 2008).

Interessant ist, dass derartige Verhältnisse auf denselben Grundüberzeugungen basieren, wie sie auch die oben beschriebenen, erkenntnistheoretischen, entwicklungspsychologischen und auch kommunikationstheoretischen Überlegungen voraussetzen: Interaktionspartner müssen in ihrem So- und Anders-Sein respektiert und ernst genommen werden. Ihre Wertschätzung wird nicht an Bedingungen geknüpft. Man ist bestrebt, das Gegenüber als solches wahrzunehmen und zu verstehen, sich gedanklich und gefühlsmässig für dessen Sichtweise zu öffnen, dessen Erlebniswelt, Werte und Überzeugungen nachzuvollziehen und zu verstehen. Dabei wird es auch darum gehen, dem Gegenüber kongruent, d.h. aufrichtig, transparent und glaubwürdig zu begegnen (vgl. WIRZ 2017, S. 30). Pädagogische Interaktion im Rahmen der «kognitiven Meisterlehre» verstehe ich deshalb weniger als Intervention, sondern mehr als Dienstleistung (vgl. AEBLI 1997, S. 131), auf die ein Lernender eintreten kann oder nicht. Die Dienstleistung ist im Wesentlichen ein Perspektivenangebot bzw. eine spezifische Handlungs- oder Denkweise im Umgang mit einem Lerngegenstand. Dieses entwickelt sich aus einem dialogischen Verständigungsprozess, der in einer ersten Phase die gegenseitige Perspektivenübernahme sucht. In einer zweiten Phase kann diese Perspektive mittels eines kognitiven Konflikts herausgefordert werden, indem neue Sichtweisen auf die Sachsituation eingebracht werden. Schliesslich wird es in einem vom Lernenden akzeptierten und verantworteten Rahmen darum gehen, neues Wissen und entsprechende Handlungskompetenzen oder Lösungsstrategien in den schulischen Arbeitsprozess zu integrieren.

Die Perspektivenübernahme als Ausdruck eines gelungenen Verständigungsaktes zwischen zwei Personen setzt neben der oben beschriebenen Grundhaltung auch die Einsicht voraus, dass es in der didaktischen Interaktion nicht nur um *Sachprobleme* an sich geht, sondern um *persönliche Perspektiven* darauf, die es

zunächst gegenseitig zu ergründen gilt. Dies erfordert kommunikative Mittel und Fertigkeiten, die weder bei den SuS noch bei den Lehrpersonen einfach vorausgesetzt werden dürfen. Stattdessen müssen sie im Unterricht in je angepassten Schritten erworben werden (vgl. BRÜNING 2015).

Sue CULLEY (2015) beschreibt in ihrem Phasenmodell der Beratung kommunikative Fertigkeiten, die es in erfolgreichen Verständigungsprozessen zu berücksichtigen gilt. Sie spricht von *aktivem Zuhören* (vgl. ebd. S. 69ff.), worunter ich nicht nur ein *aufmerksames Wahrnehmen* verbaler, sondern auch nonverbaler Zeichen und Signale verstehe (vgl. WAGNER-LENZIN 2017), und von *reflektierenden Fertigkeiten* (Wiederholen, Zusammenfassen, Paraphrasieren und Verbalisieren), die man benötigt, um sich zu vergewissern, ob und inwiefern es einem gelungen ist, die Perspektive des Interaktionspartners zu übernehmen. Auch *sondierende Fertigkeiten* können dabei hilfreich sein. Da es sich hierbei um eine invasivere Form der Interaktion handelt (vgl. CULLEY 2015, S. 86), ist es jedoch angezeigt, damit vorsichtig und mit Rücksicht auf die Lernenden umzugehen. Fragen beispielsweise sollten der gegenseitigen Verständigung bzw. dem Fokussieren auf den gemeinsamen Gegenstand dienen, also der Exploration und nicht einem Kreuzverhör (vgl. ebd. S. 93ff.). Wenn es so gelingt, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, bedeutet dies aber nicht nur, dass man seine Aussagen und Ansichten wiederholen kann, sondern im Sinne einer Arbeitshypothese ebenso dessen kognitiven Bezugsrahmen versteht, wodurch seine Äusserungen zustande kommen. Konkret heisst das zum Beispiel, dass man als Lehrperson in einem bestimmten mathematischen Fachbereich den kognitiven Lernstand eines Lernenden erkennt und ihm dann in der «Zone der nächsten Entwicklung» mit entsprechenden Aufgaben und Problemstellungen begegnen kann, die er mit gezielten Inputs und Hilfestellungen selbständig zu lösen vermag.

Neuere Videostudien im frühpädagogischen Bereich versuchen in der Pädagogen-Kind-Interaktion Mikroprozesse festzumachen, die für erfolgreiche Lern-dialoge charakteristisch sind (vgl. KÖNIG 2009, HOPF 2012, KÖNIG 2014). Dabei gehen sie von ähnlichen Grundvoraussetzungen aus, wie ich sie zu Beginn dieses Teilkapitels beschrieben habe. Anke KÖNIG (2014) identifiziert in der asymmetrischen Erwachsenen-Kind-Interaktion drei mögliche Grundhaltungen, wobei nur die eine sich durch geteilte Denkprozesse (shared thinking) auszeichne (vgl. Abb. 17). Diese sind ihr zufolge in hohem Masse in der Lage, erfolgreiche Bildungs- und Lernprozesse auszulösen (vgl. ebd. S. 65f.). Besonders das auf Siraj-Blatchford et al. zurückgeführte Konzept des *Sustained Shared Thinking*, welches

König mit «*dialogisch-entwickelnde Denkprozesse*» (vgl. ebd. S. 32) und Michaela HOPF (2012) mit «*gemeinsam geteilte Denkprozesse*» (vgl. ebd. S. 36) übersetzt, wird als Interaktionsformat hervorgehoben, welches für Lern- und Entwicklungsprozesse geeignet sei. Damit werden kognitive Interaktionen verstanden, die vor allem Scaffoldingprozesse umfassen, die mittels Lenkung und Hilfestellung den Lernenden in die Lage versetzen, selbständig zur Lösung einer Aufgabe zu kommen, die über seinen entwicklungsbedingten Fähigkeiten liegt (vgl. ebd. S. 40). Mit Bezug auf Wood et al. und Jordan beschreibt Hopf sechs Prozessdimensionen, die im Interaktionsprozess der Lehrperson zukommen:

Abb. 17: Drei mögliche Grundhaltungen in der asymmetrischen Interaktion zwischen Lehrperson (LP) und Schüler oder Schülerin (S) nach KÖNIG (2014).

1. «Interesse des Kindes wecken,
2. die Aufgabe vereinfachen,
3. Motivation und Richtung der Konzentration des Kindes aufrechterhalten,
4. kritische Bezugspunkte der Aufgabe deutlich machen,
5. die Frustration des Kindes beachten und gegebenenfalls kontrollieren sowie
6. eine Lösung demonstrieren» (ebd. S. 41).

Ogleich Scaffolding impliziert, dass die Lehrperson schon während der Interaktion eine fachliche Zieldimension fokussiert, können sich im Dialog gemeinsam geteilte Denkprozesse entwickeln, wenn der Schüler oder die Schülerin aktiv die Richtung des Gesprächs mitgestalten und eigene Ideen und Vorstellungen einbringen kann. In solchen Situationen werde das eingebrachte Wissen des Schülers als gleichwertig betrachtet. Neben der Offenheit und Wertschätzung, die der Erwachsene hier den Ideen und Interessen des Lernenden entgegenbringe, biete sich diesem auf diese Weise die Möglichkeit, diskursive Strategien auszuprobieren und zu trainieren (vgl. ebd. S. 43).

Neben *Sustained-Shared-Thinking*-Prozessen spricht Michaela Hopf von zwei weiteren Interaktionsformaten, wobei das eine, die *direkte Unterweisung* ein notwendiges und *Sustained-Shared-Thinking*-Interaktionen ergänzendes Interaktionsformat darstelle, um Kinder optimal bei der Auseinandersetzung mit herausfordernden Aufgaben zu unterstützen. Diese Form kognitiver Interaktion zeichnet sich durch eine inhaltsbezogen-lenkende sowie strukturierende Grundhaltung der Lehrperson aus. Im Gegensatz zum *Sustained-Shared-Thinking*, das die gemeinsame Weiterentwicklung einer Vorstellung oder Idee bezeichne, sei die *direkte Unterweisung* dann sinnvoll und unterstützend, wenn ein Kind zu keiner eigenständigen Erweiterung von Problemlösungen komme (HOPF 2012, S. 202). Das dritte, hier nicht bedeutungsvolle Interaktionsformat ist die *soziale Interaktion*. Damit werden Interaktionen erfasst, die inhaltlich nicht mit dem Thema der Lehr-Lern-Einheit übereinstimmen, etwa wenn es um Verhaltensregulation oder soziale Fürsorge geht (vgl. ebd. S. 173).

Die beiden kurz umrissenen Interaktionsformate *Sustained-Shared-Thinking* und *direkte Unterweisung* lassen sich ins oben beschriebene Konzept der Perspektivenübernahme integrieren: *Sustained-Shared-Thinking*-Prozesse, die eine gedankliche Zusammenarbeit von LP und SuS umfassen, können der Phase der gegenseitigen Perspektivenübernahme zugeordnet werden. Die *direkte Unterweisung* dagegen umfasst Interaktionen, die vor allem durch Fragen, didaktische Instruktionen, Aufgabenmanagement, Organisieren und Bereitstellen von Aufgaben gekennzeichnet sind. Dieses Format ist dann von Bedeutung, wenn SuS an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stossen und es darum geht, die eigene Perspektive zu erweitern und in die Zone der nächsten Entwicklung vorzustossen.

Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Auswertungen der oben erwähnten Videostudien (KÖNIG 2009, HOPF 2012) bestätigen die hohe Bedeutung dieser beiden Interaktionsformate für die Etablierung erfolgreicher Lernprozesse im frühpädagogischen Bereich des Kindergartens. Interessant ist, dass der Sprachstand kaum eine Rolle spielt, d.h. Kinder mit geringeren Sprachkenntnissen ebenso häufig an diesen Formaten partizipieren, jedoch solche mit geringen kognitiven Kompetenzleistungen seltener involviert sind. Weiter werde erkennbar, dass *offene Fragen* nicht nur einleitend in *Sustained-Shared-Thinking*-Prozessen dargeboten werden. Im Sinne des Scaffolding, also einer gezielten Unterstützung im Hinblick auf die eigenständige Weiterentwicklung von Erklärungsansätzen, würden sie auch immer wieder im gesamten Verlauf der Interaktion zum Zuge kommen. Die Lenkung der Lehrperson sei an dieser Stelle jedoch weniger strikt und direktiv als in der *direkten Unterweisung* (vgl. ebd. S. 200ff.). Ein interessantes Detail zum Befund, das mich an das Flow-Konzept der Motivationsforschung erinnert (vgl. TARNUTZER 2015), scheint mir auch die Charakterisierung des

Sustained-Shared-Thinking-Formates als «Versinken in der Interaktion» zu sein. Michaela HOPF (2012) schreibt dazu:

«*Sustained Shared Thinking* ist vielmehr durch eine hohe Bereitschaft der Kinder gekennzeichnet, sich auf das von der Pädagogin eingebrachte Thema einzulassen und es akzentuierend weiterzuentwickeln. Gleichzeitig zeigen die am *Sustained Shared Thinking* Prozess beteiligten Kinder ein hohes Mass an Abgrenzung gegenüber die Interaktion störenden Einflüssen» (ebd. S. 202).

Sustained Shared Thinking Prozesse scheinen auf dem Hintergrund eines sich gegenseitig wertschätzenden Vertrauensverhältnisses für erfolgreiche Lerndialoge charakteristisch zu sein. Gegenseitiges Vertrauen und die Überzeugung, dass man vom Interaktionspartner etwas lernen kann, gehören zu den Grundvoraussetzungen, dass Lernende sich auf Austauschprozesse im Sinne einer Perspektivenabgleichung oder -übernahme einlassen. Innere Aktivierung, soziale Eingebundenheit und entsprechendes Selbstwirksamkeitserleben scheinen solche Interaktionsprozesse ebenso zu begleiten als auch Angstabbau, Reduktion von Vermeidungsverhalten und Freude an der schulischen Arbeit zu fördern.

7.2.5 Fazit

Auf dem Hintergrund sozial-konstruktivistischer Rahmenkonzepte (vgl. 7.1.4) habe ich in diesem Kapitel versucht, Unterricht im Allgemeinen (vgl. 7.2.3) und dialogische Lernprozesse im Speziellen (vgl. 7.2.4) als Interaktionsprozesse zu konzeptualisieren. Ausgehend von der Vorstellung einer «kognitiven Meisterlehre» und dem didaktischen Dreieck als Rahmenmodell für Unterrichtsprozesse habe ich nach einer förderlichen und effektiven Ausgestaltung dieser Dimensionen gefragt. Dazu habe ich in einem ersten Schritt die didaktische Dreiecksfigur zu einem triadischen Interaktionsmodell erweitert, um auf die spezifischen Vermittlungsprozesse in der menschlichen Kommunikation hinzuweisen (vgl. 7.2.1). Im Unterschied zu kognitiv-konstruktivistischen und teilweise auch sozial-konstruktivistischen Bildungsansätzen (vgl. 7.1.3) konzeptualisierte ich Lernprozesse nicht als rein subjektive Konstruktions-, sondern als durch Mediatoren vermittelte Verständigungsprozesse, wobei Lehrpersonen und Lehrmittel eine besondere Rolle einnehmen (vgl. 7.2.2). Schliesslich sind ein positives Klassenklima und ein vertrauensvolles Beziehungsverhältnis mit der Überzeugung, dass man als Lehrperson etwas «Gutes» anzubieten und als Lernender etwas «Gutes» zu empfangen hat (vgl. AEBLI 1997, S. 131), für einen Lernprozess - im Sinne eines Perspektivenabgleichs oder einer Perspektivenübernahme - grundlegende Voraussetzungen. Dabei gilt es im Unterricht Kommunikationsregeln und -fertigkeiten einzuüben und einzusetzen, wie sie etwa im Bereich der Beratung oder kooperativer Lernformen propagiert werden (vgl. 7.2.4). Nachfolgend möchte ich die Ergebnisse aus meinen theoretischen Überlegungen mit einzelnen Erfahrungen und Einsichten aus dem Praxisprojekt in Verbindung bringen, wobei ich mich hauptsächlich auf die Unterrichtsmaterialien (vgl. 6.1) und die Unterrichtsprinzipien (vgl. 6.2) beziehen werde.

Zu den Unterrichtsmaterialien zählen im Praxisprojekt neben den SuS-Dossiers und den entsprechenden Lernzielkontrollen (LZK1-4) die Lernstandserhebung (LSE), das voraus- bzw. rückblickende Schülerfeedback, die abschliessende Lernzielkontrolle (LZK) sowie die grafische Dokumentation des Lernerfolgs (vgl. 6.1.4). Im triadischen Interaktionsmodell nehmen sie als Mediatoren eine zentrale Vermittlerrolle ein (vgl. 7.2.2). Ihre Inhalte und Strukturen stehen für eine personale Perspektive⁹, einerseits auf einen intendierten gemeinsamen Sachbezug, andererseits auf ein damit verbundenes Konzeptsystem. Um etwas mit den Materialien anfangen zu können, müssen die Interaktanten sie zunächst verstehen. Dies begann in unserem Projekt mit dem vorausblickenden Schülerfeedback, dessen Fragen die SuS offensichtlich erst nach dem Lösen der LSE mit

⁹ Bis auf LZK1-4, für die meine am Projekt beteiligten KollegInnen verantwortlich sind, handelt es sich in allen anderen Fällen um meine eigene Sicht auf die Dinge, wie ich sie auch in dieser Arbeit zu explizieren versuche.

einer konkreten Referenzvorstellung in Verbindung bringen konnten (vgl. 6.3.4). Auch das Lösen der LSE zeitigte teilweise referenzielle und konzeptuelle Probleme, etwa wenn es im Teilbereich 2 darum ging, Sachverhältnisse auf einen «Strahl» zu übertragen oder wie in Aufgabe 4 eine Handskizze zu deuten (vgl. Anhang 11): Der Aufforderung, das jeweilige Sachverhältnis auf den entsprechenden Strahl (Strecken-, Zeit- oder Abhängigkeitsstrahl) zu übertragen, kann nicht nachgekommen werden, wenn nicht klar ist, was mit den entsprechenden Begriffen gemeint ist. Ebenso unterschiedliche Perspektiven zeigen sich in Aufgabe 4 hinsichtlich des Begriffs «Zermatt»: Wo ich den bekannten Ferienort am Fusse des Matterhorns vor Augen hatte, war es bei diesem Schüler eine männliche Person, die in der Nähe des Meeres wohnt. Diese Interpretation der «Nähe zum Meer» zeigt ebenfalls, dass die Skizze beim Schüler nicht mein intendiertes Konzept der «Höhenangabe über Meereshöhe» auszulösen vermochte. Schliesslich kann an der problematischen bzw. fehlerhaften Korrektur ersehen werden, dass auch Lehrpersonen in ihrer Arbeit von spezifischen Konzepten geleitet werden, die nicht mit den intendierten übereinstimmen können, aber gleichwohl über Richtig oder Falsch entscheiden. Hinsichtlich der SuS-Dossiers möchte ich nur auf Probleme im Teilbereich 4 eingehen: Dossier 4 und 5 (vgl. Anhänge 17+18) bieten als Einheit offene Aufgaben, die jedoch zugleich in zwei Dimensionen stark strukturiert sind (vgl. 6.1.2). Beides, die Offenheit der Aufgaben und die Strukturierung geben sowohl Lehrpersonen wie SuS Anlass zu Fragen und zu Verständnisschwierigkeiten, die zeigen, dass der eine Interaktant gerne die Perspektive des anderen Interaktanten übernehmen möchte, sich aber nicht sicher ist, was dieser genau damit meint. Wie schon erwähnt (vgl. S. 37), schreibt etwa eine am Projekt beteiligte Kollegin als Feedback zu A46 (Dossier 4): «*Teils unklar, was genau gesucht wurde. Die wenige 'Führung' ist fast etwas verwirrend. Man ist zu frei*» (vgl. Anhang 30). Daran lässt sich erkennen, dass die Kollegin mit der Offenheit der Aufgaben, der Tatsache, dass ja gerade nichts von Anfang an gesucht wird, wohl selbst Mühe hatte umzugehen. Es stellt sich die Frage, ob sie die intendierte Absicht, zunächst Sachverhältnisse zu beschreiben und die einzelnen Aussagen miteinander zu vergleichen und in Beziehung zu setzen, um auf diese Weise eigene – auch ganz unterschiedliche – Aufgaben zu kreieren, überhaupt erkannt hat. Die sprachlichen Schwierigkeiten, von denen sie weiter spricht (vgl. Anhang 30), interpretiere ich dann auch mehr als Folge dieser Verständnisschwierigkeit als ein Problem, das in der Aufgabe selbst begründet liegt. So schreibt sie etwa zur gelben Spalte, wo es darum geht, die umgangssprachlichen Formulierungen in eine vereinfachte mathematische Sprache zu übersetzen: «*Umwandlung in math. Sprache oft nicht möglich*». Wenn man hierzu die Lösungsbeispiele im Dossier 5 (vgl. Anhang 18, A60) betrachtet, kann man sich die Schwierigkeit nur schwerlich vorstellen. Wenn man an dieser Stelle jedoch davon ausgeht, man müsse irgendeine mathematische Formel oder etwas Ähnliches hinschreiben, dann kann man sich leicht vorstellen, dass es Schwierigkeiten gibt. Also auch hier gehe ich davon aus, dass die Offenheit der Aufgabe und fehlende Erklärungen dazu geführt haben, unpassende Konzepte zu realisieren, die dann in der Praxis schwierig umzusetzen waren.

Als letztes Beispiel zu den Unterrichtsmaterialien möchte ich noch auf die Dokumentation des Lernerfolgs eingehen (vgl. 6.1.4 und 6.2.4 letzter Abschnitt): Die Visualisierung der Ergebnisse in einem Netzdiagramm (vgl. Anhänge 3+27) soll im Kontrast zur kriterialen Bezugsnorm (Noten) dazu dienen, auch individuelle Fortschritte und Entwicklungen zu thematisieren. Dabei visualisieren die Radialäste sowie die von den Verbindungslinien umschlossenen Flächen Ergebnisse und Entwicklungen, die als solche den Sinnen (einem auf den Lernprozess gemeinsamen gerichteten Aufmerksamkeitsfokus) nicht unmittelbar zugänglich sind. Darin liegt sowohl ihr Vorteil als auch ihr Nachteil: Weil Lernprozesse als solche schlecht von aussen beobachtbar

sind¹⁰, lassen sich die Fortschritte in der Bearbeitung entsprechender Aufgaben auf diese Weise sichtbar machen. Damit ist aber noch keineswegs klar, wie und in welcher Hinsicht genau die Lernfortschritte erfolgt sind. Dazu müssen die konkreten Veränderungen im Verständnis der Sache oder der Strategieverwendung selbst thematisiert werden. In der triadischen Interaktion werden so die Kompetenzen bzw. das erworbene Wissen eines Lernenden zum Gegenstand der Auseinandersetzung, was wiederum nur in der «Zone der nächsten Entwicklung» geschehen kann und seitens der Lehrperson Rücksicht auf die sprachlichen Fähigkeiten und die kognitive Belastbarkeit erfordert.

Zu den massgebenden Unterrichtsprinzipien (vgl. 3.4.3) gehört ein sprachsensibler, gegenseitig wertschätzender Dialog in einer freundlichen, humorvollen, aber gleichwohl disziplinierten Unterrichtsatmosphäre. Damit sind grundlegende Bedingungen eines asymmetrischen Interaktionsverhältnisses genannt, die stets den kompetenteren Interaktionspartner verpflichten: Das Gegenüber trotz Überlegenheit prinzipiell als gleichwertig und eigenständig zu respektieren, *sein* Verständnis und *seine* Perspektive zu suchen, was insbesondere einen sprachlich sensiblen Umgang erfordert. Bezogen auf das triadische Interaktionsmodell heisst das, dass SuS in jedem Unterricht und in allen Fächern immer wieder Gelegenheit erhalten sollten, ihre ganz persönliche Perspektive zu dem gemeinsam geteilten Aufmerksamkeitsfokus (Lerngegenstand) zu äussern. Erst wenn dies geschieht und der kompetentere Interaktionspartner in der Lage ist, diese Perspektive zu übernehmen, kann ein Perspektivenangebot in Form eines modellierenden Lerndialogs oder einer gut strukturierten Unterrichtsgestaltung Lernprozesse initiieren. Dabei sollte für alle Interaktanten stets klar sein, welches der Lerngegenstand ist, worüber man spricht.

Im Teilkapitel 6.2.1 schildere ich zum Prinzip «Instruktion einfacher Lernwege» zunächst ein problematisches Beispiel. Die Konzeption der Unterrichtseinheit lässt erkennen, dass die SuS vorgängig keine Gelegenheit erhielten, ihre eigene Perspektive hinsichtlich des neu eingeführten Themas der «Säulen- und Balkendiagramme» kundzutun. Ebenfalls erkennbar werden an diesem Beispiel mögliche negative Einflüsse eines Lehrmittels auf eine Unterrichtssequenz, insbesondere, wenn diese von der Lehrperson zuvor nicht bemerkt werden. Anstatt neue Begriffe einfach einzuführen, wäre es an dieser Stelle angezeigt gewesen, zunächst einmal auf die SuS zu hören, was sie zu diesem Thema schon wissen. Dazu hätte man ihnen unterschiedlichste Diagramme aus entsprechenden Medien abgeben können, die sie zum Beispiel in Kleingruppen miteinander vergleichen und nach selbst gewählten Kriterien und Begriffen hätten ordnen können. Die Ergebnisse hätten die Gruppen dann in der Klasse präsentieren können, was schliesslich der Ausgangspunkt für die Einführung der auf dem Merkblatt A01 (vgl. Anhang 14) aufgeführten Fachbegriffe hätte werden können. Statt der Schüleraktivität und der damit realisierten subjektiven Perspektive wurde hier das Lehrmittel (Merkblatt A01) selbst zum Lerngegenstand erhoben, was die geschilderten Probleme nach sich zog.

Die beiden Beispiele aus dem Teilkapitel 6.2.2 lassen sich ebenfalls gut auf dem Hintergrund des triadischen Interaktionsmodells verstehen: Im Beispiel 1 dient die Wandtafel mit dem Zeitstrahl als gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus. Indem ich den SuS meinen Schulweg schildere und die entsprechenden Zeitpunkte und -abschnitte auf dem Zeitstrahl mit den entsprechenden Farben einzeichne, fungiere ich als tätiger Mediator für die beiden begrifflichen Konzepte «Zeitpunkt» und «Zeitdauer». Aber auch hier – zeigt sich – wären in einem zweiten Schritt die SuS an der Reihe gewesen, ihr zwischenzeitliches Begriffsverständnis zu demonstrieren. Im Beispiel 2 geht es um jene Situation, wo das Lehrmittel (Lösungsbeispiele statt Erklärungen der LP) als

¹⁰ Vergleiche dazu die auf Seite 53 referierte Perspektive von Hans Aebli zur Lernmotivation.

Mediator wirken könnte: Indem die SuS sich mit entsprechenden Lösungsbeispielen auseinandersetzen, werden sie aufgefordert, die Perspektive des Autors jener Lösungen einzunehmen, um dessen Strategie zu verstehen, sie gegebenenfalls zu übernehmen und in weiteren Aufgaben selbst anzuwenden.

Schliesslich möchte ich auch noch auf die Aspekte der Lernemotionen und der damit verbundenen Lernmotivation hinweisen. Im Teilkapitel 6.2.4 referiere ich dazu unterschiedliche Typen von Feedback und deren Wirkung auf die Lernenden, wie wichtig es ist, dass die Aufmerksamkeit der Lernenden möglichst bei der Sache selbst bleibt und nicht auf die eigene Person oder den sozialen Vergleich gelenkt wird. Gerade hier zeigt sich auch, wie wichtig es ist, dass man sich in der didaktischen Interaktion im Klaren ist, welches der Lerngegenstand ist.

7.3 Forschungsmethodischer Ansatz

Aktionsforschung zielt auf die Verbesserung der untersuchten Praxis (vgl. ALTRICHTER 2007, S. 13). Es entspricht deshalb dem Gang dieser Arbeit, dass die theoretische Reflexion sich zunächst ausschliesslich auf die Unterrichtspraxis und das damit verbundene Thema bezieht (vgl. Kapitel 3) und sich nur sehr rudimentär mit der Forschungsmethode (vgl. Kapitel 4 und 5) selbst befasst. In diesem Teilkapitel – quasi nach getaner Arbeit – soll dies nun nachgeholt werden, was ebenso dem zyklischen Ansatz der Aktionsforschung entspricht.

7.3.1 Pädagogische Aktionsforschung

Ellen FETZER (2014) zufolge verfolgt die Aktionsforschung das Paradigma des reflektierenden Praktikers und Herbert ALTRICHTER (2007) schreibt: «*Nach Vorstellung der englischen AktionsforscherInnen soll Aktionsforschung an eigener Praxis folgenden Zielen dienen:*

- 1. der Fortbildung der PraktikerInnen, die durch Reflexion und Aktion an Fragen ihrer Praxis ihre „praktischen Theorien“ und ihre Handlungskompetenz weiterentwickeln;*
- 2. der Verbesserung der erforschten Praxis, deren Qualität ja durch neue Handlungsstrategien längerfristig weiterentwickelt werden soll;*
- 3. der Erweiterung des kollektiven Wissens der Profession, indem individuelles praktisches Wissen formuliert und als zu prüfende Hypothese in eine Diskussion innerhalb der Berufsgruppe eingeführt wird;*
- 4. der Weiterentwicklung der erziehungswissenschaftlichen Forschung (ebd. S. 340).*

Die persönliche Kompetenzerweiterung und die gezielte Verbesserung der Praxis waren die beiden vordergründigen Ziele dieser Arbeit. Im Rahmen der vertieften wissenschaftlichen Auseinandersetzung erkenne ich allerdings auch Ansätze, die der Entwicklung der erziehungswissenschaftlichen Forschung sowie der Erweiterung des professionellen Wissens dienen könnten.

Im Unterschied zu quantitativen Forschungsansätzen folgt die Aktionsforschung einem zirkulären Design, d.h. Phasen der Beschreibung, Planung, Durchführung, Evaluation und Reflexion folgen sich, um dann zu einem neuen Durchlauf zu führen. Forschung soll auf diese Weise der Entwicklung der Praxis und diese der Forschung dienen. Gemäss ALTRICHTER (2007) setzt der Forschungszyklus (vgl. Abb. 18) mit dem Erkennen einer Fragestellung ein und der Bereitschaft, daran zu arbeiten (Einstieg). Ausgangspunkt hierfür sind zumeist schon umfangreiche Diskrepanzerlebnisse (Datensammlung) zusammen mit dem Wunsch nach Optimierung der Praxis. Insofern haben solche Ausgangspunkte sowohl eine Entwicklungs- als auch eine Erkenntnis- oder Forschungsperspektive (vgl. ebd. S. 52f.). Die Interpretation der Praxiserfahrung auf dem Hintergrund bereits verfügbarer oder auch neuer Konzepte führt zu ersten Ideen und zur Planung entsprechender Handlungsschritte. Umgesetzt wird das geplante Vorgehen in komplexen Situationen dann oft nur teilweise. Stattdessen müssen in der Praxis immer wieder spontane, auch unreflektierte Entscheidungen getroffen werden (Aktion). Die vielfältigen Erfahrungen bilden so den Ausgangspunkt, den Forschungszyklus von neuem zu beginnen.

Dabei ist die Reflexion der eigenen Praxis der eigentliche Kernpunkt dieses Ansatzes (vgl. FETZER 2014) und diese nachvollziehbar zu dokumentieren und der Diskussion zugänglich zu machen das forschungsmethodische Ziel.

Abb. 18: Kreislauf von Aktion (weisse Felder) und Reflexion (graue Felder) in der Aktionsforschung nach ALTRICHTER (2007).

Den Ausgangspunkt meines Forschungsprojekts habe ich im Kapitel 2 dargelegt. Daraus entwickelte sich die Fragestellung (*Einstieg*), ob sich mittels instruktiver Ansätze Erfolg und Motivation rechenschwacher Sekundarschüler/innen im Sachrechnen effektiv fördern lassen (vgl. 2.5). Auf dem Hintergrund sozial-konstruktivistischer Förderansätze (*Interpretation*) konzipierte und realisierte ich in der Folge einerseits eine Lernstandserhebung (LSE/LZK), um die individuellen Voraussetzungen der SuS zu erfassen, andererseits fünf darauf abgestimmte SuS-Dossiers als Arbeitsmittel. Zugleich beabsichtigte ich mittels einer schriftlichen SuS-Umfrage, die emotionale Bewertung des Themas und wichtige Faktoren der Lernmotivation zu erheben. Beide Erhebungsinstrumente sind nicht-standardisiert und sollten vor (LSE) beziehungsweise nach der Bearbeitungsphase (LZK) des Gesamthemas eingesetzt werden,

um an den Differenzwerten den Lernerfolg einschätzen zu können (vgl. 6.3). Genaueres dazu möchte ich erst im folgenden Teilkapitel ausführen. Die Dokumentation der Gesamtergebnisse der LSE sollte ferner zur Bildung klassendurchmischter Niveaugruppen (äussere Differenzierung) und zur Besprechung des individuellen Lernerfolgs dienen. Mittels Forschungstagebuch und gezielter Beobachtung plante ich schliesslich wichtige Erfahrungen und Aspekte aus dem Unterricht festzuhalten (*Planung*). Inwiefern sich die Praxis (*Aktion*) in der geplanten Weise realisieren liess oder nicht, und welche Probleme es dabei gab, habe ich im Kapitel 6 darzustellen versucht.

Pädagogische Aktionsforschung als zyklischer Prozess ist methodisch vergleichbar mit dem förderdiagnostischen Zirkel (vgl. STEPPACHER 2004). Beide Methoden haben als Beobachtungsgegenstand soziale Praxis. Sie akzeptieren, dass nicht alle Determinanten und Einflussfaktoren bekannt sind und demzufolge auch nicht gemessen werden können. Sie akzeptieren auch die im Verfahren implizierte Subjektivität und grenzen sich damit von positivistischen Ansätzen ab (vgl. FETZER 2014). Sowohl die Aktionsforschung als auch der förderdiagnostische Prozess sind stattdessen interaktive, d.h. teilnehmende Verfahren (vgl. ATTESLANDER 2003, BÜHOLZER 2014), die sich auch auf dem Hintergrund sozial-konstruktivistischer Rahmenkonzepte verstehen lassen. Da die Forscher selbst Wahrnehmungsinstrument sind, gilt Offenheit und Partizipation als wichtiges Merkmal. Die pädagogische Aktionsforschung sollte möglichst durchgehend transparent sein, um viele externe Meinungen in den Prozess zu integrieren (vgl. FETZER 2014). Insofern entspricht der Erkenntnisprozess dem oben beschriebenen triadischen Interaktionskonzept (vgl. 7.1.4). Das Gütekriterium der Objektivität wird in diesem Rahmen realisiert. Es verlangt, dass (mindestens) zwei Beobachter/innen desselben Phänomens (gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus) dasselbe feststellen. Auch Reliabilität und Validität sind in diesem Rahmen zu verstehen: Reliabel wird ein Forschungsprozess genannt, wenn Beobachtungen eines Ereignisses zu zwei verschiedenen Zeitpunkten dasselbe feststellen, und valide sind die Ergebnisse, wenn durch die verwendeten

Methoden und die Gestaltung des Forschungsprozesses tatsächlich das erforscht wurde, was man zu erforschen beabsichtigte (vgl. ALTRICHTER 2007, S. 117). Dass gerade das Kriterium der Validität stark mit sozial-konstruktivistischen Interaktions- und Verständigungsprozessen zusammenhängt, liegt auf der Hand. Neben diesen drei erkenntnistheoretischen Gütekriterien sind auch pragmatische und ethische Kriterien zu beachten. Die pragmatischen beziehen sich auf die Verträglichkeit der Forschung mit der Praxis, die ethischen auf die Vereinbarkeit mit den pädagogischen Zielen und den Grundsätzen humaner Interaktion (vgl. ebd. S. 116).

7.3.2 Erhebung des Lernstandes und des Schulerfolgs

Die Erhebung des Lernstandes und des Schulerfolgs betrachte ich als spezifische Momente eines triadischen Interaktionsprozesses: Die Erhebung des Lernstandes durch die Lehrperson kann zunächst als deren Versuch aufgefasst werden, etwas über die SuS hinsichtlich ihres Umgangs mit dem erhobenen Thema zu erfahren. Genauer handelt es sich um ein persönliches Perspektivenangebot¹¹ der Lehrperson, das es seitens der SuS in einem ersten Schritt mittels Perspektivenübernahme zu erfassen und zu verstehen gilt, um dann in einem zweiten Schritt mittels der von der Lehrperson intendierten Kompetenzen die gestellten Anforderungen zu bewältigen. Dabei lässt sich leicht verstehen, dass wenn der erste Schritt des Verständigungsprozesses nicht gelingt, auch der zweite Schritt der Kompetenzanwendung kaum erfolgreich sein kann. Entscheidend ist also, was wir als Lehrpersonen mit einem Diagnoseinstrument zu erfahren gedenken. Zu diesem Problemkreis schreibt Hans AEBLI (1997):

«Das Messen von Leistungen ist nicht an und für sich verwerflich. Aber man muss seine Grenzen sehen. Die Ergebniszahl (beim Lösen einer mathematischen Aufgabe, Anmerkung DW) ist nur das äussere Zeichen für die qualitativen Veränderungen, die sich im Vollzug der Tätigkeit (der SuS, Anmerkung DW) abgespielt haben. Der Vorteil der Messung ist ihre Objektivität und die leichte Ausführbarkeit. Aber sie riskiert immer wieder, das Entscheidende zu verpassen (ebd. S. 151).

Auch MOSER OPITZ & RAMSEIER (2012) haben in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit Diagnosekonzepten, Klassifikationssystemen und Diagnoseinstrumenten diese Problematik vor Augen, wenn sie schreiben:

«Wichtiger als die Berücksichtigung der Intelligenz ist jedoch, dass für die Diagnose von Rechenschwäche valide Instrumente eingesetzt werden, Instrumente, mit denen relevante Lerninhalte überprüft werden und mit denen auch die verwendeten Rechenstrategien erfasst und als Diagnosekriterium genutzt werden können (ebd. S. 112).

Ihre Forderung nach Einbezug der Strategieanwendung zielt auf jene qualitativen Faktoren ab, die Aebli zufolge das Entscheidende in der Erfassung von Lernprozessen darstellen und welche mittels quantitativen Methoden nicht so einfach erfasst werden können. Stattdessen geht es hier um das Erfassen der kognitiven Konzepte, die beim Lösen einer Aufgabe zum Zuge kommen. Dieser Prozess beginnt jedoch schon beim Lesen und Erfassen der Aufgabenstellung, mit dem Versuch, die kognitive Perspektive des Verfassers der Aufgabe zu übernehmen, was ich oben als ersten Schritt bezeichnet habe. MOSER OPITZ & RAMSEIER (2012) schreiben dazu:

«Eine zentrale, zur Inhaltsvalidität gehörende, jedoch wenig beachtete Thematik ist diejenige der Aufgabenpräsentation und -darstellung und der verwendeten Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen. Parmer et al. (1996) weisen diesbezüglich auf mehrere „Stolpersteine“ bzw. Anforderungen hin (vgl. auch Scherer & Moser Opitz, 2010). Wenn Arbeitsmittel zum Bearbeiten von Testaufgaben eingesetzt werden, ist es wichtig, dass diese bekannt, geeignet und hilfreich sind. Werden den Lernenden unbekannte Arbeitsmittel vorgelegt, wird unter Umständen nicht eine bestimmte mathematische Kompetenz, sondern die Fähigkeit zum Umgang mit neuem Material geprüft» (ebd. S. 105).

¹¹ Die Lernstandserhebung als Mediator (bilaterales Zeichen) verweist stets auf die persönliche Perspektive ihres Autors. Sie wird «recht» verstanden und eingesetzt, wenn sie dessen Intentionen und Absichten verfolgt (vgl. hierzu bspw. die Ausführungen von MOSER OPITZ & RAMSEIER (2012) zur Konstruktion von Diagnoseinstrumenten).

Unabhängig von der Frage der Repräsentationsebene, ob symbolisch-verbal oder ikonisch-bildhaft, geht es zunächst darum, den Mediator, die «Vermittlungsinstanz» oder das bilaterale Zeichen (vgl. 7.2.1 und 7.2.2), das mit dem Erfassungsinstrument den SuS vorgelegt wird, zu verstehen oder mit den oben zitierten Worten «*die Fähigkeit zum Umgang*» mit ihm unter Beweis zu stellen. Diese Komponente gilt es bei der Konzipierung von Lernstandserhebungen zu berücksichtigen, denn sie ist ein Faktor, der in der menschlichen Interaktion aufgrund des triadischen Konzepts selbst im Gespräch oder in einem Flexiblen Interview nie umgangen werden kann, weil Verständigung in diesem Sinne stets auf Perspektivenübernahme, also auf einen einigermaßen kompetenten Umgang mit gemeinsam geteilten Begriffen und Deutungsmustern angewiesen ist. Insofern lässt ein Vorgehen, wie wir es in unserem Projekt verfolgen – welches den abschliessenden Lernerfolg (LZK) mit demselben Instrument erfasst, womit schon der Lernstand (LSE) erhoben wurde –, schon deshalb eine Verbesserung erwarten, weil gewisse Darstellungsmuster, die den SuS zu Beginn noch nicht bekannt waren, ihnen in der abschliessenden LZK nun zur Verfügung stehen (vgl. z.B. die Problematik im Umgang mit Visualisierungshilfen in 6.1.1, 6.1.5 und 7.2.5).

Aber nicht nur bei den SuS geht es in einem ersten Schritt ums Verstehen der Perspektive des Interaktionspartners, sondern ebenso bei uns Lehrpersonen, wenn die erhobenen Daten ausgewertet bzw. korrigiert werden müssen. Dass es hier zu «Missverständnissen» bzw. Fehlleistungen seitens der Lehrpersonen kommen kann, ist bekannt und eine Erfahrung, die leider auch wir immer wieder machen mussten (vgl. 7.2.5). Ein sensibler Umgang mit dieser Ebene zeugt von Respekt gegenüber dem Interaktionspartner sowohl in der mündlichen als auch schriftlichen Kommunikation und wird – so vermute ich – auf die emotionale Bewertung des Fachs, die Selbsteinschätzung sowie die Lernmotivation der SuS einen erheblichen Einfluss haben.

Schliesslich wird es bei einer Lernstandserhebung in einem zweiten Schritt darum gehen, «*relevante Inhalte*» und «*verwendete Rechenstrategien*» zu prüfen (vgl. oben Zitat von MOSER OPITZ & RAMSEIER 2012, S. 112), also zu ergründen, inwiefern SuS in der Lage sind, entsprechendes Wissen und intendierte oder eigene Lösungsstrategien abzurufen bzw. flexibel einzusetzen. Dies setzt entsprechend strukturierte Lernstandserhebungen voraus. Die Auswahl der Testinhalte – so Moser Opitz & Ramseier – muss theoretisch bzw. empirisch begründet werden und Aufgaben umfassen, die gemäss dem aktuellen Forschungsstand für die mathematische Entwicklung bedeutsam sind. Dazu zählen die beiden Autoren das «Zählen in Schritten grösser als eins», das «dezimale Stellenwertsystem» sowie das «Sachrechnen bzw. Problemlösen» mit unterschiedlich anspruchsvollen Aufgabenstellungen (vgl. ebd. S. 113). Dieser Forderung habe ich mit der vorausgehenden Sachanalyse (vgl. Kapitel 3) und einer darauf bezogenen Strukturierung der LSE/LZK und SuS-Dossier Rechnung zu tragen versucht. Wie im Evaluationsteil angesprochen (vgl. 6.1) und in diesem Kapitel reflektiert (vgl. 7.2.5), bedürfen einige der verwendeten Unterrichtsmaterialien der Überarbeitung. Insbesondere möchte ich nach Wegen suchen, in der «Erstbegegnung» der Lernstandserhebung qualitative Merkmale noch besser zu erfassen, um damit auch die Zone der nächsten Entwicklung spezifischer bestimmen zu können.

7.3.3 Fazit

Sowohl die pädagogische Aktionsforschung als auch die dabei verwendeten Diagnoseinstrumente müssen als Forschungs- und Datenerhebungsmethoden auf dem Hintergrund sozial-konstruktivistischer Rahmenkonzepte verstanden werden: Der Gegenstand, worauf sich die Methoden beziehen, ist soziale Praxis, die als triadische Interaktion konzeptualisiert werden kann. Um entsprechende Leistungen zu erbringen oder zu erfassen, werden auf unterschiedlichen Ebenen theoretische Konzepte (Perspektiven) vorausgesetzt, die es in der Interaktion nicht

nur zu beachten, sondern auch zu thematisieren gilt. Offenheit, Partizipation und möglichst durchgehende Transparenz sind dabei zentrale Merkmale, Reflexion der (eigenen) Praxis Kernpunkt und eine nachvollziehbare Dokumentation Grundlage, den Interaktions-, Erkenntnis- und Lernprozess weiter voranzutreiben.

Um die Erfassung qualitativer Strukturen zu verbessern, müssen die Aufgaben der LSE darauf überprüft werden, inwiefern sie sich als Indikatoren für die intendierten Lernziele eignen. Parallel dazu möchte ich ergänzende Instrumente finden, womit auch die kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit den Aufgaben der LSE/LZK erfasst werden, weil diese dann in der didaktischen Interaktion von grundlegender Bedeutung sind und ebenso ausgebildet und gefördert werden müssen wie die eigentlichen mathematischen Kompetenzen. Daneben hat sich die Erhebung der Lernmotivation und der emotionalen Bewertung des Unterrichts mittels strukturiertem Interview bewährt.

7.4 Zusammenfassung und abschliessender Ausblick

Im Rahmen pädagogischer Aktionsforschung ging ich in dieser Arbeit der Frage nach, ob sich Erfolg und Motivation im Sachrechnen rechenschwacher Sekundarschüler/innen durch instruktive Ansätze effektiv fördern lassen. Dabei hatte ich vor Augen, dass die Bewältigung kontextbezogener Problemstellungen (Sachaufgaben) in der Schulmathematik sowohl für Lehrpersonen als auch die SuS schon immer eine besondere Herausforderung darstellte (RADATZ 1983, SCHERER & MOSER OPITZ 2010, FRANKE & RUWISCH 2010). Insbesondere bei lernschwachen SuS sind Sachaufgaben nicht selten durch gefühlsmässige Blockaden belegt, da hier die meisten Misserfolgserlebnisse liegen (BORN & OEHLER 2013). Daraus können sich in einer Schulbiographie negative Attribuierungsstile entwickeln (WILBERT 2010), die sich in der Abwertung des eigenen Selbst oder des betreffenden Fachs manifestieren (TARNUTZER 2015). Weil die emotionale Ebene ein ständiger Begleiter des schulischen Lernens ist und sowohl auf das menschliche Selbstkonzept, die motivationale Ebene als auch auf den Schulbetrieb einen erheblichen Einfluss ausübt, bestand das übergeordnete Ziel dieses Projekts darin, durch regelmässige Erfolgserlebnisse die emotionale Bewertung in eine positive Richtung zu lenken.

Aufgrund der empirischen Befundlage (GRÜNKE 2006) beabsichtigte ich dieses Ziel auf dem Hintergrund eines sozial-konstruktivistischen Rahmenkonzepts (PAULI & REUSSER 2000, KÖNIG 2009, SCHNEEBERGER 2009, REUSSER 2009a, REUSSER 2009b, HOPF 2012, KÖNIG 2014) mittels einer instruktiven Förderdidaktik (GRÜNKE 2007, WEMBER 2007) zu erreichen. Weil bekannt ist, dass lernschwache SuS mit der Komplexität offener Lernsituationen schnell überfordert sind, sollte der Unterricht durch ein gut geplantes, eher lehrkraftgesteuertes Vorgehen, bei dem die Inhalte oder Strategien explizit, redundanzreich und schrittweise vermittelt, die SuS zu einer aktiven Beteiligung und ausgiebigem Üben ermuntert werden und möglichst unmittelbar sachbezogene Feedbacks erhalten, geprägt sein (GRÜNKE 2007, BORN & OEHLER 2013). Um diesen Ansatz im Rahmen des laufenden Mathematik-Projekts unserer Stufe zu realisieren, konzipierte ich in der Folge eine themenspezifische Lernstandserhebung (LSE) und fünf darauf abgestimmte SuS-Dossiers als Arbeitsmittel. Zugleich erhob ich mittels einer schriftlichen SuS-Umfrage die emotionale Bewertung des Themas und wichtige Faktoren der Lernmotivation. Sowohl die Schülerumfrage als auch die Lernstandserhebung wurden *vor* und *nach* einer knapp zehnmonatigen Bearbeitungsphase des Themas durchgeführt. Die Entwicklungen der Ergebnisse beider Erhebungen zeigen einen klar positiven Trend und scheinen den gewählten Förderansatz zu bestätigen. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Unterricht, unterschiedlichste theoretische Inputs aus dem Studium (CULLEY 2015, TARNUTZER 2015, WAGNER-LENZIN 2017, WIRZ 2017) sowie intensive Lektüre entsprechender Fachliteratur führten mich im Reflexionsteil dieser Arbeit dazu, Unterricht im Allgemeinen und dialogische Lernprozesse im Speziellen als Interaktionsprozesse (KÖNIG 2014) zu verstehen. Ausgehend vom Konzept

der «kognitiven Meisterlehre» und dem didaktischen Dreieck als Rahmenmodell (REUSSER 2009a, 2009b, KÖNIG 2014) habe ich Unterricht auf dem Hintergrund eines triadischen Interaktionsmodells (TOMASELLO 2002, DAVIDSON 2004) als Verständigungsprozesse zu konzeptualisieren versucht. Im Unterschied zum traditionellen didaktischen Dreieck werden in diesem erweiterten Interaktionsmodell explizit kognitive Vermittlungsprozesse thematisiert. Damit grenzt sich dieser Ansatz von kognitiv-konstruktivistischen und teilweise auch sozial-konstruktivistischen Bildungsansätzen ab, die Lernprozesse prinzipiell als subjektive Konstruktionsleistung konzeptualisieren. Auf dem Hintergrund erkenntnistheoretischer (DAVIDSON 2004), entwicklungspsychologischer (HOLODYNSKI & OERTER 2002) und spracherwerbstheoretischer (TOMASELLO 2002) Überlegungen habe ich anhand verschiedener Beispiele aus der Praxis zu zeigen versucht, dass lernwirksame Interaktionsprozesse stattdessen als «Übernahmeprozesse» verstanden werden müssen. Dies setzt unter den Interaktanten nicht nur ein von Vertrauen und Respekt geprägtes Verhältnis voraus, sondern ebenso den Willen und das Bestreben, die Perspektive des Anderen zu übernehmen, womit die Basis gelegt wird, voneinander zu lernen. Dabei ist zu beachten, dass derartige Lernprozesse stets auf asymmetrische Interaktionsverhältnisse angewiesen sind, wobei prinzipiell unerheblich ist, auf welcher Seite der kompetentere Interaktionspartner zu suchen ist. Abschliessend stellt sich die Frage, welche Schlüsse sich aus den gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnissen für die Praxis ziehen lassen. Folgende sind es aus meiner Perspektive:

- Das diesem Unterrichtsprojekt zugrundeliegende Gesamtkonzept mit temporären, klassendurchmischten und themenspezifischen Niveaugruppen hat sich bewährt.
- Die Lernstandserhebungen sowie das strukturierte Interview zur emotionalen Bewertung des Themas und der Lernmotivation eröffnen den didaktischen Interaktionsprozess. Dabei sollte es von Anfang an das Ziel sein, die kognitiven Perspektiven der SuS in einer möglichst qualitativen Weise zu erfassen. Dazu müssen die Aufgaben der LSE überprüft werden, ob und inwiefern sie sich als Indikatoren für die intendierten Lernziele eignen. Zudem möchte ich prüfen, ob und in welcher Form sich eine parallele Auswertung durch die SuS anhand von didaktisch gestalteten Lösungsblättern als Quelle für weitere qualitative Daten eignen könnte.
- Parallel zur LSE sollten ergänzende Instrumente gesucht und entwickelt werden, womit sich die kommunikativen Fähigkeiten der SuS im Umgang mit den Aufgaben als eine wichtige Voraussetzung für den triadischen Interaktionsprozess erfassen lassen. Diese gilt es dann in der didaktischen Interaktion ebenso zu fördern wie die eigentlichen mathematischen Kompetenzen.
- Weil triadische Interaktionsprozesse Voraussetzung für soziales Lernen sind, sollten sie in allen Fächern, besonders auch in sozialen Interaktionen gepflegt und geübt werden. Dabei ist ein positives, angstfreies, sich gegenseitig wertschätzendes und respektvolles Klassenklima von zentraler Bedeutung. Alle Interaktionsteilnehmer sollten die Möglichkeit haben und nutzen, ihre eigene Perspektive zu einem gemeinsam geteilten Sachverhalt zu äussern.
- Unterrichtsmaterialien müssen vermehrt als Mediatoren und Kommunikationsmittel und weniger als Lerngegenstand betrachtet werden. Dadurch liessen sich Schwierigkeiten, die sich auf einer kommunikativen Ebene ergeben, eher erkennen und von solchen, die den eigentlichen Lernprozess betreffen, unterscheiden.
- Unterrichtsmaterialien sollten sprachsensibel verfasst, «gehirngerecht» strukturiert und ansprechend gestaltet sein. Sie sollten Binnendifferenzierung und systematisches Üben ermöglichen

und wesentliche Lernziele in einer gut verständlichen und übersichtlichen Weise zusammenfassen. Insofern müssen einige Arbeits- und Merkblätter der SuS-Dossier überarbeitet werden.

- Triadische Interaktionen sollten nicht nur in der LP-SuS-Interaktion zum Zuge kommen, sondern zunehmend auch in kooperativen Lernformen. Dazu müssen sie sorgfältig eingeführt und regelmässig trainiert werden.
- Schliesslich wäre zu prüfen, inwiefern und auf welche Weise sich Videoaufnahmen im Unterricht als Mittel zur Verbesserung der Interaktionsqualität und zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung einsetzen liessen.

8. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Modellierungs- und Problemlösephasen beim Sachrechnen nach FRANKE & RUWISCH (2010).....	8
Abb. 2: Prozentwertvergleich zwischen LSE, abschliessender LZK und LZK 1 im Teilbereich 1 «Daten erheben und darstellen».....	33
Abb. 3: Prozentwertvergleich zwischen LSE, abschliessender LZK und LZK 2 im Teilbereich 2 «Sachsituation skizzieren».....	34
Abb. 4: Prozentwertvergleich zwischen LSE, abschliessender LZK und LZK 3 im Teilbereich 3 «Sachsituation übersetzen».....	35
Abb. 5: Prozentwertvergleich zwischen LSE, abschliessender LZK und LZK 4 in den Teilbereich 4 «Sachsituation beschreiben» und 5 «Fragen stellen und beantworten»	36
Abb. 6: Individuelle Entwicklung von JD: Prozentwertvergleiche zwischen LSE, abschliessender LZK und LZKs 1-4 in den Teilbereichen 1-4	37
Abb. 7: Individuelle Entwicklung von BG: Prozentwertvergleiche zwischen LSE, abschliessender LZK und LZKs 1-4 in den Teilbereichen 1-4	38
Abb. 8: Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit: Prozentwertvergleiche zwischen vorausblickender und rückblickender SuS-Einschätzung	40
Abb. 9: Einschätzung der Anstrengung: Prozentwertvergleiche zwischen vorausblickender und rückblickender SuS-Einschätzung	40
Abb. 10: Einschätzung des Spassfaktors: Prozentwertvergleiche zwischen vorausblickender und rückblickender SuS-Einschätzung	40
Abb. 11: Prozentwertvergleich richtig gelöster Aufgaben zwischen LSE und abschliessender LZK über alle 5 Teilbereiche	40
Abb. 12: Entwicklungsphasen von der interpsychischen zur intrapsychischen Handlungsregulation	45
Abb. 13: Drei Basisdimensionen von Unterricht nach Kurt REUSSER (2009b)	50
Abb. 14: Triadisches Interaktionsmodell schulischer Lern- und Verständigungsprozesse	51
Abb. 15: Bilaterales Zeichen als Mediator im triadischen Interaktionsmodell	52
Abb. 16: Verteilung der Verantwortung im didaktischen Dreischritt der «kognitiven Meisterlehre»	54
Abb. 17: Drei mögliche Grundhaltungen in der asymmetrischen Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler oder Schülerin nach König (2014)	57
Abb. 18: Kreislauf von Aktion und Reflexion in der Aktionsforschung nach Altrichter (2007)	63

9. Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Überblick nach Lehrplan 21.....	14
Tab. 2: Ziel-Indikator-System bezogen auf den Lehrplan 21.	16
Tab. 3: Ziel-Indikator-System bezogen auf die emotionale Bewertung des Themas.	16
Tab. 4: Persönliches Ziel-Indikator-System.	16
Tab. 5: Vorläufige Zeitplanung.	17
Tab. 6: Vergleich geplanter und tatsächlicher zeitlicher Verlauf.	32

10. Literaturverzeichnis

- ABSHAGEN, M. (2015). *Praxishandbuch Sprachbildung Mathematik. Sprachsensibel unterrichten – Sprache fördern*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- AEBLI, H. (1997). Grundlagen des Lehrens. Eine allgemeine Didaktik auf psychosozialer Grundlage. (4. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- ALTRICHTER, H. & POSCH, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- ATTESLANDER, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (10., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin und New York: Walter de Gruyter.
- BECK, K. & KRAPP, A. (2001). Wissenschaftstheoretische Grundfragen der Pädagogischen Psychologie. In: Krapp, Andreas & Weidenmann, Bernd (Hrsg.): *Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch* (4., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- BORN, A. & OEHLER, C. (2013). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (5., aktualisierte und erweiterte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- BRÜNING, L. & SAUM, T. (2015). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung* (10., überarbeitete Auflage). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- BUHOLZER, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer Verlag.
- CULLEY, S. (2015). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- DAVIDSON, D. (2004). *Subjektiv, intersubjektiv, objektiv*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- DUBS, R. (2004). Instruktive oder konstruktive Unterrichtsansätze in der ökonomischen Bildung? Zugriff am 30.5.2017 unter http://www.sowi-online.de/journal/2004-2/unterrichtsansaetze_dubs.htm
- ENGESER, S (2005). *Lernmotivation und volitionale Handlungssteuerung: Eine Längsschnittuntersuchung beim Statistik Lernen im Psychologiestudium*. Zugriff am 25.5.2017 unter <https://publishup.uni-potsdam.de/files/217/ENGESER.PDF>
- FETZER, E. (2014). *Pädagogische Aktionsforschung: ein forschungsbasierter und praxisnaher Weg zur Verbesserung der Lehre*. Zugriff am 27.5.2017 unter https://www.e-teaching.org/etresources/media/pdf/erfahrungsbericht_2014-04_fetzer-ellen_paedagogische-aktionsforschung.pdf
- FORLIN, R. & ENGLER, R. (2014a). *Allgemeine Didaktik 1S für Sekundarstufe I. Was ist Didaktik? Didaktische Prinzipien*. Broschüre 6, Pädagogische Hochschule St. Gallen. Zugriff am 8.6.2017 unter http://www.phsg.ch/Portaldata/1/Resources/bps_sek_i/z-extranet/ausbildungsunterlagen/Broschuere_6_2014.pdf
- FORLIN, R. & ENGLER, R. (2014b). *Allgemeine Didaktik 1S für Sekundarstufe I. Vollständige Lernprozesse PADUA. Lernprozesse begleiten*. Broschüre 4, Pädagogische Hochschule St. Gallen. Zugriff am 13.6.2017 unter http://www.phsg.ch/Portaldata/1/Resources/bps_sek_i/z-extranet/ausbildungsunterlagen/Broschuere_4_2014.pdf
- FRANKE, M. & RUWISCH, S. (2010). *Didaktik des Sachrechnens in der Grundschule* (2. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- FRICK, J (2008). Beziehungsgeschehen und Motivation. Die Bedeutung der Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehung. *ph akzente* (4), 22-25.
- FRIEBERTSHÄUSER, B. (n.d.). *Anregungen zum Forschungstagebuch*. Zugriff am 4.2.2016 unter <https://www.uni-frankfurt.de/51555521/BF-Anregung-Forschungstagebuch.pdf>

- FUCHS, E., NIEHAUS, I., STOLETZKI, A. (2014). *Das Schulbuch in der Forschung. Analysen und Empfehlungen für die Bildungspraxis*. Göttingen: V&R unipress.
- GOSSMANN, M. (2014). *Sprachförderung PLUS. Förderbausteine für den Soforteinsatz – Text- und Sachaufgaben in der Grundschule*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- GRELL, F. (2010). Über die (Un-)Möglichkeit, Früherziehung durch Selbstbildung zu ersetzen. *Zeitschrift für Pädagogik* 56 (2), 154-167.
- GRÜNKE, M. (2006). Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen. Eine Synopse vorliegender Metaanalysen. *Kindheit und Entwicklung* 15 (4), 239-254.
- GRÜNKE, M. (2007). Richtig fördern – aber wie? Überarbeitete Fassung eines Vortrags auf dem Grundschultag in Cloppenburg am 29.1.2007. Zugriff am 30.5.2017 unter <http://li.hamburg.de/content-blob/3851664/a0ff62bcad8a24af08a12af7299fb662/data/download-pdf-vortrag-matthias-gruenke-2007-richtig-foerdern.pdf>
- GÜRSOY, E., BENHOLZ, C., RENK, N., PREDIGER, S., BÜCHTER, A. (2013). Erlös = Erlösung? – Sprachliche und konzeptuelle Hürden in Prüfungsaufgaben zur Mathematik. *Deutsch als Zweitsprache*, 1, 14-24.
- HATTIE, J. & YATES, G.C.R (2015): *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive* (überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning and the Science of How We Learn» besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- HEILMANN, B. (2012). *Diagnostik & Förderung – leicht gemacht* (herausgegeben von Prof. Wilhelm Grieshaber). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- HELMKE, A. (2006). Was wissen wir über guten Unterricht? Über die Notwendigkeit einer Rückbesinnung auf den Unterricht als dem «Kerngeschäft» der Schule. In: *Pädagogik*, 58. Jahrgang, Heft 2, 2006, 42-45.
- HOLODYSKI, M. & OERTER, R. (2002). Motivation, Emotion und Handlungsregulation. In: Oerter, Rolf & Montada, Leo (Hrsg.): *Entwicklungspsychologie* (5., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlage.
- HOPF, M (2012). *Sustained Shared Thinking im frühen naturwissenschaftlich-technischen Lernen*. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann Verlag.
- KÖNIG, A. (2009). *Interaktionsprozesse zwischen ErzieherInnen und Kindern. Eine Videostudie aus dem Kindergartenalltag*. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
- KÖNIG, A. (2014). *Interaktion als didaktisches Prinzip. Bildungsprozesse bewusst begleiten und gestalten* (2. Auflage). Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.
- KRAMMER, K. (2013). *Adaptivität im Unterricht: Lerngelegenheiten gestalten und Lernprozesse unterstützen*. Zugriff am 17.10.2016 unter <https://blog.phzh.ch/derkompetenzaufderspur/files/2013/01/Referat-Kathrin-Krammer1.pdf>
- LINKE, A., NUSSBAUMER, M., PORTMANN, P.R. (2004). *Studienbuch Linguistik* (5., erweiterte Auflage). Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- MEYER, H. (2014). *Was ist guter Unterricht?* (10. Auflage). Berlin: Cornelsen Schulverlag GmbH.
- MEYER, S., WYDER, A. (2014). *Mathematik – Kurztest für erste Klassen. Manual*. Unveröffentlichte Vorabversion, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- MOSER, E. & RAMSEIER, E (2012). Rechenschwach oder nicht rechenschwach? Eine kritische Auseinandersetzung mit Diagnosekonzepten, Klassifikationssystemen und Diagnoseinstrumenten unter besonderer Berücksichtigung von älteren Schülerinnen und Schülern. *Lernen und Lernstörungen*, 1 (2), 99-117.
- MÜLLER, GERHARD N. (2000). Kinder rechnen mit der Umwelt. In: Müller, Gerhard N.; Wittmann, Erich Chr. (Hrsg.): *Mit Kindern rechnen* (2. unveränderte Auflage). Frankfurt am Main: Grundschulverband – Arbeitskreis Grundschule, 42-64.

- OELKERS, J. (2001). *Einführung in die Theorie der Erziehung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- OERTER, R. (2002). Kultur, Ökologie und Entwicklung. In: Oerter, Rolf & Montada, Leo (Hrsg.): *Entwicklungspsychologie* (5., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlage.
- PAULI, CH. & REUSSER, K. (2000). Zur Rolle der Lehrperson beim kooperativen Lernen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 22 (3), 421-442.
- RADATZ, H. & SCHIPPER, W. (1983). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Hannover: Schroedel Schulbuchverlag.
- RENKEL, A. & SCHWORM, S. (2002). Lernen, mit Lösungsbeispielen zu lehren. In: Prenzel, Manfred [Hrsg.]; Doll, Jörg [Hrsg.]: *Bildungsqualität von Schule: Schulische und außerschulische Bedingungen mathematischer, naturwissenschaftlicher und überfachlicher Kompetenzen*. Weinheim: Beltz 2002, S. 259-270. - (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft; 45)
- REUSSER, K. (2009a). *Lernwirksamer Unterricht in heterogenen Klassen: Gelingensbedingungen und Qualitätsmerkmale*. Referat anlässlich der QUIMS-Netzwerktagung 2009. Zugriff am 21.10.2016 unter http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/quims/quims_wissen/artikel_referate/quims_referat_reusser1.pdf.spooler.download.1392632448541.pdf/quims_referat_reusser1.pdf
- REUSSER, K. (2009b). Von der Bildungs- und Unterrichtsforschung zur Unterrichtsentwicklung – Probleme, Strategien, Werkzeuge und Bedingungen. *Beiträge zur Lehrerbildung* 27 (3), 295-312.
- SCHERER, P., MOSER OPITZ, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- STEPPACHER, J. (2004). Förderdiagnostik in der schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10 (10), 18-23.
- TARNUTZER, R. (2015). *Aktuelle Motivation im Unterricht. Eine Untersuchung bei frühadoleszenten Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche*. Zugriff am 11.5.2017 unter http://edudoc.ch/record/123631/files/16098_Tarnutzer.pdf
- TOMASELLO, M. (2002). *Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- VERBOOM, L. (2010). Mit dem Rhombus nach Rom. Aufbau einer fachgebundenen Sprache im Mathematikunterricht der Grundschule. In: Ch. Bainski & M. Krüger-Potratz (Hrsg.), *Handbuch Sprachförderung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- WAGNER-LENZIN, M. (2017). *Workshop Körpersprache / nonverbale Kommunikation*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- WELLENREUTHER, M. (2009). *Frontalunterricht, direkte Instruktion oder offener Unterricht. Empirische Forschung für die Schulpraxis nutzen*. Zugriff am 20.10.2016 unter <http://www.martin-wellenreuther.de/content/Frontalunterricht.pdf>
- WEMBER, FRANZ B. (2007). Direkter Unterricht. In: U. Heimlich & Franz B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (S. 163-175). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- WILBERT, J. (2010). *Fördern der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- WIRZ, U. (2017). *Einführungsreferat Beratung*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

11. Anhang

- Anhang 1: Lernstandserhebung «Grössen»: Anonymisierte Auswertung
- Anhang 2: Lernstandserhebung «Grössen»: Individuelle Auswertung mit Zielvereinbarung
- Anhang 3: Lernstandserhebung «Grössen»: Abschliessende individuelle Auswertung
- Anhang 4: Referenzrahmen Stellwerk 8
- Anhang 5: Lehrplan 21, Mathematik, Kompetenzaufbau
- Anhang 6: Schülerfeedback
- Anhang 7: Lernstandserhebung «Sachrechnen»
- Anhang 8: Ausführliche Kommentierung der Lernstandserhebung
- Anhang 9: Auswertung Lernstandserhebung «Sachrechnen»
- Anhang 10: LSE Sachaufgaben – Beispiellösungen 1
- Anhang 11: LSE Sachaufgaben – Beispiellösungen 2
- Anhang 12: LSE Sachaufgaben – Beispiellösungen 3
- Anhang 13: LSE Sachaufgaben – Beispiellösungen 4
- Anhang 14: SuS-Dossier 1: «Daten erheben und darstellen»
- Anhang 15: SuS-Dossier 2: «Sachsituation skizzieren»
- Anhang 16: SuS-Dossier 3: «Sachsituation übersetzen»
- Anhang 17: SuS-Dossier 4: «Sachsituation beschreiben»
- Anhang 18: SuS-Dossier 5: «Fragen stellen und beantworten»
- Anhang 19: Forschungstagebuch vom 16.3.2016
- Anhang 20: Forschungstagebuch vom 29. – 31.3.2016
- Anhang 21: Protokoll Unterrichtsbesuch vom 19.4.2016
- Anhang 22: Protokoll Kollegialer Unterrichtsbesuch vom 19.5.2016
- Anhang 23: Forschungstagebuch vom 31.5. – 9.6.2016
- Anhang 24: Forschungstagebuch vom 13.6. und 14.6.2016
- Anhang 25: Auswertung Schülerfeedback
- Anhang 26: Auswertungsschlüssel Schülerfeedback
- Anhang 27: Individuelles Netzdiagramm zum Thema Sachrechnen
- Anhang 28: Im Unterricht behandelte Klassenziele bezogen auf den Lehrplan 21
- Anhang 29: LZK 3 «Sachsituation übersetzen» von BG
- Anhang 30: SuS-Dossier 4: «Sachsituation beschreiben», A46 Gartenbau (G)
- Anhang 31: LZK Sachaufgaben von BG
- Anhang 32: LZK 4 «Fragen stellen und beantworten» von BG
- Anhang 33: Schülerfeedback Rückblick
- Anhang 34: Strukturiertes Feedbackgespräch